

Durch das, was aus der Wahrnehmung entstand

(Identity impression)

Argumente, die die Beweise der Religion leugnen und verletzen, um die Erlösung auf der Grundlage objektiver Beweise aus Humes Sicht zu begründen

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor, Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher Philosophieforscher)

January 2022

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

NO:30

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

علم نت

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

سای اکسپلور

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Gott zu fragen ist eine der wichtigsten und zentralen Fragen philosophischer und theologischer Systeme. Durch die Auswahl von Hume und Leibniz aus zwei philosophischen Systemen, dem empiristischen und dem rationalistischen, untersucht und vergleicht dieser Artikel ihre Meinungen über Gott. Man kann sagen, dass Hume und Leibniz in dieser Angelegenheit einen ernsthaften Konflikt haben, da Hume auf der Grundlage seines empiristischen Systems dieselben Argumente, die Leibniz zum Beweis der Existenz Gottes verwendet, ablehnt und kritisiert. Die Philosophie von Leibniz ist eine auf Gott ausgerichtete Philosophie, während es in Humes philosophischem System, in dem menschliches Wissen auf Sinnen und Erfahrung wurzelt, keinen Platz mehr für den Glauben an Gott gibt, der eine meta-erfahrungsbezogene Angelegenheit ist. In der Sichtweise der beiden Philosophen über die Stellung Gottes in der Diskussion der Kausalität können wir einen klaren Kontrast erkennen. Als Beispiel kritisiert Hume ernsthaft dieselben Argumente, die Leibniz beim Beweis der Existenz Gottes vorbringt. Einige glauben, dass Hume sich in „Dialogues on Natural Religion“ hinter einigen fiktiven Figuren namens Demi (Vertreter der Rationalisten) und Clindis und Philo (Vertreter der Empiristen) versteckte, und dies hat zu unterschiedlichen Interpretationen seiner Sicht auf Gott geführt; Sicher ist jedoch, dass Hume ein vollwertiger Empiriker ist, und er stimmt in dieser Abhandlung wahrscheinlich mit Philo und Klindis überein. In diesem Werk sowie im elften Kapitel des Forschungsbuchs kritisierte er die drei Beweise für die Existenz Gottes (Ordnungsbeweis, kosmologischer Beweis und Existenzbeweis). Sie seien nicht objektiv, sondern nur subjektiv und ließen keine Möglichkeit, das zu beweisen Existenz Gottes und an seine Existenz zu glauben. Denn die Beweise zum Beweis der Existenz Gottes bestehen nicht aus zwei Situationen: Entweder handelt es sich um Lemmas, bei denen die Existenz der Ursache zur Existenz der Wirkung führt, oder es handelt sich um solche, bei denen die Existenz der Wirkung zur Existenz führt der Ursache und beweisen sie, aber Hume, wenn man diese kausale Notwendigkeit berücksichtigt und Maaluli leugnet, kann er weder Lemma-Beweise (wie Existenzbeweise) noch die Beweise der Ordnung oder Kosmologie akzeptieren, die einer der Beweise sind. Auf der anderen Seite, Leibniz‘ Philosophie sollte als eine Philosophie betrachtet werden, die auf der Zentralität Gottes basiert. In der Diskussion der Kausalität geht Leibniz davon aus, dass die Ursache im Subjekt und im Ziel einzigartig ist und dass Gott die Quelle beider ist. Daher werden nach Leibniz‘ Ansicht alle Arten und Erscheinungsformen der Kausalität durch das transzendente Wesen verursacht.

Einführung:

Eine der häufigsten Interpretationen des Ordnungsgrundes beim Beweis der Existenz Gottes ist die Interpretation anhand von Gleichnissen. Eine Rede, die im Mittelpunkt der scharfen Kritik von David Hume stand. Aber seit Humes ernsthafter Kritik am Grund der Ordnung haben viele theistische Denker in verschiedenen religiösen Traditionen versucht, eine angemessene und überzeugende Antwort auf Humes Kritik zu geben. Wie Hume glaubte, kann das Denken durch Ordnung nicht als erfolgreiches philosophisches Argument im Sinne der natürlichen Theologie angesehen werden; Weil es nicht in der Lage ist, den gewünschten Gott religiöser Menschen in verschiedenen religiösen Traditionen zu beweisen, weil es nur einen Teil der Elemente des Theismus bestätigt und im Verhältnis zu anderen Teilen völlig mehrdeutig ist; Letztendlich ist auch Professor Motahari der Ansicht, dass ein solcher Beweis allein den von religiösen Menschen gewünschten Gott nicht beweisen kann, und hält ihn wie Hume für begrenzt wirksam. Der Grund der Ordnung gilt als einer der ältesten Gründe für den Nachweis der Existenz von Gott hat in der Religion immer besondere Aufmerksamkeit erhalten. Es waren Besitzer und Denker. Darüber hinaus war es schon immer Gegenstand ernsthafter Aufmerksamkeit von Kritikern des Glaubens Gottes. Obwohl Immanuel Kant ein Kritiker dieses Grundes war, glaubte er, dass dieser Grund ein einzigartiges Merkmal unter anderen theistischen Gründen aufweist: „Dieses Argument verdient es immer, mit Respekt in Erinnerung zu bleiben.“ Dieses Argument ist das älteste, klarste und am besten mit der allgemeinen Weisheit der Menschheit vereinbare. Die einfache Form des Grundes für Ordnung lautet wie folgt: Die Welt repräsentiert Ordnung; Ordnung setzt die Existenz eines Moderators voraus; Daher erfordert die Welt die Existenz eines Moderators.

Die Verteidiger des Ordnungsgrundes haben es auf unterschiedliche Weise erklärt, die wichtigsten Erklärungen sind: Erklärung basierend auf der allegorischen Methode, Erklärung basierend auf der Beweismethode, Erklärung basierend auf der Induktionsmethode, Häufigkeitsmethode und statistische Methode, sie sagen, basierend auf statistischen Berechnungen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt das Produkt zufälliger und mechanischer Prozesse ist, gering, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt das Produkt von Wissenschaft und intelligenter und zielgerichteter kreativer Planung ist, ist sehr hoch. Aber Philosophen wie Nancy Cartwright und Alvin Plantinga haben argumentiert, dass statistische oder Frequenzmethoden für das Studium und die Untersuchung metaphysischer Fragen wie der Existenz Gottes nicht effektiv sind. Außerdem ist Gott nach Leibniz' Ansicht sowohl die erzeugende Ursache als auch die verbleibende Ursache. Das bedeutet, dass er nicht nur die Welt am Anfang erschaffen hat, sondern dass alle Geschöpfe in der Schöpfungswelt ihn von Augenblick zu Augenblick brauchen und von ihm abhängig sind, und seiner Meinung nach ist der Fluss der

Schöpfung kein abgeschlossenes Ereignis, sondern ein kontinuierlicher Prozess, der jederzeit aufrechterhalten werden muss.

Humes Ablehnung des „Arguments der Ordnung“

Frage: Stimmt es, dass „Hume“ das „Argument of Order“ widerlegen konnte?

Hume glaubt, dass der „Beweis der Ordnung“ einen „experimentellen“ Charakter hat und wir die Entstehung der ganzen Welt und ihrer Merkmale noch nicht erlebt haben, um sagen zu können, dass dahinter ein weiser und mächtiger Schöpfer steht.

Kritik: Das Bedürfnis nach Ordnung zur Regulierung ist die Regel der Vernunft, und um das Wissen und die konstruktive Fähigkeit eines Phänomens zu verstehen, ist es nicht notwendig, ähnliche Phänomene zu erleben.

Hume sagt: Materie kann in ihrem Wesen eine Quelle oder einen Ursprung der Ordnung haben.

Kritik: Die inhärente Wirkung der Materie führt nicht zur Ordnung im Ganzen eines Phänomens.

Hume sagt: Mit dem Argument der Ordnung ist es nicht möglich, das bestehende System als „perfektes System“ und seinen Schöpfer als perfekt zu betrachten. Das Ordnungsargument erfordert keinen „Monotheismus“. Unangenehme Naturereignisse (das Böse) sind mit der Weltordnung nicht vereinbar. Die „allegorische“ Begründung der Ordnung erfordert und führt zur „Begrenzung“ und „Menschlichkeit“ Gottes.

Kritik: Diese Probleme ergeben sich aus der Tatsache, dass Hume sich der Grenzen der Anwendung des „Ordnungsarguments“ nicht bewusst ist. Er glaubte, dass alle theologischen Fragen auf einem Argument beruhten, und das sei das „Argument der Ordnung“.

Ausführliche Antwort:

David Humes Einwand gegen den Ordnungsnachweis

„David Hume“, der englische Philosoph des 18. Jahrhunderts, glaubte, dass der allegorische Ausdruck des „Arguments der Ordnung“ ernsthafte Probleme habe und nicht in der Lage sei, den von religiösen Menschen gewünschten Gott zu beweisen. Das heißt, wenn wir argumentieren, dass die Welt und ihre Phänomene einen sachkundigen und fähigen Schöpfer haben müssen, genau wie die von einem Menschen geschaffenen Gegenstände und Geräte, verwenden wir tatsächlich ein Argument, das Gott nicht mit

allen betrachteten Attributen und Eigenschaften beschreiben kann. Beweisen Sie die Gläubigen. Im zweiten und fünften Kapitel seines berühmten Buches „Dialoge über die natürliche Religion“ führte Hume mehrere Probleme in das allegorische Ordnungsargument ein, was die Wirksamkeit des „Ordnungsarguments“ sehr begrenzt macht.

Zusammenfassend sind diese Probleme:

1- Empirischer Charakter des Ordnungsbeweises: Hume glaubt, dass der „Ordnungsbeweis“ einen empirischen Charakter hat. Darauf aufbauend sagt er: „Alle Argumente im Ordnungsbeweis gehen auf Erfahrung zurück.“ Die Tatsache, dass wir beurteilen, dass ein Stein fällt, ein Feuer brennt und die Erde Einheit und Zusammenhalt hat, liegt daran, dass wir diese Dinge tausende Male mit unseren äußeren Sinnen beobachtet und erlebt haben. Wenn wir ein neues Beispiel sehen, urteilen wir wie immer sofort.“

Hume glaubt, dass Analogie und Erfahrung im „Argument der Ordnung“ sehr schwach sind. Mit anderen Worten: Die Allegorie im „Ordensargument“ ist eine unvollständige Allegorie; Denn die Ähnlichkeit zwischen „erlebten Dingen“ und „dem ganzen Universum“ ist nicht sicher. Denn bis jetzt haben wir die Entstehung der ganzen Welt und ihre Eigenschaften und wie sie nicht gesehen und erlebt haben, so dass wir aus der Betrachtung der Phänomene der Welt schließen können, dass ein weiser und mächtiger Schöpfer dahinter steckt.

Hume glaubte: Wenn wir ein Haus sehen, schließen wir mit absoluter Sicherheit, dass es von einem Architekten oder Bauunternehmer gebaut wurde; Aber wir können sicherlich nicht akzeptieren, dass die Welt wie ein Haus ist, sodass wir mit derselben Sicherheit auf dieselbe Ursache schließen können. Kurz gesagt, der Ordnungsbeweis basiert auf der lockeren Methode der Allegorie und des Gleichnisses; Parabel und Vergleich der Welt mit einem von Menschenhand geschaffenen Produkt. Dieses Argument basiert jedoch nicht auf menschlichen Artefakten und weist daher nicht die Bedingungen eines empirischen Arguments auf; Weil es noch nie in etwas anderem als dieser Welt getestet wurde. Beim Vergleich Wir achten auf eine Uhr und ein menschliches Auge, obwohl sich beide hinsichtlich der Komplexität und der Ausführung bestimmter Aktionen ähneln, diese Ähnlichkeit jedoch sehr gering und unklar ist; Und daher wird jede Schlussfolgerung, die auf der Ähnlichkeit dieser beiden basiert, vage und dumm sein.

Kritik: Hume meinte, dass der „Beweis der Ordnung“ empirischer Natur sei. Mal sehen; Ist die Argumentation über die Existenz des intelligenten Regulators durch die Weltordnung ein „experimentelles Argument“? Bevor wir uns mit der Natur des

„Ordnungsarguments“ befassen, ist es notwendig, die Natur eines weiteren gängigen Arguments zu untersuchen, das Hume für 100 % empirisch hält und das das Ordnungsargument für etwas Ähnliches hält.

Aus seinen Werken und Artefakten erfahren wir ständig etwas über den Intellekt, die Intelligenz, die Wissenschaft und das Denken eines Menschen. Ist die Entdeckung des Intellekts, der Intelligenz und der Wissenschaft eines Menschen durch die Beobachtung seiner Leistungen ein „experimenteller Beweis“ oder ein „rationales Argument“?

Die Wahrheit ist, dass es keine logische Allegorie und kein empirisches Argument ist, die Vernunft und Intelligenz des Menschen aus seinen Werken und Artefakten herauszufinden, sondern eine Art intellektuelles Argument.

Wenn wir auf einem Blatt Papier geschrieben sehen: „Ehre sei Gott, der Allmächtige, dessen Gehorsam zu Nähe und dank seiner Gnade zu mehr Segen führt“, ist die Möglichkeit, dass all diese Briefe zufällig entstanden sind, so gering, dass sie unvorstellbar ist. Zweifellos besagt der gesunde Menschenverstand, dass ein Mensch – mit großer Intelligenz und Geschmack – diesen Satz geschrieben hat. Hier sagen wir: Aus menschlichen Werken über die Existenz von Vernunft und Denken zu argumentieren, ist eine Art intellektueller Argumentation, nicht empirisch; Ganz zu schweigen vom „Ordnungsargument“, das über die Welt und ihren Schöpfer aufgestellt wird.

Kurz gesagt, es besteht eine rationale Beziehung zwischen der Ordnung eines Phänomens und der Beteiligung des Bewusstseins daran. Das heißt, das Ordnungsbedürfnis des Organisators und Gestalters ist die Regel der Vernunft, und wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch keine menschliche Schöpfung beobachtet hat, erkennt er dennoch ihren Urheber an, indem er die überraschende Ordnung der Natur beobachtet. Um das Wissen, die Intelligenz und die kreative Fähigkeit eines Phänomens herauszufinden, ist es daher nicht erforderlich, ähnliche Phänomene zu beobachten und zu erleben.

2- Die inhärente Ordnung der Materie: Hume sagt: Was ist falsch daran, die in der Welt erkennbare Ordnung dem Wesen der Materie und nicht einer anderen Ordnung zuzuschreiben? Materie kann ihrem Wesen nach eine Quelle oder Ordnungsquelle haben. Es ist nicht möglich, die Ordnung des menschlichen Geistes – der einen kleinen Teil der Welt ausmacht – auf die Ordnung des gesamten Universums zu verallgemeinern und zu sagen, dass die Ordnung der Welt aus derselben Quelle von Intelligenz und Geist stammt. Wie kann ein Gesetz, das für einen kleinen Teil des Universums gilt, auf das gesamte Universum verallgemeinert werden? Tatsächlich wissen wir nicht, ob das gesamte Universum dem Gesetz der kleinen Welt gehorcht oder nicht? Und diese Angelegenheit liegt weit außerhalb der Reichweite unseres menschlichen Wahrnehmungsvermögens.

Wenn wir zum Beispiel eine von Menschenhand geschaffene Uhr sehen und ihre Details und Feinheiten studieren, erkennen wir, dass eine solche Ordnung ihren Ursprung außerhalb dieser Uhr hat, das heißt, aus der intelligenten und sachkundigen Mentalität eines Menschen; Aber dieses Phänomen ist nur ein sehr kleiner Teil der Natur, und vielleicht ist die Ordnung, die andere Naturphänomene beherrscht, nicht auf eine Existenz außerhalb dieser Phänomene zurückzuführen, sondern auf das Wesen dieser Phänomene.

Kritik: Es ist anzumerken, dass die Grundlage des Ordnungsbeweises die Koordination und Zusammenarbeit zwischen den Teilen jedes Wesens zur Erreichung eines bestimmten Ziels ist, was auf den Eingriff des Bewusstseins in die Zusammensetzung dieser Teile hinweist; Und die inhärenten Eigenschaften jedes einzelnen Elements können diese Art von Ordnung nicht rechtfertigen. Tatsächlich erfordert diese Meinung die Wirkung einzelner Komponenten, nicht Kohärenz und Harmonie, noch die Bereitstellung eines bestimmten Ziels, während wir in der Welt zusätzlich zu den inhärenten Wirkungen der Materie eine Art umfassende Harmonie und Kohärenz spüren und berühren. Das Problem von Humes Rede liegt darin, dass er nicht darauf achtet, dass die intrinsische Wirkung, die Materie haben kann, nicht zu der Harmonie und Ordnung führt, die wir in der Gesamtheit eines Phänomens und für dessen Entstehung beobachten können. Eine solche Ordnung erfordert ein Bewusstsein außerhalb dieses Phänomens.

3- Versäumnis, die Vollkommenheit Gottes zu beweisen: Die allegorische Ordnungsbegründung wird die Vollkommenheit Gottes nicht beweisen; Das heißt, es ist mit diesem Argument nicht möglich, die Herrlichkeit und Schönheit Gottes zu beweisen. Hume sagt, dass Gott, der sich auf das Ordnungsargument verlässt, nicht als immun gegen Fehler und Inkonsistenzen in seinen Handlungen angesehen werden kann. Zumindest müssen Sie akzeptieren, dass – gemäß unserer begrenzten Vision – festgestellt wird: „Enthält dieses System wesentliche Mängel oder nicht?“ es ist unmöglich

Humes Argument ist, dass die bestehenden und sichtbaren Probleme in der Natur möglicherweise die schwarzen Übungen eines unvollständigen Schöpfers sind, der lernt und praktiziert. Da der Ordnungsbeweis nicht in der Lage ist, den „vermutlich intelligenten Schöpfer“ zu beweisen, handelt es sich aufgrund dieses Beweises um einen Schöpfer mit unendlichem Wissen, unendlicher Intelligenz und unbegrenzten Fähigkeiten.

Hume gibt ein Beispiel und sagt: Wenn das edle Gedicht eines berühmten Dichters einem ungebildeten Dorfbewohner vorgelesen wird, kann dieser Dorfbewohner dann leugnen, dass das Gedicht völlig perfekt ist, oder kann er sogar behaupten, dass es unter menschlichen Produkten volle Gültigkeit hat? Denn der Vermutung nach hat er solche Gedichte noch nie gesehen. Daher ist es nicht sicher, ob dieses Universum die

vollständigste Form des Universums ist. Weil wir keine Erfahrung mit einer anderen Welt haben. Wenn wir an ein Schiff denken, stellen wir uns den großartigen Geist eines Zimmermanns vor, der eine so komplexe, nützliche und schöne Maschine geschaffen hat. Aber wenn wir verstehen, dass er ein kindischer Mensch war, der andere nachahmte und von der Kunst eines anderen kopierte, und in einem langen Prozess und nach vielen Versuchen und Irrtümern, vielen Korrekturen und vielen Prototypen vollendete er es nach und nach und entstand. Bring, will es noch eine Überraschung für uns sein? Auf dieser Grundlage ist es möglich, dass es viele Welten gegeben hat, und diese Welt ist eine der besten dieser Welten, die durch Versuch und Irrtum und viele Modifikationen und Veränderungen nach und nach in der Form unserer gegenwärtigen Welt aufgebaut wurde.

Hume möchte uns schließlich zu der Frage führen, was der Grund dafür ist, dass das bestehende System ein vollständiges System ist. Wir haben so etwas noch nie gesehen, um die aktuelle Version der Welt zu vergleichen. Was wissen wir im Allgemeinen, bevor diese Welt gebaut wird? Vielleicht hat ihr Schöpfer die Welt viele Male getestet, bis er schließlich in der Lage war, ein solches Produkt zu erschaffen.

Kritik: Dieses Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass Hume sich der Grenzen der Anwendung des „Ordnungsarguments“ nicht bewusst ist. Er meinte, alle theologischen Fragen von Y Sie verwenden das Argument und es ist das „Ordnungsargument“. Hume hätte bei der Untersuchung der Beweise der Theologie darauf achten müssen, dass jeder Beweis einen spezifischen Wissensbereich über Gott, den Allmächtigen, beinhaltet.

In diesen Formen hat Hume einen Zusammenhang zwischen „der Implikation des Ordnungsbeweises“ und „der Vollständigkeit des bestehenden Systems“ hergestellt; Während die „Vollständigkeit des Systems“ nichts mit dem „Beweis der Ordnung“ zu tun hat. Die Mission dieses Arguments besteht lediglich darin, die Existenz eines Zwecks in der Welt zu beweisen, und die Weigerung, dass ein kleines Gerät wie das Auge zufällig erscheint, ist ein Beweis dafür, dass am Ursprung der Welt Wissen und Macht stehen dass ein wissender und fähiger Agent die Welt erschaffen hat. Ob nun die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit seiner Tat bewiesen ist oder nicht. Er hat sich nie mit dem Argument auseinandergesetzt, dass es darum geht, die Beschreibung seines Verbs zu beweisen (dass sie vollständig ist). Tatsächlich können solche Probleme mit einer Reihe anderer Beweise untersucht werden; Und wenn man davon ausgeht, dass es nicht mit anderen Beweisen untersucht werden kann und dass es sich um eines der Probleme handelt, die der Menschheit für immer unbekannt bleiben werden, mindert das nicht den Wert des „Proof of Order“.

4- Fehler beim Beweis der Einheit Gottes und anderer göttlicher Eigenschaften: Hume sagt: Wie kann man die Einheit Gottes durch das allegorische Argument der Ordnung beweisen? Eine allegorische Aussage impliziert nicht, dass Gott einer ist. Viele Menschen arbeiten zusammen, um ein Haus oder ein Schiff und ein Auto zu bauen; Warum kann nicht davon ausgegangen werden, dass mehrere Götter eine solche Welt geschaffen haben, indem sie ihre Wissenschaft, ihr Design und ihre Innovation kombiniert haben? Eine solche Annahme ähnelt übrigens eher menschlichen Artefakten. Darüber hinaus weist dieses Argument nicht auf die perfekten Eigenschaften hin, die Gottesanbeter Gott zuschreiben, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit usw.

Kritik: Humes Fehler besteht hier darin, dass er dachte, dass diejenigen, die glaubten, Gott sei absolute und unendliche Vollkommenheit, einen solchen Glauben fanden, indem sie sich auf das „Argument der Ordnung“ verließen.

Wie wir in der Antwort auf die vorherigen Formen sagten, stellte sich dieser englische Philosoph vor, dass die Bedeutung des Ordnungsbeweises der Beweis des allumfassenden Gottes aller Vollkommenheiten und Attribute der Vollkommenheit sei. Während der Ordnungsbeweis keine anderen Eigenschaften für ihn beweist, als dass er beweist, dass er ein intelligenter und sachkundiger Administrator ist. [Beweis] Ist dieser Moderator obligatorisch oder möglich? Ist es einer oder mehrere? Ist es begrenzt oder unbegrenzt? Es geht über den Rahmen dieser Argumentation hinaus.

5- Das Problem der Katastrophen und des Bösen: Hume sagte: „In der Natur gibt es unangenehme Ereignisse; Wie zum Beispiel Hurrikane, Erdbeben und andere Naturkatastrophen, die nicht mit der Frage der Weltordnung und der Weisheit des Schöpfers vereinbar sind.“

6- Es erfordert Analogie und Humanismus: Zusätzlich zu den oben genannten Problemen befasst sich Hume mit den Konsequenzen des „allegorischen Ordnungsarguments“ und kommt zu dem Schluss: Erstens erfordert „das allegorische Ordnungsargument“ die „Endlichkeit“ der Attribute Gottes; Weil die Ursache mit der Wirkung übereinstimmen muss und die Wirkung nach unserem Verständnis nicht unbegrenzt ist. Hume glaubt, dass das Ordnungsargument nicht nur zu schwach ist, um Gott zu beweisen, sondern auch stark zum Glauben an die vollständige „Theorie des Anthropomorphismus“ führt. Die Humanisierung Gottes bedeutet, dass Gott durch die Eigenschaften des Menschen beschrieben wird, mit der gleichen Bedeutung und dem gleichen Konzept, wie sie dem Menschen beschrieben werden. Es ist offensichtlich, dass eine solche Eigenschaft im religiösen Glauben als ein Mangel Gottes angesehen wird und ungültig ist.

Kritik an den beiden oben genannten Formen: Wie bereits gesagt wurde, ist die Erwartung, dass dieses Argument alle monotheistischen Lehren beantworten würde, eine unangebrachte Erwartung. Im „Argument der Ordnung“ wollen wir lediglich das Prinzip der Existenz eines Gottes beweisen, der intelligent, weise, allwissend und fähig ist; Aber „Wie hoch ist diese Intelligenz, Vernunft, dieses Wissen und diese Macht?“ kann mit diesem Argument nicht bewiesen werden. Um die positiven und negativen Eigenschaften von Exzellenz zu beweisen und eine Lösung für das böse Problem zu finden, sind Beweise und Argumente erforderlich, die an anderer Stelle präsentiert werden.

David Hume

David Hume, geboren am 7. Mai 1711 – gestorben am 25. August 1776, ist ein schottischer Aufklärungsphilosoph, Historiker, Ökonom, Bibliothekar und schottischer Essayist. Heute ist Hume vor allem für seine philosophischen Gedanken bekannt, die im Widerspruch zu den meisten Philosophen standen und eine andere Denkweise im Bereich des Empirismus, des Skeptizismus und des metaphysischen Naturalismus vertraten. Tatsächlich sollte er als eine der prominentesten Persönlichkeiten der Philosophie mit der Ideologie des Empirismus angesehen werden.

In einer Abhandlung über die menschliche Natur (1740-1739 n. Chr.) versuchte Hume, ein naturalistisches Verständnis des Menschen zu erlangen, um die psychologischen Grundlagen der menschlichen Natur zu bewerten. Er war gegen die Existenz der Natur und glaubte, dass alles menschliche Wissen nur aus Erfahrung stamme. Dieser Glaube stellt ihn als Empiristen neben Philosophen wie Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke und George Barclay, empiristische Philosophen. Eines der wichtigsten bleibenden Themen, das er erforschte und das in der Geschichte blieb: die Frage der Induktion in der Wissenschaft der Logik. Induktion bedeutet, dass für die kausale Schlussfolgerung aus vergangenen Erfahrungen die Annahme erforderlich ist, dass die Zukunft wie die Vergangenheit sein wird; Eine Annahme, die sich nicht auf vergangene Erfahrungen stützen kann.

Hume argumentierte, dass Induktion und Glaube an die Kausalität nicht rational gerechtfertigt werden können und dass diese beiden aus Gewohnheit und geistiger Gewohnheit resultieren. Tatsächlich verstehen wir nie, dass ein Ereignis das Ergebnis eines anderen Ereignisses (Ursache und Wirkung) ist, sondern wir erleben nur eine „ständige Verbindung zwischen Ereignissen“. Die Frage der Induktion bedeutet hier, dass die Feststellung eines Kausalzusammenhangs aus vergangenen Erfahrungen die Annahme erfordert, dass die Zukunft der Vergangenheit ähnlich sein wird, während diese Annahme selbst nicht auf der Grundlage vergangener Erfahrungen festgestellt werden kann. Hume,

der zu den Gegnern des philosophischen Rationalismus gehörte, glaubte, dass „Leidenschaften“ das menschliche Verhalten bestimmen, nicht die Vernunft. Es ist berühmt, dass er sagte: „Der Intellekt ist lediglich ein Sklave menschlicher Wünsche, was bedeutet, dass der Intellekt den menschlichen Wünschen unterworfen ist und keine Autorität über sich selbst hat.“

Hume war ein sentimentalistischer Philosoph und glaubte, dass Moral mehr auf Emotionen als auf abstrakten moralischen Prinzipien beruhte. Hume fühlte sich der naturalistischen Erklärung des moralischen Phänomens verpflichtet und gilt gemeinhin als der erste Mensch, der die Frage nach „ist und soll“ klar dargelegt hat. Die Idee, die in dieser Ausgabe angesprochen wird, ist, dass die Verpflichtung und das Sollen nicht einfach aus dem abgeleitet werden können, was ist. Hume verneinte, dass Menschen ein wirkliches Verständnis von „Selbst“ haben und glaubte, dass wir nur „einen Fleck an Emotionen“ erleben und dass „das Selbst“ nichts anderes ist als dieser Fleck voller kausaler Wahrnehmungen. Humes kompatibilistische Handlungstheorie sieht den kausalen Determinismus als völlig vereinbar mit der menschlichen Freiheit an. Humes Ansichten zur Religionsphilosophie, einschließlich der Leugnung von Wundern und der Leugnung des Ordnungsarguments für die Existenz Gottes, wurden zu seiner Zeit äußerst kontrovers. Als ihm Atheismus vorgeworfen wurde, sagte er: „Ich muss sagen, dass ich meinen Unglauben akzeptiere.“ Im Jahr 1752 wurde Hume Bibliothekar des College of Advocates. Dieser Job war aus der Sicht vieler wichtig. Ihm standen die Studienressourcen zur Verfügung, und zu dieser Zeit dachte er darüber nach, die Geschichte Englands zu schreiben. Hume selbst betrachtete dieses Werk als einzigartiges Werk, doch nach seiner Veröffentlichung sah er sich heftiger Kritik aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft ausgesetzt. In diesem Buch versucht dieser herausragende Autor die Überlegenheit der Konservativen gegenüber den Liberalen und die Überlegenheit der Schotten gegenüber den Engländern zu beweisen. Dieses Buch kann auch als eines von Humes Unglücksfällen angesehen werden, und dieser Misserfolg war für Hume so groß, dass er selbst sagte: „Wenn es keinen Krieg zwischen England und Frankreich gegeben hätte, wäre ich ein Flüchtling in Frankreich geworden und hätte sogar einen adoptiert.“ anderer Name!", mit all dem ließ sich Hume nicht entmutigen und begann, den zweiten Band der englischen Geschichte zu schreiben. Hume hatte Einfluss auf die Schulen des Utilitarismus, des logischen Positivismus, der Wissenschaftsphilosophie, der analytischen Philosophie, der Kognitionswissenschaft, der Theologie und vieler anderer Bereiche und Denker. Immanuel Kant erwähnt Hume als jemanden, der ihn aus dem Schlaf des Dogmatismus erweckte.

David Hume war neben seinen zukünftigen Werken und Aktivitäten auch Philosoph und Mathematiker.

Leben

David Hume wurde 1711 in Edinburgh, Schottland, geboren. Seine Familie wollte, dass er Richter wird; Aber er interessierte sich sehr für Literatur. Zunächst ging er geschäftlich nach Bristol; Doch schon bald gab er es auf, ging nach Frankreich und begann dort auf dem Gebiet der Philosophie zu forschen und zu denken. In den Jahren 1734-1737, als er in Frankreich lebte, schrieb er sein großes Werk über die menschliche Natur. 1737 kehrte er nach Schottland zurück und veröffentlichte dort ein weiteres philosophisches Werk. Im Jahr 1745 beantragte er die Leitung des Lehrstuhls für Ethik und Seelenphilosophie an der Universität Edinburgh. Sein Antrag wurde jedoch nicht angenommen, da er für seinen Zweifel und Atheismus bekannt war. Nach einem Jahr Privatunterricht als Armeesekretär ging er ins Ausland und kehrte erst 1749 in sein Land zurück. In dieser Zeit wurden von ihm mehrere philosophische Werke veröffentlicht, die ihm großen Namen und Ruhm einbrachten. Im Jahr 1752 wurde Hume Bibliothekar des College of Advocates in Edinburgh und ließ sich mit seiner Schwester in dieser Stadt nieder. Hume nutzte die in der Bibliothek verfügbaren Ressourcen, um die Geschichte Englands zu schreiben und veröffentlichte bis 1761 mehrere Bände davon. 1763 ging er mit Earl Avhertfred, dem britischen Botschafter in Frankreich, nach Paris und arbeitete eine Zeit lang als Sekretär der Botschaft. Er knüpfte Kontakte zu einer Reihe französischer Philosophen in Paris; Doch nach einiger Zeit kehrte er nach London zurück. Dort wurde er für zwei Jahre zum stellvertretenden Minister gewählt und kehrte 1769 erneut nach Edinburgh zurück. Er hatte einen großen Einfluss auf Philosophen nach ihm wie Kant. [8] Kant schreibt in dem Buch Preliminaries: „Ich gebe zu, dass es David Humes Warnung war, die mich vor vielen Jahren erstmals aus dem Schlaf des Dogmatismus weckte und zu meinen Forschungen führte.“ im Bereich der theoretischen Philosophie. Geben Sie eine andere Richtung an.

In dem Buch History of Civilization von Will Durant heißt es über Humes Tod:

Am Rande seines Todes fragte Bazul beharrlich, ob er nun an ein anderes Leben glaube. Hume antwortete: „Ich kenne keine dümmere Idee als die Ewigkeit des Menschen.“ Bazul blieb hartnäckig und fragte, ob der Glaube an das Leben nach dem Tod nicht angenehm sei? Hume antwortete: „Natürlich ist es sehr traurig.“ Diesmal kam seine Frau zu ihm und flehte ihn an, an Gott zu glauben, und er scherzte darüber. Dies wurde viele Male wiederholt und Hume lehnte ab; Er starb wenige Augenblicke später.

Prioritäten und Geschmacksunterschiede haben diesem Problem erheblich geschadet; Beispielsweise hat sich in einer Gesellschaft gezeigt, dass die alten Menschen in Syrien

auf dem Höhepunkt der Hungersnot und Not nicht bereit waren, Taubenfleisch zu essen. Oder es wird zum Beispiel als Halal erklärt, an „Donnerstagen“ Hühnerfleisch zu essen, aber das gleiche Fleisch an Freitagen zu essen ist haram, also sehe ich, egal was ich mir ansehe, dass es keinen klaren Grund dafür gibt, und das ist der Fall Respekt oder Mitleid ohne Grund, für den ich keinen Grund sehe.

Meinungen

Religion

Die Weigerung, Religion und religiöse Überzeugungen zur Zeit der Propheten anzunehmen, war in der Regel auf die Unerklärlichkeit oder Lächerlichkeit von Wundern zurückzuführen, aber heute glaube ich nicht, dass ein weiser Mensch auch nur einen einzigen geeigneten Grund haben kann, Religion zu erklären. Es gibt viele Widersprüche in der Bibel, was einer der Gründe für den Verlust vieler Teile der Bibel nach dem Tod Christi und ihre Neufassung durch eine große Zahl von Aposteln sein könnte. Aber das Hauptproblem besteht darin, dass, wenn ein Mensch auf der Grundlage seines Sinns für Menschlichkeit handelt, der ein starker Sinn in seinem Wesen ist, es nicht nötig ist, nach schwächeren Rechtfertigungen wie alten, historischen oder heiligen Schriften zu suchen, die voller Konflikte und Konflikte sind Widersprüche; Daher ist es sehr egoistisch und unmenschlich, wenn Religionen von mir erwarten, dass ich ihnen folge, während ich der einzige Weg zur menschlichen Erlösung darin halte, „auf der Grundlage von Weisheit und objektiven Beweisen zu lernen“, um die Vorherrschaft des Aberglaubens aus meinem Leben zu entfernen und zu beenden Für immer. Schauen Sie sich die Menschheitsgeschichte an: „Gesetz“ war schon immer etwas Veränderliches. Allerdings können sich darin feste Teile befinden, die es erhalten haben. Doch Themen wie ungeklärte Geschäftsbedingungen, Krieg, die Herrschaft der Religionen in verschiedenen Ländern, Wetterbedingungen und insbesondere die Moral der Mehrheit der Gesellschaft haben immer zu Gesetzesänderungen geführt. In seinem Buch Natural History of Religion sieht Hume den Ursprung des Monotheismus in der Menschheit in der „Vernunft“ und den Ursprung des Polytheismus in der Angst und einigen anderen Instinkten.

Negierung der Existenz von Wajib

1. Nichts ist bewiesen, es sei denn, sein Widerspruch erfordert einen Widerspruch.
2. Nichts eindeutig Vorstellbares bringt einen Widerspruch mit sich.
3. Sich ein existierendes Objekt als nichtexistent vorzustellen, erfordert keine logische Ablehnung.

4. Es gibt also keine Existenz, deren Nichtexistenz einen Widerspruch erfordert. [15]
[Quelle benötigt]

Im Buch der Diskurse zur Naturreligion äußert Hume seine Kritik an Cleanthes wie folgt: Cleanthes sagte: „Ich werde es nicht Philo überlassen, die Schwäche dieser metaphysischen Argumentation für Demia aufzuzeigen.“ In meinen Augen ist diese Argumentation so offensichtlich falsch und hat gleichzeitig so geringe Konsequenzen für wahre Religion und Frömmigkeit, dass ich es selbst wagen werde, ihren Irrtum aufzuzeigen.

Ich möchte zunächst feststellen, dass es ein Paradoxon in der Behauptung gibt, eine Tatsache durch a priori-Beweise (nicht-empirische Aussagen) eindeutig zu beweisen. Nichts kann zweifelsfrei bewiesen werden, es sei denn, sein Gegenteil impliziert einen Widerspruch. Nichts eindeutig Vorstellbares impliziert einen Widerspruch. Was auch immer wir uns als existierend vorstellen, wir können es uns auch als unvergänglich vorstellen; Daher gibt es keine Existenz, deren Abwesenheit einen Widerspruch impliziert, und folglich gibt es keine Existenz, deren Existenz zweifelsfrei bewiesen werden kann. Sie behaupten, dass Gott notwendigerweise existiert, und versuchen, die Notwendigkeit seiner Existenz zu erklären, indem sie annehmen, dass wir, wenn wir sein gesamtes Wesen oder seine Natur kennen, seine Abwesenheit auf jeden Fall so unmöglich finden werden, dass es zweimal so unmöglich ist Es sollte nicht in zwei oder vier Tagen passieren, aber es ist klar, dass dies niemals passieren kann, solange unsere Kräfte so bleiben, wie sie jetzt sind. Es wird uns immer noch möglich sein, uns die Abwesenheit von etwas vorzustellen, von dem wir uns vorgestellt haben, dass es vorher existierte, und Der Geist kann nicht unter der Notwendigkeit stehen, anzunehmen. Die ständige Existenz eines Objekts in der Existenz, da wir gezwungen sind, immer an zwei multipliziert mit zwei als vier zu denken, hat gemäß diesem Satz notwendige Existenz keine Bedeutung, oder mit anderen Worten , es hat keine Bedeutung, die es verdient.

Laut Hume ist eine Behauptung unbestreitbar, wenn sie keine empirischen Komponenten enthält oder wir uns für die Wahrheit dieser Aussage nicht auf die Erfahrung verlassen müssen, wie dies bei mathematischen Aussagen der Fall ist.

Natürlich heißt es in Humes Kritik, dass man sich ein existierendes Objekt nicht als nichtexistentes Objekt vorstellen kann. Ja, man kann sagen, dass ein Objekt in der Welt der Gültigkeit und des Geistes vernichtet wurde, aber ein existierendes Objekt kann niemals in der Realität und im Äußeren vernichtet werden, weil es von zweierlei Art im Äußeren ist, oder seine Existenz von seiner eigenen Existenz abhängt. Er ist oder seine Existenz ist von etwas anderem abhängig. Wenn seine Existenz von seinem eigenen

Wesen abhängt, wie z. Wajib, die Essenz eines Objekts kann nicht von ihm getrennt werden, dann existiert es immer. Obligatorisch bedeutet, dass es eine Ursache, eine Wirkung oder das mögliche Objekt gibt, und es wurde gesagt, dass die Existenz des Obligatorischen nicht verschwindet, also Auch das Mögliche verschwindet nicht.

Kritik am Ordnungsargument

Anders als das Ordnungsargument selbst reicht seine Kritik nicht in die ferne Vergangenheit zurück. Obwohl auch in Epikurs Gedanken die Ablehnung von Zweckmäßigkeit und Regelmäßigkeit zu erkennen ist, waren die ersten ernsthaften Kritiken an diesem Argument oft das Ergebnis von David Humes Werk.

Bezüglich der Beschreibung der allgemeinen Harmonie in der Welt sagte Hume in seinem Buch „Conversations on Natural Religion“ aus der Sprache Philos, dass man zugeben muss, dass es für uns aus der begrenzten Sichtweise, die wir haben, unmöglich ist zu sagen, ob dieses System im Vergleich zu möglichen und sogar tatsächlichen Systemen Enthält es wesentliche Fehler oder nicht? Wenn ihm ein Bauer und ein Bauer das Gedicht von Anhed vorgetragen würden, könnte er seiner Meinung nach dieses Gedicht als völlig frei von Fehlern und Irrtümern betrachten? Er hatte noch nie in seinem Leben ein anderes Gedicht gesehen.

Hume sagt, dass die in Pils Darstellung des Ordnungsarguments verwendete Analogie sehr locker und schwach sei; Und die empirische Analogie gilt nur zwischen zwei empirischen Phänomenen, nicht zwischen einem experimentellen Phänomen und einem nicht-empirischen Phänomen; Wir haben aus Erfahrung gelernt, dass menschliche Artefakte das Ergebnis von Planung sind, aber mit natürlichen Sammlungen haben wir keine solche Erfahrung.

Einfacher ausgedrückt geht dieses Argument davon aus, dass zwischen natürlichen Objekten (wie dem Auge) und künstlichen Objekten (wie einer Uhr) eine wichtige und bedeutungsvolle Ähnlichkeit besteht, und dies trotz der Tatsache, dass nicht klar ist, dass es sich um das menschliche Auge handelt in irgendeiner wesentlichen Weise einer Uhr ähnelt. sein Während das allegorische Argument auf der Annahme basiert, dass zwischen den Parteien der Allegorie eine erhebliche Ähnlichkeit besteht. Wenn diese Ähnlichkeit schwach oder schwach ist, werden die auf diesem Vergleich basierenden Ergebnisse ebenso schwach ausfallen. Auf dieser Grundlage sind beispielsweise eine Armbanduhr und eine Taschenuhr so ähnlich, dass wir annehmen dürfen, dass beide von Uhrmachern geschaffen wurden, obwohl es Ähnlichkeiten zwischen Uhren und Augen gibt (beide sind kompliziert und tun ihr Übriges). eigene besondere Dinge); Diese Ähnlichkeit ist

unbedeutend, und im gleichen Verhältnis wird jede auf dieser Analogie basierende Schlussfolgerung unbedeutend sein.

Hume zeigte, dass das Ordnungsargument bestenfalls beweisen kann, dass die Phänomene der Welt von jemandem oder etwas oder jenen oder Dingen geschaffen werden; Das bedeutet, dass es nicht in der Lage ist, den Monotheismus zu beweisen. Es spricht nicht gegen die Möglichkeit, dass eine Gruppe minderwertiger Götter diese Welt gemeinsam geplant hat. Vor allem, wenn wir eine Allegorie verwenden, wenn man bedenkt, dass komplexe menschliche Artefakte wie Wolkenkratzer, Weltraumraketen usw. das Ergebnis der Arbeit von Gruppen von Menschen sind; Wir können nicht auf den Monotheismus schließen.

Kritik am Kausalitätsargument

Hume behauptet, dass das Verhältnis von Ursache und Wirkung den akuten und dringenden Begriff unseres gesamten Denkens über reale Dinge bildet; Deshalb sollten wir Fragen dazu stellen und versuchen, es zu verstehen, anstatt davon auszugehen, dass wir seine Bedeutung kennen. Hume teilte alle menschlichen Wahrnehmungen in zwei Gruppen ein: Eindrücke und Ideen.

Hume meint mit „Eindrücken“ die direkten Sinnes- und Erfahrungsdaten. Als würden wir unsere Augen öffnen und eine natürliche Szene sehen. Mit „Wahrnehmungen“ meint er die Erneuerung derselben Wahrnehmungen nach Abbruch der direkten Sinnesbeziehung mit Hilfe von Vorstellungskraft und Gedächtnis. Anschließend unterteilt er die Beziehung zwischen Eindrücken und Wahrnehmungen in zwei Gruppen: natürliche Beziehung und philosophische Beziehung. Was Hume mit „natürlicher Beziehung“ meint, ist die Herstellung der Bedeutungsassoziation zwischen zwei Ideen im Geist; Wenn also einer auftaucht, taucht sofort ein anderer auf.

Mit „philosophischem Verhältnis“ meint er eine Beziehung, die sich aus dem Vergleich zweier oder mehrerer Dinge miteinander ergibt, ohne dass der Geist durch die Verbindung und Assoziation von Bedeutungen zwangsläufig von einem auf das andere übertragen wird.

Hume unterteilt „natürliche Proportionen“ in drei Gruppen:

1. Ähnlichkeitsverhältnis (auf Englisch: Ähnlichkeit)
2. Kontinuität in Zeit oder Ort auf Englisch
3. Ursache-Wirkungs-Verhältnis auf Englisch: Ursache und Wirkung

Bei allen drei genannten Eigenschaften gibt es das Merkmal, dass ihre Vorstellungskraft durch die natürliche Kraft der Assoziation und Verbindung zum anderen führt; Und basierend auf der Natur oder Gewohnheit erzeugt die Idee des einen eine andere Idee im Kopf. Hume glaubt, dass die erwähnte natürliche Verbindung zwischen Ideen auf die Welt des Geistes und der Wahrnehmung beschränkt sein sollte und nicht der Außenwelt zugeschrieben werden sollte, und besagt, dass die gleichen Beziehungen zwischen externen Wesen bestehen. Hume unterteilt „philosophische Beziehungen“ in sieben Gruppen:

1. Das Verhältnis der Ähnlichkeit oder Ähnlichkeit ist das Verhältnis der Gleichheit
2. Zeitlicher und räumlicher Zusammenhang
3. Quantitativer oder numerischer Fit
4. Qualitätsgrade
5. Konfliktverhältnis
6. Ursache-Wirkungs-Verhältnis

Hume sagt dann, dass jede der oben genannten sieben philosophischen Verhältnisse nicht aus zwei Zuständen besteht:

1. Von unseren Wahrnehmungen abhängige Verhältnisse, darunter: „Ähnlichkeitsverhältnis“, „quantitatives oder numerisches Verhältnis“, „Qualitätsgrade“ und „Konfliktverhältnis“. Unser Verständnis dieser Angelegenheiten ist sicher.
2. Von unserer Vorstellungskraft unabhängige Verhältnisse, darunter: „Identitätsverhältnis“, „Zeit- und Raumverhältnis“ und „Ursache-Wirkungs-Verhältnis“. Laut Hume ist unser Wissen über solche Dinge möglich und wir können kein bestimmtes Wissen erlangen.

Laut Hume ist die kontinuierliche und kontinuierliche Wiederholung alltäglicher Phänomene für die Entstehung von „Identitätsverhältnis“, „zeitlichem und räumlichem Verhältnis“ und „Ursache-Wirkungs-Verhältnis“ in unserem Geist verantwortlich.

Wenn wir zum Beispiel Feuer erleben, spüren wir auch Hitze, und die Wiederholung dieser Erfahrung lässt uns das Auftreten von Hitze in unserem Geist erwarten, wenn wir Feuer sehen; Daher ist die Kausalitätsbeziehung nichts anderes als die Assoziation von Bedeutungen und mentaler Erwartung, die durch die Wiederholung von Erfahrungen und kontinuierliche Abfolge oder Symmetrie verursacht wird.

Darauf aufbauend betrachtet Hume den Kausalitätszusammenhang als nichts anderes als eine mentale Gewohnheit, die aus der Erfahrung der häufigen zeitlich-räumlichen Kontinuität zweier Ereignisse resultiert. Hume stellt fest, dass die Kausalitätsbeziehung weder selbstverständlich und intuitiv ist noch auf rationalen Argumenten beruht; Vielmehr handelt es sich um eine empirische Regel, und um zu beweisen, dass diese Regel empirisch ist, sagt er: Ursachen und Wirkungen sind nicht durch die Vernunft bekannt und werden nur durch Erfahrung entdeckt. Daher können keine eindeutigen und notwendigen Vorhersagen über zukünftige Ereignisse getroffen werden.

Hume versucht, Beweise zu sammeln, um den Kausalzusammenhang zu negieren. Er schreibt dazu:

Wenn jemandem mit großer intellektueller Kraft etwas offenbart wird, wenn das Ding für ihn völlig neu ist, kann er selbst bei sorgfältigen Experimenten mit seinen wahrnehmbaren Eigenschaften nichts aus seinen Ursachen oder Wirkungen herausfinden ... Adam, der das soll Der Anfang des Intellekts war perfekt, er konnte niemals durch Beobachtung des Fließens und der Weichheit des Wassers auf dessen Ertrinken schließen oder durch Beobachtung des Lichts und der Hitze des Feuers herausfinden, dass es ihn verbrennt.

Hume schrieb in einer Abhandlung, dass jedes induktive Denken auf dem Konzept der Kausalität basiert und dass andererseits dieses Konzept selbst auf dem Kriterium der Induktion basiert; Das heißt, alle empirischen Schlussfolgerungen basieren auf der Annahme, dass die Zukunft mit der Vergangenheit identisch ist und dass daher alle Zusammenhänge, die wir zwischen Ereignissen heute oder in der Vergangenheit gefunden haben, auch in der Zukunft und den Ursachen, die sie verursacht haben, genutzt werden Die Auswirkungen in der Vergangenheit werden auch in der Zukunft dieselben sein Hume bezeichnete die Erfahrung als einzige Stütze, lehnte die Nutzung der Erfahrung zur Aufstellung allgemeiner Prinzipien ab und bezeichnete die Grundlage der Kausalität als ungerechtfertigte Verallgemeinerung mit dem Argument, dass es keine Erfahrung der Zukunft gebe. Sie haben schon oft erlebt, dass der Stein zu Boden fällt, aber Sie haben noch nie erlebt, dass er immer zu Boden fällt. Du siehst die Erde und den Stein und begreifst seinen Fall, aber du verstehst nicht die Kraft, die den Stein zur Erde zieht. Sie haben dieses Gesetz noch nie selbst erlebt. Die Erfahrung ist nur, dass Dinge zu Boden fallen. Sie sind sich sicher, dass der Stein fallen wird, denn Sie haben dieses Ereignis schon oft gesehen; Sie sind daran gewöhnt, dass diese beiden zusammen sind, und dann herrschen Sie über das Gesetz. Hume verwendete als Beispiel zwei Billardkugeln. Wenn eine schwarze Kugel gerollt wird und auf eine stationäre weiße Kugel trifft, bewegt sich die weiße Kugel. In diesem Fall ist der Urteilsspruch in der Regel auf einen Kausalzusammenhang zurückzuführen; Das heißt, der Aufprall der schwarzen Kugel wird

als Ursache für die Bewegung der weißen Kugel angesehen. Hume argumentierte, dass die Bewegung der weißen Kugel erlebt wird, die eigentliche Ursache ihrer Bewegung jedoch nicht erfahren wird; Tatsächlich wurde die Kausalität dahingehend beurteilt, dass ein Ereignis nach einem anderen Ereignis eingetreten ist; Aber die Kausalität wurde nicht getestet. Hume betonte, dass die Erwartung, dass etwas nach etwas anderem kommt, nicht in diesen Dingen selbst liegt; Es liegt vielmehr im menschlichen Geist. Die Bewegung des weißen Balls bei Kollision mit dem schwarzen Ball zu erwarten, ist nicht inhärent; Es wird vielmehr erworben. Kurz gesagt, David Hume betrachtete den Kausalzusammenhang als einen psychologischen Zusammenhang und nicht als einen logischen Zusammenhang. Er glaubte, dass Menschen in allen Fällen, in denen sie an Kausalität glauben, diesen Glauben nur aufgrund der Abfolge oder Symmetrie zweier Phänomene in der Außenwelt erreicht haben; Daher ist es niemals möglich, die Kausalität in externen Objekten zu bestimmen.

Ästhetik

Humes zwei wichtige Abhandlungen über Ästhetik sind „Über das Kriterium des Geschmacks“ und „Über die Tragödie“.

Über das Kriterium Geschmack

Hume entwickelte die Idee des „Geschmacks“, die aus dem vorherrschenden Kunstdenken des 18. Jahrhunderts hervorging. Indem sie über den Geschmack und nicht über die Schönheit oder Angemessenheit des Objekts diskutierten, verlagerten die Denker dieser Zeit den Fokus des Denkens über Kunst von der Qualität des Werks auf die Erfahrung des Betrachters, Zuhörers oder Lesers und die Art und Weise der Diskussion über „ästhetische Erfahrung“ und später auch „Ästhetische Eigenschaften“. In seinem Essay „On the Criteria of Taste“ zeichnet David Hume einen Versuch nach, zwei scheinbar widersprüchliche Konzepte in Einklang zu bringen. Einerseits scheint der Geschmacksunterschied offensichtlich. „Was du für wirklich wunderbar hältst, könnte für mich erschreckend oder sogar abstoßend sein!“ Das gilt auch für die Kunst, aber auch für Dinge wie Eis. Geschmack ist eine Frage der Emotionen, meiner Einstellung zu den Dingen. Hume bringt die beiden unterschiedlichen Positionen in Einklang, indem er feststellt, dass es tatsächlich Geschmackskriterien gibt. Diese Kriterien stellen einen allgemeinen Konsens dar, der aus der Erfahrung über „gemeinsame menschliche Gefühle“ abgeleitet wurde. Der Grund für die Ablehnung des Geschmacks jeder einzelnen Person folgt den gleichen Kriterien; Mit den Worten von Hume: „Diese verfeinernden Emotionen des Geistes haben ihren Ursprung in einer sehr sensiblen und empfindlichen Natur, und sie benötigen einen Konsens über sehr günstige Bedingungen, um ihr Spiel (d. h. den Einsatz von Vorstellungskraft) durch das angeborene Talent zu planen.“ Basierend auf

ihren allgemeinen und etablierten Prinzipien, wie zum Beispiel einer Maschine, zerstört das geringste äußere Hindernis für ihre kleinen Federn oder die geringste innere Unregelmäßigkeit ihre Bewegung und stört den Betrieb der gesamten Maschine. Daher hat Hume zwar bis zu einem gewissen Grad Recht, dass „Schönheit im Auge des Betrachters liegt“, glaubt aber trotzdem, dass „die Natur eine umfassende und gemeinsame Schönheit als Bindeglied zwischen Form und Emotionen geschaffen hat“. Hume schlägt zwei Tests vor, um das Kunstwerk zu erkennen. Der erste Test ist der Test der Zeit, der für neue Werke nicht sehr geeignet zu sein scheint; Dieser Test besagt, dass das, was von vielen Generationen von Kunstliebhabern als großartiges Kunstwerk anerkannt wurde, als großartig angesehen werden muss, weil allgemeine menschliche Emotionen dies bestätigen. Humes zweiter Test ist kein wirklicher Test, sondern eher eine empfohlene Methode für Kunstkritiker und Gutachter.

1. Beginnen Sie mit den richtigen Werkzeugen: Es braucht eine sensible Vorstellungskraft, um den „Gefühl für Schönheit“ zuverlässig zu erkennen.
2. Wiederholung [Übung] entwickelt sich: Mehr Erfahrung beim Betrachten von Kunstwerken führt zu einem aufschlussreicheren Urteil.
3. Nehmen Sie mehrere Perspektiven ein: Was bei der ersten Überprüfung übersehen wird, kann bei der dritten oder vierten Überprüfung gefunden werden.
4. Vergleich der Arbeit mit anderen ähnlichen Arbeiten: Diese Aktion hilft zu erkennen, was durch das Ignorieren dieser Methode verloren gehen kann.
5. Den Geist von Vorurteilen befreien: Besondere persönliche Interessen, die gegen die Arbeit bestehen, sollten so weit wie möglich vergessen werden. Zum Beispiel, weil der Urheber des Werkes einer Ihrer Verwandten ist, Sie viel Geld dafür bezahlt haben oder Sie dem Inhalt oder den Bestandteilen des Werkes zustimmen oder nicht zustimmen; Es ist besser, zu versuchen, ein unparteiischer Beobachter zu sein.

Es ist nicht leicht, all diesen Beschreibungen zuzustimmen; Deshalb ist laut Hume „ein wahrer Kunstkenner eine seltene Person“. Es gibt jedoch solche Richter, deren Urteile ein Kriterium für Kritik sind. „Ein starker Sinn, gepaart mit sensiblen Neigungen, die Steigerung der künstlerischen Einsicht durch Wiederholung in der Beobachtung, die Entwicklung durch Vergleich und die Freiheit von allen Vorurteilen können Kritiker dazu bringen, diese wertvolle Qualität zu betiteln; Und eine solche allgemeine Regel, wo immer sie gefunden wird, ist das wahre Kriterium für Geschmack und Schönheit. Auch wenn man denken könnte, dass kritische Urteile zu sehr subjektiv sind, argumentiert Hume, dass die Urteile solcher Kritiker nur dann gültig sind, wenn sie von anderen Beobachtern

bestätigt werden, und da die Grundlage des Geschmacksmaßstabs die umfassenden menschlichen Emotionen sind. Das ist der Fall Andere neigen dazu, dem kritischen Urteil zuzustimmen. Denken Sie [jetzt] darüber nach, ob das wahr ist oder wie wahr es sein kann, und wie sehr Sie glauben, dass Geschmack eine kulturell definierte Angelegenheit oder eine klassenbasierte Angelegenheit ist. Hume beendet seinen Aufsatz mit zwei Bemerkungen zu diesem Thema. Er stellt fest, dass jede Debatte über die Vorzüge eines Kunstwerks nicht durch das Kriterium des Geschmacks gelöst werden kann. Es gibt eine natürliche Variation in den Gefühlen, beispielsweise warum manche Menschen sich wünschen, was andere nicht wünschen. Daher könnte ein junger Mensch romantische Geschichten bevorzugen und ein alter Mensch mag Philosophie bevorzugen. Hier wird kein Kriterium verwendet; Ein Geschmack ist nicht besser als ein anderer, es ist einfach ein Unterschied. Ein ähnliches Problem tritt in einigen Fällen auch auf, wenn sich der Geschmack von einer Kultur zur anderen ändert. Was für einen Amerikaner lustig ist, ist für einen Koreaner möglicherweise nicht lustig und umgekehrt. Das ist wirklich eine Frage kultureller Unterschiede, und es gibt keine interkulturellen Wahrheiten darüber, was wirklich lustig ist.

Über eine Tragödie

Hume beginnt den Aufsatz mit der Frage: „Wie kann eine Tragödie trotz der schmerzhaften und unglücklichen Reaktionen, die sie hervorruft, immer noch angenehm sein?“ Dieses Thema veranlasst ihn, sich auf das Thema der Tragödie und ihre Beziehung zu Passivitäten zu konzentrieren. Bisher wurde Humes Meinung zu diesem Zusammenhang auf verschiedene Weise formuliert, eine der bekanntesten davon ist Humes Transformationshypothese. Basierend auf dieser Hypothese sind die unglücklichen Reaktionen aufgrund der stilistischen und rhetorischen Gestaltung der Tragödie auf Vorteile werden zum Vergnügen. Diese Hypothese hat im Laufe der Jahre zahlreiche Bestätigungen, Ablehnungen, Korrekturen und Änderungen erfahren und hatte ihre Befürworter und Gegner. In den meisten Fällen sind sich die Befürworter und Gegner dieser Hypothese jedoch darin einig, dass die Tragödie durch poetische und rhetorische Mittel Freude erzeugt.

Moralphilosophie

Schönheit und Hässlichkeit sind rein subjektiv und existieren in der realen Welt nicht. Die moralische Natur existierte beim Menschen nicht und existiert nicht. Was die Menschheit in diese Richtung geführt hat (die Existenz moralischer Prinzipien), ist nur eine allgemeine Schlussfolgerung, die aus Teilbeispielen gewonnen wurde, und was die Wahrheit ist, ist unser Gefühl, kein moralischer Wert. Laut Hume ist die Philosophie der Ethik überhaupt

keine Philosophie und hat einen rein emotionalen Ursprung. Er sagt irgendwo: Es wäre logisch gerechtfertigt, wenn ich die Welt zerstören würde, damit meine Hand nicht zerkratzt wird, aber diese Handlung und Entscheidung ist emotionslos. Infolgedessen akzeptiert er die Moralphilosophie weitgehend nicht (nicht vollständig, weil sie dem Glauben zugute kam).

Russells Meinung über Hume

Bertrand Russell sagt in dem Buch *History of Western Philosophy*, dass Humes Philosophie uns buchstäblich in eine Sackgasse führt und die von Hume aufgeworfenen Probleme und Fragen immer noch unbeantwortet bleiben. Russell betrachtet Humes wichtigstes Werk als die Abhandlung über die menschliche Natur. Hume hat ein Buch mit dem Titel „*History of England*“, das 1755 veröffentlicht wurde. In diesem Buch versucht Hume die Überlegenheit der Konservativen gegenüber den Liberalen und die Überlegenheit der Schotten gegenüber den Engländern zu beweisen. Hume betrachtete die Geschichte nicht als einen Ort philosophischer Desinteresse

Eine Übersetzung basierend auf dem Gleichnis vom Grund der Ordnung

Die bekannteste Form der Erklärung ist die auf einer Allegorie basierende Erklärungsreihenfolge, die von William Paley in seinem Buch „*Natural Theology or Reasons for God's Existence and Attributes from the Manifestations of Nature*“ vorgestellt wurde.

Paleys erste Darlegung des Grundes für Ordnung erfolgt in Form einer Allegorie, in der er die Welt mit einer Uhr vergleicht. Er glaubt, dass beide ein hohes Maß an Ordnung haben, das nur durch den Moderator erklärt werden kann. Natürlich lässt sich die Uhr erklären, indem man auf einen menschlichen Akteur zurückgreift, aber die Welt erfordert den Glauben an die Existenz eines kosmischen Uhrmachers göttlichen Ausmaßes. Wir untersuchen nun seine Argumentation:

Stellen Sie sich vor, dass mein Fuß beim Überqueren eines Busches gegen einen Stein stößt. Wenn ich gefragt würde, wie der Stein dorthin gelangt ist, könnte ich wahrscheinlich antworten, dass der Stein, soweit ich weiß, schon immer dort war, vielleicht ein Zeichen. Das ist nicht leicht zu sagen die Unvernünftigkeit dieser Antwort. Aber nehmen wir an, ich finde eine Uhr, die auf den Boden gefallen ist. Und um herauszufinden, wie die Uhr dorthin gelangt ist, kann die vorherige Antwort nicht gegeben werden – soweit ich weiß, könnte die Uhr schon immer dort gewesen sein. Aber warum kann die Antwort, die für

den Stein verwendet wird, nicht auch für die Uhr verwendet werden? Warum ist der zweite Fall nicht so akzeptabel wie der erste Fall? Der einzige Grund ist, dass wir bei der Untersuchung der Uhr feststellen (was wir im Stein nicht finden konnten), dass ihre vielen Teile zu einem bestimmten Zweck zusammengefügt sind. B. dass sie so geformt und angeordnet sind, dass sie eine Bewegung hervorrufen, und dass die Bewegung so regelmäßig ist, dass sie die Zeit anzeigt, wenn die verschiedenen Teile in einer anderen Form als der, die sie sind, geformt wurden, wenn ihre Größe von ihrer gegenwärtigen abweicht Größe ändern oder in eine andere Reihenfolge als den aktuellen Zustand gebracht werden, würde in diesem Fall entweder überhaupt keine Bewegung im Gerät ausgeführt werden oder es hätte nicht die Funktion, die es jetzt hat. Von diesem offensichtlichen Mechanismus aus (tatsächlich erfordert dieser Mechanismus die Untersuchung des Werkzeugs und möglicherweise die vorherige Kenntnis des Themas, um ihn zu verstehen und zu verstehen; wie wir gesagt haben, sobald eine solche geordnete Entität beobachtet und verstanden wird), denken wir dass diese Schlussfolgerung unvermeidlich ist. Das heißt, dass die Uhr von einem Uhrmacher hergestellt worden sein muss und dass ein oder mehrere Handwerker sie irgendwann und an einem bestimmten Ort für den Zweck hergestellt haben, den wir wirklich für gerechtfertigt halten; Diejenigen, die seinen Aufbau verstanden und seine Nutzung geplant haben.

Paley vervollständigt das Gleichnis, indem er die Welt betrachtet. Die Ordnung der Welt erfordert, wie auch die Ordnung der Uhr, logischerweise die Akzeptanz eines Meisters oder Meisters der Welt.

Hume (1711-1776) erklärt in seinem Buch Dialogues on Natural Religion die auf der Allegorie des Ordnungsarguments basierende Erklärung (die er selbst natürlich nicht akzeptiert) wie folgt:

Schauen Sie sich in der Welt um; Denken Sie an die ganze Welt und jeden Teil davon; Sie werden feststellen, dass es nichts anderes ist als ein großartiges Gerät, das detailliertere Unterteilungen erklärt, die über das hinausgehen, was menschliche Sinne und Kräfte erklären können; Akzeptiert. Alle diese zahlreichen Geräte, selbst ihre kleinsten Komponenten, sind sorgfältig aufeinander abgestimmt, so dass alle Menschen, die bisher darüber nachgedacht haben; Es ist erstaunlich. Die erstaunliche Übereinstimmung von Mitteln und Zwecken in der gesamten Natur ist genau wie das Produkt menschlicher Kreativität, das Produkt menschlichen Designs, Denkens, Weisheit und Intelligenz und geht sogar darüber hinaus. Da die Wirkungen einander ähnlich sind, kommen wir aufgrund der Analogieregeln zu dem Schluss, dass auch die Ursachen ähnlich sind und der Schöpfer der Natur etwas Ähnliches wie der menschliche Geist ist; Allerdings verfügt er über viel größere Kräfte, die der Großartigkeit der von ihm geleisteten Arbeit

entsprechen. Können wir mit diesem hinteren Argument und mit diesem Argument allein die Existenz Gottes und seine Ähnlichkeit mit dem menschlichen Geist und der menschlichen Intelligenz beweisen?

Das von Hume präsentierte allegorische Ordnungsargument lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- (1) Die Welt ist wie eine Maschine.
- (2) Ähnliche Wirkungen beweisen ähnliche Ursachen.
- (3) Als Behinderungen sind die Welt und die Geräte einander ähnlich.
- (4) Daher sind die Ursachen der Welt und der Geräte einander ähnlich.
- (5) Daher verfügt der Schöpfer der Natur über Eigenschaften, die dem menschlichen Geist ähnlich und sogar größer sind.

3. Humes Einwände gegen die auf der Allegorie des Ordnungsgrundes beruhende Erklärung

Paleys Argumentation wurde bereits vor ihm angegriffen, da David Hume (1711–1776) lange zuvor in seinem berühmten Buch „Dialogues Concerning Natural Religion“ aus dem Jahr 1779 traditionelle Einwände gegen das Ordnungsargument erhob. Es scheint, dass Pili sich ihrer nicht bewusst war.

David Hume glaubte, dass der allegorische Ausdruck des Ordnungsgrundes ernsthafte Probleme aufweist und nicht in der Lage ist, den von religiösen Menschen gewünschten Gott zu beweisen. Im zweiten und fünften Kapitel des Buches Conversations about Natural Religion hat er viele Probleme in die allegorische Ordnungsbegründung eingebracht, die die Wirksamkeit der Ordnungsbegründung sehr begrenzt erscheinen lassen. Die Zusammenfassung dieser Probleme finden Sie hier:

Die erste Form: die empirische Natur des Ordnungsbeweises: Hume glaubt, dass der Ordnungsbeweis empirischer Natur ist. Darauf aufbauend sagt er: Alle Argumente für den Ordnungsgrund gehen auf die Erfahrung zurück. Allerdings ist es nicht möglich, diese eindeutige und unfehlbare Schlussfolgerung aus der Erfahrung zu ziehen. Die Tatsache, dass wir urteilen, dass Steine fallen, Feuer brennt und die Erde Einheit und Zusammenhalt hat, liegt daran, dass wir tausende Male beobachtet und erlebt haben. Wenn also ein neues Beispiel dieser Art auf uns trifft, dann wird es ohne Verzögerung geliefert, dann tun wir es die übliche Schlussfolgerung. Die genaue Ähnlichkeit der Fälle gibt uns die völlige

Gewissheit eines ähnlichen Ereignisses, wonach wir nicht nach einem stärkeren Grund suchen.

Hume glaubte, dass die Allegorie im Ordnungsargument sehr schwach sei. Mit anderen Worten hielt er die Allegorie für eine unvollständige Allegorie, weil er die Ähnlichkeit zwischen den erlebten Dingen und dem gesamten Universum nicht für bekannt und selbstverständlich hielt. Er sagt: Wenn wir ein Haus sehen, schließen wir mit voller Sicherheit, dass es von einem Architekten oder Bauunternehmer gebaut wurde. Denn dadurch haben wir alle Arten dieser Effekte erlebt, die dazu führen, dass es existiert. Aber wir können sicherlich nicht akzeptieren, dass die Welt wie ein Haus ist, sodass wir mit derselben Gewissheit auf dieselbe Ursache schließen können. Was hier existiert, ist eine Vermutung, Möglichkeit und Annahme, dass es eine ähnliche Ursache gibt.

Hume sagt, dass das Bewusstsein des Menschen für das Offensichtliche es ihm nicht ermöglicht, zu bestimmen, wie die Situation in der Welt sein sollte. Denn nichts von dem, was er nicht verstand, kann als unmöglich angesehen werden. Außerdem ist es vor der Erfahrung unmöglich, die Ursache des Unfalls oder die Ursache des Universums zu bestimmen. Es kann jedoch als Möglichkeit gegenüber anderen Möglichkeiten angeführt werden. Aber es wird nie eine überzeugende Aussage darüber geben, ob einer von ihnen den anderen vorgezogen wird. Nur die Erfahrung kann uns die richtige Ursache eines Phänomens zeigen. Daher wissen wir nichts vor der Erfahrung, wir bringen kein Wissen

voran
das haben wir nicht

Bei allegorischen Argumenten geht es vor allem um die Stärke oder Schwäche der Allegorie. Wie Hume feststellte, basiert dieses Argument auf dem Prinzip, dass ähnliche Wirkungen ähnliche Ursachen beweisen. Je mehr Ähnlichkeiten zwischen den Wirkungen erkennbar sind, desto stärker ist das Argument für die nicht erkennbaren Ursachen. Es wird mehr sein. Wie Hume es ausdrückt:

Aber um Ihnen noch weitere Probleme in Ihrer anthropomorphen Sichtweise aufzuzeigen [die menschlichen Eigenschaften Gott zuzuschreiben], führen Sie bitte eine neue Untersuchung Ihrer Prinzipien durch. Ähnliche Wirkungen beweisen ähnliche Ursachen

Dies ist ein empirisches Argument. Das zweite Problem: die inhärente Ordnung der Materie anstelle des universellen Regulators und Designers: Hume sagt, was falsch daran ist, die in der Welt erkennbare Ordnung dem Wesen der Materie zuzuschreiben und nicht dem Regulator außerhalb ihrer Natur. Materie kann in ihrem Wesen eine Quelle oder einen Ursprung der Ordnung haben; Ordnung, die aus einer unbekannt inneren Ursache

resultiert, kann zur höchsten Art von Ordnung führen. Es ist nicht möglich, die Ordnung, die sich aus dem menschlichen Geist, der ein kleiner Teil der Welt ist, ergibt, auf die Ordnung des gesamten Universums zu verallgemeinern, das ebenfalls aus derselben Quelle von Intelligenz und Geist stammt. Wie kann ein Gesetz, das für einen kleinen Teil des Universums gilt, auf das gesamte Universum verallgemeinert werden? Gibt es einen vernünftigen Grund dafür, dass die Bewohner anderer Planeten Gedanken, Intelligenz, Vernunft oder etwas Ähnliches wie menschliche Kräfte haben? Wenn die Natur so vielfältig ist, kann man dann aus der Art und Weise, wie sie in diesem kleinen Teil der Erde funktioniert, schließen, dass sie in allen anderen Teilen des Universums gleich ist? Können wir sicher sein, dass Gedanken und Vernunft, die dem menschlichen Denken und der Vernunft ähneln, im gesamten Universum zu finden sind und dass ihre Aktivität viel mehr und über die Aktivität hinausgeht, die für uns in diesem Teil der Welt auftritt? Ein sehr kleiner Teil dieses großen Systems wird in sehr kurzer Zeit zu unvollständig sein, als dass wir Rückschlüsse auf den Ursprung des gesamten Systems ziehen könnten. Tatsächlich wissen wir nicht, dass das gesamte Universum den Gesetzen unserer kleinen Welt gehorcht. Diese Angelegenheit liegt weit außerhalb der Reichweite unseres menschlichen Wahrnehmungsvermögens.

Die dritte Form: Die auf Allegorien basierende Erklärung erfordert „die Theorie des Gleichnisses und des Anthropomorphismus“: In Anlehnung an die vorherigen Probleme, die sich auf das Prinzip der Allegorie bezogen, befasst sich Hume mit den Konsequenzen des allegorischen Ordnungsausdrucks und fasst die Argumentation zusammen. Er kommt zu folgendem Schluss: Erstens erfordert das allegorische Argument (ähnliche Wirkungen haben ähnliche Ursachen) die Endlichkeit der Eigenschaften Gottes, weil die Ursache der Wirkung entsprechen muss und die Wirkung nach unserem Verständnis nicht unendlich ist. . Der Verteidiger des Ordnungsarguments könnte behaupten, dass Gott den Menschen nicht in allen Eigenschaften ähnlich sei, was die vorherrschende Hypothese wäre. Und zugleich Ursache Die Keuschheit aller Beweise wird die Existenz Gottes beweisen. Daher glaubt Hume, dass der auf Allegorien basierende Ordnungsbeweis nicht nur zu schwach ist, um Gott zu beweisen, sondern auch stark zum Glauben an die Theorie des perfekten Anthropomorphismus führt.

Die vierte Form: Allegorisches Denken ist nicht in der Lage, Gottes Vollkommenheit zu beweisen: Allegorisches Denken wird Gottes Vollkommenheit nicht beweisen, und Gott kann nicht als immun gegen Fehler und Inkonsistenzen in seinen Handlungen angesehen werden. Es gibt so viele unerklärliche Probleme im Wirken der Natur, dass es unmöglich wäre, vorher einen perfekten Schöpfer zu finden

Diese Probleme können leicht gelöst werden. Und allein im Hinblick auf die besondere Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen erscheint ihre Analyse schwierig, da unser begrenztes Wahrnehmungssystem keine unbegrenzten Zusammenhänge erkennen kann. Aber gemäß der allegorischen Argumentationsmethode der Befürworter des Ordnungsarguments werden all diese Probleme real, und vielleicht können wir sie als neue Fälle von Ähnlichkeit mit menschlicher Initiative und Kunst hervorheben. Enthält dieses System irgendwelche wesentlichen Mängel oder nicht? Es ist unmöglich. Hume gibt ein Beispiel und sagt: Wenn das Gedicht des Dichters einem ungebildeten Landsmann vorgelesen wird, kann dieser Landsmann dann völlig leugnen, dass das Gedicht perfekt ist, oder kann er sogar betonen, dass es unter menschlichen Produkten gültig ist? Ist es perfekt? Denn der Hypothese zufolge hat er solche Gedichte noch nie gesehen. Daher ist es nicht sicher, ob diese Welt die vollkommenste Form der Welt ist, da wir keine Erfahrung mit einer anderen Welt haben.

Wenn wir an ein Schiff denken, stellen wir uns die großartige Idee eines Zimmermanns vor, der eine so komplexe, nützliche und schöne Maschine geschaffen hat. Aber wenn wir begreifen, dass er ein kindischer Mensch war, der andere nachahmte und von der Kunst eines anderen kopierte und es in einem langen Prozess und nach vielen Versuchen und Irrtümern, vielen Korrekturen und vielen Prototypen nach und nach fertigstellte und schuf, wird es dann immer noch überraschend sein? für uns? Daher ist es möglich, dass es viele Welten gegeben hat und diese Welt eine der besten dieser Welten ist, die durch Versuch und Irrtum und viele Modifikationen und Veränderungen nach und nach in unsere heutige Welt eingebaut wurde.

Die fünfte Form: Das allegorische Ordnungsargument erfordert nicht die Einheit Gottes: Hume stellt hier andere Formen vor und sagt: Wie kann man die Einheit Gottes durch das allegorische Ordnungsargument beweisen? Eine allegorische Aussage impliziert nicht, dass Gott einer ist. Viele Menschen bauen gleichzeitig ein Haus, ein Schiff oder ein Auto. Warum kann man nicht davon ausgehen, dass viele Götter eine solche Welt geschaffen haben, indem sie ihre Wissenschaft, ihr Design und ihre Initiative kombiniert haben? Eine solche Annahme ähnelt übrigens eher menschlichen Artefakten.

Die sechste Form: Allegorische Argumentation kann einen menschenähnlichen Gott nicht negieren: In dieser Form sagt Hume, dass der allegorische Ausdruck von Ordnung den Glauben an einen menschenähnlichen Gott erfordert. Zur Erläuterung dieser Form sagt er: Der Mensch ist ein sterbliches Wesen und die Menschheit pflanzt sich durch Fortpflanzung fort, das ist das Merkmal aller Lebewesen. Die beiden Geschlechter Mann und Frau halten die Welt am Leben. Daher erfordert der allegorische Ordnungsbeweis die Ausweitung dieser Tatsache auf Gott oder Götter. Warum sollten Gott oder Götter nicht

menschenähnlich sein? Warum sollten sie nicht körperlich sein und Augen, Ohren, Mund und dergleichen haben? In keinem Geschöpf außer dem Menschen wurde Vernunft gesehen, daher müssen Götter eine menschliche Persönlichkeit haben. Für den Fall, dass Gott von Gott solche physischen Eigenschaften nicht hat. Selbst wenn wir akzeptieren, dass die Welt Ordnung darstellt, warum ist die Annahme, dass die Welt von einem bewussten Wesen und einem Designer geschaffen wurde, gerechtfertigter als die Annahme, dass die Welt aus der sexuellen Vereinigung zweier anderer Welten entstanden ist, die beide sind, weil sie es sind die Eltern dieser Welt; ist es

4. Professor Motaharis Antworten auf Humes Probleme zum allegorischen Ausdruck von Ordnung

Professor Motahari versuchte, den allegorischen Ausdruck in dem Buch „The Reasons for the Tendency to Materialism“ zu verteidigen und versuchte, überzeugende Antworten auf Humes viele Probleme mit dem allegorischen Ausdruck von Ordnung zu geben. Als Antwort auf die erste Form glaubt er im Gegensatz zu Hume, dass das Ordnungsargument kein empirisches, sondern ein rationales Argument sei:

Es ist ein Fehler, dass Herr Hume dachte, der Beweis der Ordnung sei empirischer Natur wie alle anderen empirischen Beweise. Von empirischer Evidenz spricht man, wenn wir die Beziehung eines greifbaren Phänomens zu einem anderen greifbaren Phänomen entdecken wollen. Mit anderen Worten, empirische Beweise können nur für die Entdeckung der Beziehung zwischen zwei Komponenten der Natur gültig sein, nicht für die Entdeckung der Beziehung zwischen Natur und Übernatürlichem. Mit anderen Worten: Erfahrung ist möglich, wenn wir ein Phänomen in der Natur beobachten und die Ursache oder Ursachen dieses Phänomens durch Experimente entdecken oder seine Auswirkungen und Ergebnisse kennen möchten. Lasst uns bringen Mit Erfahrung finden wir beispielsweise den Zusammenhang zwischen der Wärme des Wassers und seiner Verdampfung oder den Zusammenhang zwischen der Kälte des Wassers und seinem Gefrieren. Wenn wir sehen, dass zwei Faktoren aufeinander folgen und wir sicher sind, dass ein anderer Faktor beteiligt ist, gehen wir davon aus, dass einer dieser beiden die Ursache für den anderen ist. Voraussetzung dafür, dass eine Beziehung empirisch ist, ist also, dass beide Seiten der Beziehung wahrnehmbar sind und unter der Kontrolle unserer Sinnesbeobachtung stehen. (Mothari, 1357: 184-5)

Die hier aufgeworfene Frage ist, um welche Art von Argument es sich handelt und was ist das empirische oder rationale Kriterium des Arguments? Ibn Sina hat in seinem Buch Al-Najah und Khwaja Nasir Tusi in Tajrid al-Itqad und Allameh Hali in seiner Erklärung in seinem Buch Al-Jawhar al-Nazid in der Definition des Beweises gesagt, dass der

Beweis eine Analogie ist, die aus bestimmten Prämissen besteht führt natürlich und notwendigerweise zu einer bestimmten Schlussfolgerung.

Gewissheit ist eine Bestätigung, die symmetrisch zur Ablehnung ihres Gegenteils ist. Daher ist die Behauptung, dass „A ist B“, sicher, wenn sie symmetrisch zu „Es ist unmöglich, dass A nicht B ist“ ist. Daher muss ein bestimmter Satz entweder selbstverständlich sein oder ein theoretischer Satz, der zu dem selbstverständlichen Satz führt. Wenn nun diese bestimmten Theoreme, die als Prämissen eines Arguments verwendet werden, A-priori-Theoreme sind, kann ein solches Argument als rationales Argument angesehen werden, andernfalls wäre es ein empirisches Argument. Und einige Denker erwägen sogar die Möglichkeit eines empirischen Arguments. wurden abgelehnt; Al-Farabi sagt im Buch der Logik: Und Al-Barhan Ali Zarbeen: Ich meine geometrisch und ich meine logisch. Dies zeigt, dass wir seiner Meinung nach keinen empirischen Beweis haben, sondern dass der Beweis entweder mathematisch oder logisch ist.

Daher scheint es, dass A-posteriori-Beweise ebenso wie das Schließen durch Ordnung empirische Beweise sind. William Roe unterteilt in seinem Artikel mit dem Titel „Kosmologisches Argument“ die Beweise für die Existenz Gottes in zwei Arten von a-posteriori-Beweisen.

Und er teilt A-priori-Beweise auf und sagt: Posterior-Beweise basieren auf einem Prinzip oder Theorem, das wir durch Erfahrung in der Außenwelt kennen lernen – etwa einem kosmologischen Beweis.

Die erste basiert auf äußeren Tatsachen, die für ihre Existenz einen Grund benötigen, und die zweite basiert auf Tatsachen, die Ordnung und Harmonie haben. A-priori-Beweise sind Beweise, die auf Prinzipien basieren, die wir unabhängig von unserer Erfahrung in der Welt kennen, wie zum Beispiel ontologische Beweise. Daher ist die Bedingung dafür, dass ein Beweis empirisch ist, dass er auf Prinzipien und Fakten basiert, die nach unserem liegen Erfahrungen werden in der Außenwelt gesammelt. Ein Argument kann als ein intellektuelles Argument definiert werden, das keine aus Erfahrung abgeleiteten Prinzipien und Fakten erfordert. Da der Ordnungsgrund auf einer Prämisse basiert, die wir nach unserer Erfahrung von der Außenwelt erhalten, kann er daher als empirischer Grund angesehen werden. Infolgedessen wird der auf einer Allegorie basierende Ausdruck, wie Hume behauptete, als empirisches Argument und nicht als rationales Argument betrachtet.

Allerdings hält Professor Motahari das Denken durch die Ordnung für ein rationales Argument, und indem er die empirische Natur des Ordnungsarguments zurückweist, sagt er: „Nun wollen wir sehen, ob das Denken durch die Ordnung der Welt auf die Existenz eines bewussten Moderators ein empirisches Argument ist.“ Argument? Schauen wir uns

die Natur des Ordnungsarguments an. Es ist notwendig, die Natur eines anderen gängigen Arguments zu untersuchen, das Herr Hume zu 100 % empirisch ansieht und das Ordnungsargument als etwas Ähnliches ansieht. Und dieses Argument und dieses Argument basiert auf menschlichen Werken und Artefakten. Intellekt, Denken und Intelligenz sind Menschen... Ist die Entdeckung der Intelligenz und Wissenschaft menschlicher Schöpfer anhand ihrer Artefakte ein empirischer Beweis oder ein intellektuelles Argument? Und ihre Artefakte sind weder logisch als „Gleichnis“ noch als empirisches Denken, sondern als eine Art rationales Argument. (Mothari, 1357: 88-85). Dann beweist Professor Motahari durch die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, dass menschliche Werke und Artefakte auf menschlichen Intellekt und Intelligenz hinweisen, und erklärt Folgendes:

Wenn es funktioniert Wenn er es studiert, sieht er immer, dass unter allen Arten von Arbeiten, aber auch unter Tausenden von Formen und Arbeitsformen, nur eine Form ein gewünschtes Ergebnis erzielt und die anderen Formen nicht. Sie wählen dieselbe Form und dasselbe spezifische Gesicht das das gewünschte Ergebnis erzielt, hinterlassen sie andere Formen und Gesichter. Wenn jemand zum Beispiel einen Stift in die Hand nimmt und ihn auf Papier zeichnen möchte, kann eine schwarze Farbe in einer einzigen Form gezeichnet werden, es gibt tausend Möglichkeiten, eine davon ist zum Beispiel, dass daraus ein „M“ wird " Form. Und wenn er weitermacht und mit dem Stift auf das Papier zeichnet, können tausend verschiedene Formen gezeichnet werden, eine davon ist „N“, und wenn er seine Aktion noch einmal wiederholt, sind tausend verschiedene Formen möglich, darunter das „T“. Form. Wenn man den Stift in die Hand nimmt und die Form von „Ment“ annimmt, sollte man tatsächlich sagen, dass ein Tausendstel des Tausendstels des Tausendstels der Möglichkeiten passiert ist. Und wenn er seine Arbeit fortsetzte und ein paar Zeilen schrieb, erschien diese Form aus ihrer Sammlung: „Gelobt sei Gott, der Allmächtige, dessen Gehorsam dir Nähe bringt, und dank Ihm mehr Segen, jeder Atemzug, der hineinsinkt, verlängert das Leben.“ und wenn es um das Vergnügen der Natur geht, dann gibt es in jeder Seele zwei Segnungen, und für jeden Segen ist Dankbarkeit obligatorisch... „Die Möglichkeit, dass alle diese Buchstaben durch Zufall und nicht durch Auswahl, also durch Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit entstanden sind Die Wahl ist so schwach. Das ist unvorstellbar, was bedeutet, dass der menschliche Verstand es normalerweise für unmöglich hält. Von hier aus wird entschieden, dass es die Macht der „Wahl“ gibt, also das, was man Vernunft und Willen nennt. Das ist das Problem, wenn man sagt, dass die Schlussfolgerung aus menschlichen Werken und Artefakten über die Existenz von Vernunft und Denken in ihnen keine logische Allegorie ist ... und auch keine empirische Begründung ... sondern eine Art intellektuelles Argument. Es stellte sich also heraus, dass es nicht zu den empirischen

Beweisen gehört, uns zu kennen und den Intellekt und die Intelligenz anderer Menschen als uns selbst zu erlangen, geschweige denn der Beweis der Ordnung, die über die Welt und ihre Beziehung zum Höchsten Wesen erbracht wird vom Typ der empirischen Vernunft.“

Aber nach den Erklärungen von Professor Motahari scheint es, dass das Verstehen des Intellekts und der Intelligenz von Menschen durch menschliche Werke und Artefakte aus Erfahrung kein rationales Argument sein kann, weil man in einem rationalen Argument bestimmte und unmögliche Prämissen haben muss. Zweifel werden verwendet, aber Argumentation durch Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten ist erstens eine Argumentation durch Induktion und Erfahrung und zweitens ein Argument, das nicht sicher und logisch ist, sondern lediglich die Wahrscheinlichkeit des Nichtzusammentreffens erhöht. Aber auch hier ist die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls nicht Null, sondern gering, und die Abwesenheit eines Zufalls ist nicht sicher, daher kann es sich nicht um ein rationales Argument handeln. Wenn das auf den Werken und Artefakten des Menschen basierende Argument zur Existenz von Vernunft und Denken keine logische Analogie oder empirische Begründung ist und auf der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten beruht, dann wird es empirisch und nicht rational sein. Darüber hinaus handelt es sich bei der geordneten Argumentation um eine a-posteriori-Denkweise, das heißt, sie basiert auf der Einleitung oder den Einleitungen, die nach unseren Erfahrungen mit der Außenwelt gebildet werden. Allerdings scheint das von Professor Motahari aufgestellte Kriterium für die empirische Natur eines Arguments, das darin besteht, die Beziehung zwischen zwei greifbaren Bestandteilen der Natur durch Experimente zu entdecken, kein präzises Kriterium zu sein.

4.1. Implizite Bestätigung von Humes erster Form durch Motahari-Professor

Professor Motahari bestreitet in einer Stellungnahme die allegorische Erklärung des Ordnungsgrundes und hält es für unmöglich, eine vollständige Ähnlichkeit zwischen menschlichen Artefakten und dem Universum, das die Erschaffung des Erhabenen darstellt, zu haben. Wie Hume betonte, sei eine solche Ähnlichkeit nicht sicher. In dem Buch „Die Gründe für die Tendenz zum Materialismus“ sagt er Folgendes:

... dass Herr Hume sagt: Dieses Argument ist seiner Natur nach eine Art „Gleichnis“, und der Zweck besteht darin, die völlige Ähnlichkeit zwischen der Erschaffung der Natur und der Erschaffung des Menschen zu beweisen, es ist falsch.“ Es ist unmöglich, dass die Schöpfung der Natur (Gottes) der Schöpfung des Menschen völlig ähnlich ist. Vielmehr zeichnet sich der Schöpfer der Natur in Bezug auf sein Wesen und seine Eigenschaften dadurch aus, dass er einem Menschen ähnlich ist, in Bezug auf Handlungen und Werke

zeichnet er sich auch durch Ähnlichkeit aus. Der Mensch ist ein Teil der Natur, da er ein Teil der Natur ist, er ist ein Geschöpf im Prozess des „Werdens“ und der Entwicklung, alle seine Bemühungen zielen darauf ab, sich von der Macht zum Handeln und von der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit zu bringen. Alle menschlichen Bemühungen sind eine Art Bewegung von der Macht zum Handeln und von der Unvollkommenheit zur Vollkommenheit. Und auch, weil es ein Teil der Natur ist und nicht deren Schöpfer. Sein Besitz der Natur besteht darin, eine künstliche (unnatürliche) Beziehung zwischen den Teilen der Natur herzustellen. ... Es gibt also zwei Dinge, die von Menschen gemacht sind. A) Die Verbindung künstlicher Komponenten ist eine künstliche Verbindung und keine natürliche. b) Das bei diesem Handwerk verwendete Ziel und die Absicht sind das Ziel und die Absicht des Herstellers. Das heißt, es ist der Schöpfer, der durch dieses Artefakt ein Ziel erreicht, den Fehler von sich selbst beseitigt und sich in gewisser Weise selbst von der Macht in die Realität bringt. Keines dieser beiden Elemente kann in der Bari-Tali-Industrie vorkommen.

Wie aus der obigen Aussage hervorgeht, lehnt Meister Motahari den Vergleich der Welt mit menschlichen Artefakten ab. Die Inkonsistenz der Ähnlichkeit der Welt mit menschlichen Artefakten war einer von Humes schwerwiegendsten Kritikpunkten (Form 1), auf dem viele seiner anderen Kritikpunkte basieren. Daher wird Professor Motaharis Erklärung, mit der er die Unähnlichkeit der Welt gegenüber menschlichen Artefakten zum Ausdruck bringt, als implizite Bestätigung von Humes ersten Formen angesehen.

4.2. Professor Motaharis Antwort auf Humes viertes Problem

Professor Motahari schlägt Humes vierte Form vor, die: Herr Hume sagt, vorausgesetzt, unsere Welt ist die vollkommenste mögliche Welt, in der der Schöpfer der Welt sie nicht von woanders kopiert hat oder er selbst die Praxis schrittweise und noch nicht abgeschlossen hat seine Branche. ...“ Indem er diese Probleme von Hume zurückweist, sagt er: „Diese Probleme sind auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass Hume sich der Grenzen der Anwendung des Ordnungsarguments nicht bewusst ist.“ Er glaubt, dass alle theologischen Fragen aus einem Argument abgeleitet werden und dass dieses Argument Ordnung ist.

Es scheint nicht, dass ein solches Verständnis der oben genannten Formen korrekt ist. Hume hat nie explizit oder implizit gesagt, dass alle theologischen Fragen aus diesem Argument abgeleitet werden sollten, damit das Argument gültig ist. Er meint vielmehr, dass der auf Allegorien basierende Ordnungsbeweis keine Entdeckung des Wissens, der Macht, der Klugheit und der Intelligenz des Herrschers des Universums sein kann. Darüber hinaus glaubt Professor Motahari auch, dass der Beweis der Ordnung nicht die

Macht, Weisheit und Intelligenz des Herrschers der Welt beweist, sondern dass andere Beweise gesucht werden sollten, um diese Dinge zu beweisen. Humes Behauptung lautet: Wenn wir die Welt als menschliche Artefakte betrachten und versuchen, Gott durch Allegorien zu beweisen, wird dies unser allegorisches Denken verfälschen. Wenn menschliche Artefakte nach Übung und schrittweiser Vervollständigung in den Vordergrund rücken, kommt einem die Annahme in den Sinn, dass die Welt möglicherweise einen solchen Prozess durchlaufen hat.

4.3. Professor Motaharis Antwort auf Humes fünfte Form

Professor Motahari präsentiert Humes fünfte Formen, wie Hume sagt: Angenommen, mit diesem Argument wird bewiesen, dass der Schöpfer der Welt den Intellekt und die Intelligenz eines Menschen besitzt. Die Behauptung, die Gottes unendliche Vollkommenheit beweise, ist nicht bewiesen. Und dann, indem er Humes Probleme zurückweist, sagt er: „Der Fehler von Herrn Hume besteht darin, dass diejenigen, die glauben, dass Gott absolute und unendliche Vollkommenheit ist, indem sie sich auf den Beweis der Ordnung verlassen – der seiner Meinung nach ein empirischer Beweis war –, einen solchen Glauben glauben.“ gefunden (ebd.: 195)

Natürlich scheint Humes Absicht hier nicht richtig zum Ausdruck gebracht worden zu sein, Hume hatte nicht die Idee, die er vorbringt. Und Hume wollte nicht sagen, dass der Ordnungsbeweis nicht die absolute und unendliche Vollkommenheit Gottes beweist, sondern er meinte, dass der auf Allegorien basierende Ordnungsbeweis nicht mit dem Glauben an die absolute und unendliche Vollkommenheit Gottes vereinbar sein wird. Professor Motahari weist auf der Grundlage seines Verständnisses dieser Hume-Formen zu Recht auf die Wirksamkeit des Ordnungsarguments hin:

„... der Wert des Ordnungsarguments liegt nur in dem Maße, in dem es uns an die Grenze des Übernatürlichen führt. Dieses Argument beweist ebenso, dass die Natur eine transzendente Natur hat und dem Transzendentalen unterworfen ist und dass das Transzendente sensibel ist.“ auf das Wesentliche und Er ist sich seiner Handlungen bewusst. Aber ist diese Transzendenz obligatorisch oder möglich?

Regengefüttert? Ist es einzeln oder mehrfach? Ist es begrenzt oder unbegrenzt? Ist sein Wissen und seine Macht endlich oder unendlich? Es geht über den Rahmen dieser Argumentation hinaus. Dies sind Fragen, die allein in der Verantwortung der göttlichen Philosophie liegen, und die göttliche Philosophie beweist dies durch andere Beweise.

Hume glaubte auch, dass der Ordnungsbeweis nicht in der Lage sei, diese Attribute zu beweisen, und darüber hinaus glaubte er, dass der auf Allegorien basierende

Ordnungsbeweis nicht mit dem Glauben an die Attribute Notwendigkeit, Antike, Einheit, Unbegrenztheit und Unendlichkeit vereinbar sei Erkenntnis Gottes. Daher gilt die Aussage von Ostad Motahari als Bestätigung von Humes Meinung zum Ordnungsbeweis.

Von diesem Punkt aus kann verstanden werden, dass die dritte Form von Hume, die besagt, dass die auf Allegorien basierende Erklärung die Theorie der Analogie und des Anthropomorphismus erfordert, und auch die sechste Form von Hume, die besagt, dass die auf Allegorien basierende Erklärung nicht negiert der anthropomorphen Gott. Wenn der Gott Gottes eines der menschlichen Attribute von Menza ist; Die Mängel in der auf Gleichnissen basierenden Erklärung gelten als Grund für die Anordnung, und Professor Motahari erwähnt diese Mängel der auf Gleichnissen basierenden Erklärung implizit und in einigen Sätzen sogar explizit, da sie in den nächsten Absätzen des Artikels erwähnt werden; bestätigt

4.4. Implizite Bestätigung von Humes Einschätzung des Anordnungsgrundes durch Professor Motahari

In der Fußnote des fünften Bandes von Principles of Philosophy and the Method of Realism kommt Professor Motahari Humes Einschätzung des Ordnungsgrundes sehr nahe und bestätigt implizit viele von Humes Problemen und Urteilen zum Ordnungsgrund. Er unterteilt die Wege, Gott zu kennen, in drei Arten:

- 1- Der Weg des Herzens oder der Weg der Natur
- 2- Der Weg der Sinne und Wissenschaft oder der Weg der Natur
- 3- Der Weg der Vernunft oder der Weg des Denkens und der Philosophie

Und dann unterteilt er den Weg der Sinne und Wissenschaft oder den Weg der Natur in drei Arten:

- 1- Durch die Organisationen und Systeme, die beim Aufbau der Welt eingesetzt werden. (der Weg der Ordnung) und es ist klar, dass dieser Weg durch Erfahrung beschritten wird.
- 2- Durch geheimnisvolle Führung und Führung sind die Kreaturen auf ihrem Weg. (die Art, Wesen zu führen)
- 3- Durch die Erschaffung der Welt. (der Weg der Schöpfung)

1- Organisationen und Systeme: Die Untersuchung des Zustands der Wesen zeigt, dass der Aufbau der Welt und der Einheiten, aus denen die Teile der Welt bestehen,

„berechnet“ ist, alles einen „Ort“ hat und für ihn platziert ist und hat einen Zweck. Einige dieser Platzierungen wurden genutzt.

Wie man jedoch die Existenz des allwissenden und allweisen Gottes aus den Strukturen und Systemen des Gebäudes verstehen kann, glaubt Professor Motahari, dass ein solches Ergebnis durch die Notwendigkeit der Korrelation zwischen dem Effektiven und dem Effektiven erreicht werden kann. Er bewies die Existenz dieses Sankhit zwischen effektiven und effizienten Verwendungen der Wahrscheinlichkeitsberechnungsmethode. Er sagt, dass zwar die gegenteilige Möglichkeit, also die Möglichkeit, dass dieses Phänomen zufällig sei, nicht ausgeschlossen sei, diese gegenteilige Möglichkeit jedoch so schwach sei, dass kein gesunder Menschenverstand sie in Betracht ziehe. Wie man sehen kann, bedient sich Professor Motahari nicht der allegorischen Ordnungsbegründung – so wie auch Hume die allegorische Ordnungsbegründung für unwirksam hielt und seine Kritik darauf richtete –, sondern durch den Kontrast zwischen dem Werk und Mofar argumentiert, dass das Zweckmäßige Die Ordnung der Welt muss durch den fähigen und zielstrebigem Beherrscher des Universums herbeigeführt werden. Darüber hinaus verfügt Meister Motahari über einen anderen Weg, den er die Führung und Orientierung der Wesen nennt; schlägt es vor und bevorzugt es gegenüber dem Grund der Bestellung.

2- Führung und Wegfindung: Professor Motahari stellt einen anderen Weg vor, den Weg der Sinne und der Wissenschaft oder den Weg der Natur, der als teleologisches Argument den Grund der Ordnung ersetzen kann.

Eines der Anzeichen und Symptome, die bei der Erschaffung von Lebewesen beobachtet werden können und ein Beweis für die Beteiligung irgendeiner Absicht und Planung sind, ist das „Wegfinden“ von Objekten. Zusätzlich zum Organismus und der regulären inneren Organisation verfügt jedes Lebewesen über eine geheimnisvolle Kraft, dank der diese Kraft ihren Weg in die Zukunft kennt. Mit anderen Worten, Objekte und Wesen, während sie in Bezug auf die materielle und physische Struktur blind und blind sind, werden sie von einer Art mysteriöser Vision geleitet, diese mysteriöse Vision sollte über die physische Struktur von Objekten hinaus gesucht werden. ... dieser Grund unterscheidet sich vom Grund der Ordnung, der Grund der Ordnung hängt mit der physischen und materiellen Organisation und Organisation zusammen, mit anderen Worten, dem Organismus von Gegenständen eines Industriegeräts wie einem Auto oder einer Uhr oder einer Textilfabrik hat Organisation, hat Komponenten und Es ist ein Mitglied und eine Organisation, jeder Teil davon bezeugt, dass es für etwas geschaffen und bei seiner Konstruktion gezielt verwendet wurde, aber ein Auto oder eine Uhr oder eine Textilfabrik und jede andere Industrieinheit von etwas Besonderem Kraft. „Wayfinding“ ist nicht nützlich, es gibt keine mysteriöse Beziehung zwischen ihm und dem Ziel des Geräts, die

ihn automatisch in die Richtung seines Ziels führt, anders als natürliche Einheiten, die so sind. (Motahari, Principles of Philosophy and the Method of Realism, Bd. 5, S. 64-65)

Professor Motahari sagt über diese beiden Denkweisen: Der Heilige Koran ist offenbar das erste Buch, das zwischen der inneren Ordnung der Dinge und ihrer Führung und Wegweisung unterscheidet und sie als zwei Gründe erwähnt, das heißt, er hat implizit bewiesen, dass die Wege der Dinge den Weg finden ist nicht nur ein Ergebnis ihrer materiellen und inneren Ordnung und Struktur. Unser Herr sagte: „Gib alle Dinge der Schöpfung und leite sie dann“ (Taha, Vers 50), „Gott ist der Schöpfer von Fasoui, und Gott ist der Schöpfer des Schicksals“ (Aali, Verse 3 und 4) und darüber Als Führung aller Dinge sagt Er: „Und Offenbarung ist im ganzen Himmel der Dinge“ (Ham Sajdah, Vers 12). Die Sterne und die Bäume werfen sich nieder (Al-Rahman, Vers 6) und die Offenbarung des Herrn an Al -Nahl (Nahl, Vers 68), die Engel sind großzügig und fromm (Shams, Vers 8) und diejenigen, die in Nächstenliebe handeln (Anbiya, Vers 73)

Dann verwendet Professor Motahari den Begriff „Innovation und Innovation“, um zielgerichtete Führung bei Lebewesen zu beweisen, und daher wird angenommen, dass überall dort, wo eine Innovation zu sehen ist, dies ein Beweis für die Existenz zielgerichteter Führung ist. Er sagt, dass ein Taschenrechner so regelmäßig gebaut sein kann, dass er Additions-, Subtraktions-, Multiplikations- und Divisionsoperationen präzise ausführt, das heißt, die strukturelle Ordnung der Maschine kann eine solche Funktion erzeugen. Aber ein Taschenrechner ist niemals in der Lage, eine mathematische Regel zu erfinden ... Er erklärt die Erfindung und Innovation in Lebewesen wie folgt: In der Arbeit lebenswichtiger Zellen lassen sich mehrere Arten innovativer Arbeit erkennen, die dem Aufbau ihrer Maschinen nicht ausreichen Um diese Art von Arbeit zu rechtfertigen, oder wir sollten glauben, dass diese Zellen über so viel Intelligenz, Wissen, Intelligenz und Verständnis verfügen, dass die Menschen selbst ihre Basis in keiner Weise erreichen und erreichen werden ... oder wir müssen glauben, dass es sich um ein Geheimnis handelt Die Gewalt leitete sie bei ihrer Arbeit direkt auf eine andere Art und Weise als durch Vernunft und Wahrnehmung ... außergewöhnliche Werke, die als „Innovation“ und Maschinenbau der Zelle gelten, reichen nicht aus, um sie zu rechtfertigen; Es gibt verschiedene Arten:

- 1) Die Fähigkeit, sich an die Umwelt anzupassen und die eigene Natur zu verändern,
- 2) Arbeitsteilung und Aufgabenauswahl,
- 3) Die Initiative, das Gebäude des fehlenden Mitglieds zu erneuern oder ein neues Mitglied zu gründen.

4- Entdeckung der eigenen Bedürfnisse ohne Vermittlung durch Lehren und Lernen. "

Dann zitiert er einige Sätze aus dem Buch „Das Geheimnis der menschlichen Schöpfung“ und sagt: „In dem Buch „Das Geheimnis der menschlichen Schöpfung“ heißt es auf Seite 85: „Viele Tiere, wie zum Beispiel Krabben, zerstören sofort die entsprechenden Zellen, wenn eine Klaue oder ein Glied abgeschnitten wird.“ Sie informieren das Mitglied und versuchen es zu kompensieren. Sobald der Prozess der Erneuerung des fehlenden Mitglieds abgeschlossen ist, hören die produktiven Zellen auf zu arbeiten und es ist, als ob sie automatisch erkennen würden, wann es Zeit ist, die Arbeit zu beenden. Es ist bei ihnen angekommen: Wenn man eines der im Süßwasser lebenden Schwammtiere in zwei Hälften schneidet, vervollständigt sich jede Hälfte und wird zu einer vollständigen Person, dem Kopf eines Wurms. Entferne den irdenen Code, er wird sich einen anderen Kopf machen.“ (ebd.: 68-64) Er erwähnt auch Beispiele für die geheimnisvolle Führung bei Tieren, die man Instinkt nennt, im Buch des Monotheismus. ... und ob solche Dinge bei Tieren durch Bildung geschehen, ist ausgeschlossen, da bei manchen Lebewesen Dinge geschehen, wenn sie ihre vergangenen und zukünftigen Generationen nicht sehen. Das Buch des Geheimnisses der Schöpfung erzählt:

Sie nennen ein Insekt namens „Ammophile“, von dem sie sagen, es sei kleiner als eine Biene und größer als eine Fliege ... Wann immer es Zeit für dieses Tier ist, Eier zu legen, ist es ein Wurm, der diesen Wurm frisst. Er findet einen Fluss und setzt sich auf den Rücken und die Lendenwirbel des Wurms, dann sticht er wie eine Ampulle an einer bestimmten Stelle auf seinem Rücken, aber es ist ganz genau, dass er nicht zu viel sticht, er sticht weniger. So sehr dieses Tier auch taub wird, es fällt, stirbt aber nicht. Denn wenn er stirbt, beißt er und sein Ziel wird nicht erreicht, er beißt so, dass er nackt ist und sich nicht bewegt. Dann legt es dort Eier ab und stirbt unmittelbar nach der Eiablage. Dann werden ihre Eier geboren, sie ernähren sich vom Körper desselben Wurms, bis sie erwachsen sind, Federn finden und dann ein normales Leben führen. Wenn er ankommt, wiederholt er genau die gleiche Arbeit wie die Mutter, das heißt, er geht und findet Dasselbe Insekt spritzt genau an der empfindlichen Stelle, an der es gespritzt hat, und dann dasselbe. Der Vorgang wird wiederholt. Sie sagen, wie kann dies durch Lehren und Lernen gerechtfertigt werden?

. Die abschließende Beurteilung von Professor Motahari durch sensorische und wissenschaftliche Untersuchungen

Professor Motahari hält Argumentation durch Ordnung oder Führung nicht für ausreichend, um die Existenz Gottes zu beweisen. und weist ihnen eine begrenzte Wirksamkeit zu. Und im Gegensatz zu dem, was er in dem Buch „Ursachen der Tendenz

zum Materialismus“ in den Fußnoten des Buches „Grundsätze der Philosophie und Methode des Realismus“ dargelegt hat, betrachtet er diese beiden Arten von Argumenten nicht als rationale Argumente, weil er glaubt, dass sie nicht zusammenpassen die Bedingungen einer philosophischen Argumentation. „Der Weg der sensorischen und wissenschaftlichen Erforschung der Schöpfung ist im Hinblick auf seine Einfachheit, Klarheit und Allgemeingültigkeit der beste Weg. Um diesen Weg zu beschreiten, bedarf es weder eines klaren Herzens und hoher Emotionen noch eines einzigen, vernünftigen Denkens und eines reifen Intellekts, der mit den Prinzipien der Schöpfung vertraut ist.“ Beweis. Aber dieser Weg führt uns nur zum ersten Platz und das reicht. Das heißt, er macht uns klar, dass die Natur einer übernatürlichen Kraft unterliegt, und das reicht natürlich nicht aus, um Gott zu kennen.“ Dann erklärt er diesen Sachverhalt und sagt: „Das Studium der Werke der Schöpfung ist das Maximum, das uns an die Existenz der Macht des Dichters, Gelehrten, Weisen und Managers glauben lässt, der die Natur dreht und regiert.“ Aber ist es Gottes Kraft, das heißt, sie ist verpflichtend und nicht selbstgeschaffen und von jemand anderem geschaffen? Sinneswissenschaften und menschliche Naturerfahrungen sind nicht in der Lage, diese Angelegenheit zu leugnen und zu beweisen ... Darüber hinaus haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass die Implikation der beiden Gründe der Ordnung und der Führung zwar Diskontinuitäten und Dogmen schafft, dies jedoch logischerweise nicht zulässt Möglichkeit von Unfällen und Zwischenfällen. - Es kann negieren, selbst wenn seine Wahrscheinlichkeit eine Einheit einer Zahl ist, die niemals in unsere Illusion passt.

Professor Motahari betrachtet das Denken durch sensorische und wissenschaftliche Studien nicht als philosophisches Argument, weil er glaubt, dass es die Bedingungen eines philosophischen Arguments nicht erfüllt; Deshalb sagt er: Nach Ansicht der Philosophen ist es notwendig, dass ein Vorargument notwendig, dauerhaft und allgemein ist. Philosophische und mathematische Beweise basieren auf Vorerklärungen, die in der mathematischen Berechnung von Wahrscheinlichkeiten nicht zu finden sind. Es ist erwähnenswert, dass der Heilige Koran Werke und Schöpfungen als „Verse“ bezeichnet und die Aufmerksamkeit, die auf diese Weise gefunden wird, „Tezker“ und Erinnerung genannt wird. Der Heilige Koran möchte das Studium der Lebewesen zu einem Mittel zur Bestrafung und zum Erwachen der Natur machen. Das heißt, der Koran hat das Studium der Lebewesen zu einer Bestätigung für den Weg der Natur und des Herzens gemacht. Der Zweck, das Studium von Lebewesen voranzutreiben, ist Bestrafung und Erinnerung, nicht Argumentation und Schlussfolgerung.“ (Motahari, Principles of Philosophy and Realism Method, Bd. 5, S. 71-70)

Wie aus der obigen Aussage hervorgeht, hält Professor Motahari das Denken mit sensorischen und wissenschaftlichen Methoden eindeutig für irrational und glaubt, dass eine solche Methode allein den von religiösen Menschen gewünschten Gott nicht beweisen kann. Es scheint, dass Professor Motahari hier Humes Ansicht zum Ordnungsbeweis sehr nahe kommt. und liefert eine ähnliche Einschätzung.

5. Humes Interpretation basiert auf der intrinsischen Führung der Vernunft für Ordnung

Wie gezeigt, basieren die meisten Probleme von Hume auf der Erklärung, die auf der Allegorie der Ordnung basiert, und nicht auf irgendeiner Erklärung der Ordnungsbegründung. In der allgemeinen Philosophie bringt Dr. Mojtaboi Humes Ausdruck des Ordnungsbeweises ein, dass die von Professor Motahari dargelegte Art und Weise, Wesen zu führen, Humes Ausdruck der Ordnung sehr ähnlich ist. Hume sagte:

... Aber ungeachtet der Einwände, die zu diesem Thema vorgebracht wurden, gebe ich zu, dass es andere Komponenten des Universums gibt (außer den Maschinen der menschlichen Erfindung), die der Struktur des Universums sehr ähnlich sind und daher eine bessere Vermutung sind about Es liefert den globalen Ursprung dieses Systems. Diese Teile sind Tiere und Pflanzen. Es ist offensichtlich, dass das Universum eher einem Tier oder einer Pflanze ähnelt als einer Uhr oder einem Webstuhl. Daher ist die Ursache höchstwahrscheinlich der ersten Ursache ähnlich. (Zitiert von Popkin und Stroll mit Übersetzung von Mojtbavi, 1368: 218)

Dr. Mojtbavi sagt über die inhärente Ordnung und innere Führung der Wesen:

... Das ist die Originalität der Lebenskraft, einer Kraft, die sich selbst reguliert und einen Zweck hat ... Bei Lebewesen ist die Führung zum Überleben wichtig, und das ist die Aufmerksamkeit und Bewegung in Richtung des Ziels. Diese Führung wird nicht auferlegt von außen. ... Die Natur selbst hält dieses Gleichgewicht und diese Entwicklung aus sich heraus aufrecht, das heißt, sie verfügt über einen Automatismus in sich, der Mängel ausgleicht. Um beispielsweise zu überleben, muss der Organismus die Anzahl der Blutzellen aufrechterhalten. Wenn sich nun die Umgebung ändert, wenn das Lebewesen nur davon betroffen ist, wie eine Maschine, die vollständig seiner Umgebung unterworfen ist, wird es nicht in Richtung seines Überlebens und seiner Entwicklung reagieren. Wenn das Auto in einer feuchten Umgebung steht, rostet es, das heißt, die Beschaffenheit des Autos ist nicht rostbeständig. Aber sobald ein Lebewesen in eine geschädigte Umgebung gebracht wird, beginnt es, Widerstand zu leisten und sich zu stärken. Wenn er beispielsweise an eine hohe Stelle geht, vermehrt er seine roten Blutkörperchen, damit genügend Sauerstoff in den Körper gelangt. Wenn er von einer Infektionskrankheit befallen wird, beginnt er, weiße Blutkörperchen zu bilden, damit der Körper sich wehren

kann. langsam oder Bei starker Sonneneinstrahlung bildet sich auf der Haut des Körpers ein Vorhang, der verhindert, dass die Sonnenstrahlen unter die Haut eindringen und die Zellen und Gewebe durchdringen, oder wenn es mit Eisen zu tun hat. Beispielsweise wird die Haut der Hand dick und viele andere Beispiele. Diese können nicht durch zufällige Veränderungen gerechtfertigt werden, aber wir müssen sagen, dass in diesem Wesen eine aktive Kraft vorhanden ist und diese Kraft automatisch in Richtung Überleben und Erreichen des Ziels ausgerichtet wird.

In seiner zweiten Form erklärte Hume, was falsch daran sei, die sichtbare Ordnung in der Welt dem Wesen der Materie zuzuschreiben und nicht dem Regulator außerhalb ihres Wesens. Materie kann in ihrem Wesen eine Quelle oder einen Ursprung der Ordnung haben; Ordnung, die aus einer unbekannt inneren Ursache resultiert, kann zur höchsten Art von Ordnung führen. Den genannten Ausführungen zufolge lässt sich aber sagen, dass die inhärente Ordnung und Endgültigkeit der Materie auch mit der Existenz eines weisen und einfallsreichen Schöpfers vereinbar sein kann. Mit anderen Worten: Es kann behauptet werden, dass man sich im Inneren auf das Ziel zubewegt. Jedes existierende Lebewesen wird von einem weisen und einfallsreichen Schöpfer in ihnen verborgen. Eine Möglichkeit besteht natürlich darin, dass die inhärente Ordnung der Lebewesen vielleicht dem Zufall geschuldet ist und daher logisch nicht sicher und endgültig sein kann. Denn es ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass die inhärente Reihenfolge zufällig ist. Daher ist ihre Gewissheit zwar aus philosophischer Sicht nicht sicher, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit der Nichtzufälligkeit der inhärenten Ordnung des Seienden. Während er seine Kritik darlegt, erkennt Hume daher an, dass der Ordnungsbeweis, obwohl er kein gültiger philosophischer Beweis ist, ein Beweis für die Existenz eines fähigen und zielgerichteten Regulators der Welt sein kann. Aber Humes Kritik bringt den wichtigen Punkt zum Ausdruck, dass das teleologische Argument nur einen Teil der Elemente des Theismus bestätigt und im Verhältnis zu anderen Teilen völlig mehrdeutig ist. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass die Welt mit Planung und Zielstrebigkeit geschaffen wird, ist nur ein Teil der Elemente des Theismus und hilft den Gläubigen im Vergleich zu anderen Elementen des Theismus in keiner Weise. Denn der Glaube an Gott besteht aus der Summe der folgenden Aussagen:

„(1) Die Welt wurde gezielt gestaltet.

(2) Die Welt wurde von genau einer Person entworfen.

(3) Die Welt wurde aus dem Nichts erschaffen.

(4) Die Welt wurde von der Person geschaffen, die sie entworfen hat.

(5) Der Schöpfer des Universums ist absolut, allmächtig und allmächtig.

(6) Der Schöpfer des Universums ist ein ewiger Geist ohne Körper und in keiner Weise von natürlichen Objekten abhängig. Das teleologische Argument liefert uns vielleicht einen kleinen Beweis für (1), aber es bringt überhaupt nichts für die Sätze (2) bis (6).“ (Weitere Informationen finden Sie unter Plantinga, God, Freedom, and Evil, Übersetzung von Saeedi Mehr) Daher wird anhand der obigen Erläuterungen klar, dass das Denken durch Ordnung eine begrenzte Effizienz hat und nicht in der Lage ist, den von religiösen Menschen gewünschten Gott zu beweisen, obwohl es ein guter Beweis für die Existenz Gottes sein kann, dessen Existenz viele Male vorkommt wahrscheinlicher als Es ist das Fehlen davon.

Humes religionsphilosophische Studien zielen darauf ab, die Gründe für die Richtigkeit religiöser Überzeugungen zu ermitteln und die Ursachen des Phänomens Religion in Geschichte und Gesellschaft zu untersuchen. Um diese beiden Aufgaben zu lösen, verwendete er in den meisten Fällen eine einzige Forschungsmethode und nannte sie „experimentelles Denken“ oder „kausale Folgerung“. Der Grund für Humes Einsatz dieser Methode ist sein Glaube an die Erfahrung. Er glaubt, dass die Beurteilung aller Sachverhalte, einschließlich der Komponenten des religiösen Glaubens, wie etwa des Glaubens an die Existenz Gottes oder das Auftreten von Wundern, durch die Methode der kausalen Schlussfolgerung erfolgen sollte. Die Fragestellungen, die Hume in der Religionsphilosophie untersuchte, sind einerseits von dieser methodischen Sichtweise geprägt, andererseits sind sie auf die besondere historische Situation seiner Zeit zurückzuführen. Denn zu Humes Zeiten standen die natürliche oder rationale Religion und insbesondere spezifische Themen wie der Beweis der Ordnung und der Beweis von Wundern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Denker. Auf dieser Grundlage hat Hume solche Themen in seiner religionsphilosophischen Forschung priorisiert.

David Hume (1776–1711), ein schottischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, ist einer der Pioniere der neuen Philosophie. Er hat in verschiedenen Bereichen geschrieben. Einige halten ihn aufgrund seiner historischen Werke für einen Historiker, andere halten ihn für einen Erkenntnistheoretiker, und wenn wir den Umfang seiner Schriften über Religion bedenken, sollten wir ihn auch als Religionsphilosophen betrachten. Nach Ansicht einiger Historiker, die sich auf Humes philosophisches Denken spezialisiert haben, sind seine Schriften über Religion mehr als seine Schriften zu jedem anderen Thema (außer Geschichte) (Gaskin, 1988, S. 1). Humes gesamte Religionsphilosophie ist eine Diskussion der Beziehung zwischen Vernunft und religiösem Glauben. Seine Schriften im Bereich der Religionsphilosophie beschäftigen sich jeweils mit einer rationalen Diskussion über Religion. Diese Schriften können auf unterschiedliche Weise unterteilt

und klassifiziert werden. Im Allgemeinen beziehen sich einige dieser Schriften auf Beweise zur Bestätigung und den Nachweis der Richtigkeit von Religion und religiösem Glauben, und ein kleinerer Teil dieser Schriften befasst sich mit der Ursache eines Phänomens, das als religiöser Glaube bezeichnet wird. In Humes Schriften können zwei allgemeine Typen unterschieden werden: Eine Gruppe dieser Schriften diskutiert über rationale oder natürliche Religion (2) und untersucht die Beweise, die Philosophen und Theologen erhoben haben. Sie haben den Titel intellektuelle Beweise erhoben (im Gegensatz zu narrativen und historischen Beweisen). der Existenz Gottes; Eine andere Gruppe beschäftigt sich mit der Kritik und Prüfung der historischen Belege und Richtigkeit des religiösen Glaubens. Der von Hume kritisierte historische Beweis sind die Wunder, die in historischen Texten und heiligen Texten als Bestätigung und Beweis religiöser Überzeugungen erwähnt werden. Insofern ist die Bezugnahme auf das Auftreten von Wundern zum Beweis religiöser Überzeugungen auch ein rationaler Grund, denn sie basiert auf diesem allgemeinen Argument: „Ein Wunder ist etwas, das nicht ohne das Eingreifen einer übernatürlichen und göttlichen Macht geschehen kann, aber es ist geschehen.“, also ist es göttlich.“ Es gibt jemanden, der das Wunder wahr gemacht hat. Daher besteht der Zweck der Aufteilung der Beweise in intellektuelle und historische Beweise nicht darin, die Vernunft von Wundern aus dem Bereich der Vernunft auszuschließen. Aber da die Befürworter der auf Offenbarung basierenden Theologie (Offenbarungsreligion(3)) manchmal von der Begründung von Wundern als Vorspiel zu den Lehren der Offenbarung profitieren, ist es von diesem Standpunkt aus möglich, die Begründung (die auf Wundern basiert) zu kritisieren. Religionskritik galt gewissermaßen als Offenbarung. Auf diese Weise werden Humes Werke über Religion in drei Gruppen eingeteilt (4), die alle aus einer kritischen Perspektive und in Opposition zum religiösen Glauben verfasst sind. Diese drei Gruppen sind wie folgt:

- 1) Kritik an rationalen Beweisen zum Beweis Gottes oder Kritik an rationaler Religion oder, in Humes eigener Interpretation, natürlicher Religion;
- 2) Kritik an den Beweisen für die Richtigkeit der christlichen Offenbarung und der Zuverlässigkeit des Heiligen Buches oder Kritik an der Religion der Religion oder der Offenbarungsreligion;
- 3) Finden der Ursache für die Entstehung des religiösen Glaubens in der Menschheitsgeschichte oder Entdecken der psychologischen, sozialen und historischen Ursachen der Religion.

Vielleicht kann diesen drei Gruppen eine weitere Gruppe hinzugefügt werden, in der einige Lehren der religiösen Ethik und die Auswirkungen der Religion auf die Moral untersucht und kritisiert wurden. Hume folgte bei all seinen Kritiken im Zusammenhang mit diesen drei oder vier Gruppen einer einzigen Methodik. Seiner Meinung nach besteht der richtige Weg, die Fakten zu kennen, darin, die kausalen Beziehungen zwischen Phänomenen zu suchen und zu identifizieren, vorausgesetzt, wir haben eine korrekte Analyse und ein korrektes Verständnis der Ursache-Wirkungs-Beziehung und kennen die Gültigkeit und Kompetenz von Urteilen, die auf der richtigen Forschung basieren. Methode. Um den Stellenwert von Humes Religionsphilosophie richtig zu verstehen, müssen wir die gängigen Fragen und Gedanken seiner Zeit kennen. Es scheint, dass wir, wenn wir die beiden Themen „Methodik“ und „unterschiedliche Ansätze zur Diskussion von Vernunft und Religion“ in seiner Zeit und ihren Hintergrund untersuchen, die Position seiner Werke und seine Absichten bei der Auswahl richtig herausfinden können. Das Thema und Lassen Sie uns die Diskussionsmethode identifizieren.

Methodik

Humes methodischer Hintergrund

Eines der wichtigsten Ereignisse der neuen Periode ist die Aufmerksamkeit der Denker für das Problem der Methode. Der englische Philosoph Francis Bacon (1626-1561) steht an der Spitze derjenigen, die der Methode besondere Aufmerksamkeit schenken. Er schreibt in Organon Nr. (5): „Mit den üblichen Methoden werden weder große Fortschritte in der wissenschaftlichen Meinung erzielt noch bemerkenswerte wissenschaftliche Arbeiten erzielt“ (Jahangiri, 1369, S. 127). Mit gewöhnlichen Methoden meint Bacon die aus der aristotelischen Logik abgeleiteten Methoden, die zu seiner Zeit vorherrschend waren. Nach Bacons Meinung sind die allgemeinen Wissenschaften seiner Zeit nicht wirksam bei der Entdeckung neuer Industrien, und die Logik seiner Zeit trägt nicht zur Entdeckung neuer Wissenschaften bei (Jahangiri, ebd., S. 14). Bacon war der Meinung, dass analoges Denken kein neues Material liefert und kein neues Wissen vermittelt, sondern nur die Wahrheit beweist, die in der Einleitung der Kabri impliziert ist, und dass es sich darüber hinaus um Wörter und nicht um Objekte handelt. Und das ist es auch basierend auf den von Aristoteles und seinen Anhängern akzeptierten Annahmen und wurde ohne sorgfältige Beobachtung und Erfahrung der Details getroffen (ebd.). Dieser kritische Blick auf die Methode der Vorgänger und die besondere Aufmerksamkeit für die Problematik der Methode war nicht Bacon vorbehalten. Auch Menschen wie Descartes (1650–1596 n. Chr.), Galileo (1642–1564 n. Chr.) und Newton (1727–1642 n. Chr.) widmeten diesem Thema besondere Aufmerksamkeit die über die wissenschaftliche Methode schrieben, unabhängig davon, ob sie die experimentelle Methode (wie die

Methode von Bacon) oder die mathematische Methode (wie die Methode von Descartes) oder eine Kombination aus beiden (wie die Methode von Galileo und Newton) unterstützten, sie waren dabei Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie Misstrauen und Nützlichkeit gegenüber allgemeinen und voreiligen Verallgemeinerungen über die Natur zeigten“ (Boomer, 1978, S. 329). Diese allgemeinen und voreiligen Verallgemeinerungen basierten auf der Annahme, dass man mit wenigen Beobachtungen das Wesen und Wesen der Dinge erkennen kann und durch die Kenntnis dieser unveränderlichen Wesenheiten alle Auswirkungen der Dinge identifizieren kann. Nach Ansicht der neuen Denker handelt es sich bei diesen Entitäten um verborgene Dinge, die niemals erkannt und anerkannt werden können, und man sollte die Errungenschaften und das Wissen über sie ignorieren und sich auf die Beobachtung offensichtlicher Dinge verlassen. In diesem Kapitel sagt Newton: „Moderne Schriftsteller haben, abgesehen von der Diskussion über Ideale, intrinsische Formen und verborgene Qualitäten, versucht, die Phänomene der Natur gemäß den Gesetzen der Mathematik zu studieren ... Die Hauptaufgabe der Naturphilosophie besteht darin, etwas zu erschaffen.“ falsche Annahmen, gründen auf Phänomenen und schließen aus Wirkungen Ursachen“ (ebd., S. 410); Wenn wir daher in den Interpretationen neuer Philosophen manchmal auf Wörter wie „Gesicht“ stoßen, sollten wir von ihnen nicht die gleiche aristotelische Bedeutung verstehen und erhalten. In einigen Fällen erwähnt Bacon Bilder mit dem Namen von Gesetzen. Beispielsweise schrieb er im zweiten Buch des Organon Nou: „Wenn ich von Formen spreche, meine ich nichts anderes als jene Gesetze und Bestimmungen der reinen Realität, die jede der einfachen Naturen, wie Wärme, Licht, Gewicht, erhalten und erschaffen.“ jede Art von Material und Subjekt, das dafür geeignet und geeignet ist; Daher ist die Form der Wärme oder die Form des Lichts dasselbe wie das Gesetz der Wärme oder das Gesetz des Lichts“ (Lazy, 1972 und 1980, S. 77). Newton versuchte auch nicht, die Formen von Objekten aus wissenschaftlichen Gründen zu gewinnen Er forschte, sondern wollte vielmehr die Naturgesetze entdecken und sich in dieser Arbeit der Erfahrung und Beobachtung zuwenden. Er selbst sagt: „Meiner Meinung nach sind Prinzipien und Prinzipien wie die Schwerkraft keine mysteriösen und latenten Eigenschaften, die aus den spezifischen Formen von Objekten entstehen (6), sondern sie sind die allgemeinen Naturgesetze, durch die Objekte selbst geformt werden. Sie werden.“ ; Die Realität und Richtigkeit dieser Prinzipien wird uns durch Phänomene offenbart, auch wenn ihre Ursachen noch nicht entdeckt wurden; Denn diese Prinzipien sind offensichtliche Eigenschaften und nur ihre Ursachen sind verborgen. Die Aristoteliker verwendeten den Titel „verborgene Qualitäten“ nicht im Fall sichtbarer Qualitäten, sondern im Fall von Eigenschaften, die ihrer Meinung nach in Objekten verborgen waren, und betrachteten sie als unbekannte Ursachen offensichtlicher Wirkungen. Zu sagen, dass jede Art von Objekt eine besondere

verborgene und geheimnisvolle Qualität hat, durch die es wirkt und seine Wirkung offenbart, bedeutet, nichts zu sagen; Aber ein oder zwei allgemeine Bewegungsprinzipien aus der Betrachtung der Phänomene abzuleiten und dann zu zeigen, wie die Eigenschaften und Wirkungen aller materiellen Objekte aus diesen offensichtlichen Prinzipien entstehen, wäre wie ein großer Schritt in der Philosophie. Ein Gelehrter wurde von Gesetzen regiert und geleitet. Diese Gesetze wurden durch Beobachtung und Erfahrung entdeckt, und die neue Frage, die er für Wissenschaftler aufwarf, war: „Wir sind ein Teil der Natur und müssen uns daher weitgehend von solchen Gesetzen leiten und leiten lassen.“ Infolgedessen entstand eine Spannung zwischen unserer Wahrnehmung von uns selbst als moralische und rationale Wesen einerseits und der neuen Wissenschaft andererseits, die sich im Laufe des Jahrhunderts festsetzte und noch immer zu lösen ist Er war der Anhänger der wissenschaftlichen Methode Newtons. In diesem Zusammenhang glauben einige Wissenschaftshistoriker, dass „Humes Konzeption der wissenschaftlichen Methode, die er selbst befolgte und klar erklärte, von Newton übernommen wurde“ (Capaldi, (?), S. 250). Hume versuchte, den Rat der Pioniere des neuen Zeitalters zu befolgen und das Festhalten an verborgenen Merkmalen wie physischen Formen zur wissenschaftlichen Erklärung zu vermeiden und bei seiner Forschung auf Beobachtungen zu achten. Auf diese Weise erkannte er den negativen Aspekt dieser Empfehlung, indem er auf die Unfruchtbarkeit früherer Urteile bei der Entwicklung unseres Wissens über reale Sachverhalte hinwies und indem er die analoge Methode aus dem Bereich der realen Sachverhalte verdrängte und sich der experimentellen Methode zuwandte. Er erkannte den positiven Aspekt der besagten Empfehlung. Hume stimmte mit Newton darin überein, die Hypothesen abzulehnen. Newton lehnte die Hypothese in gewissem Sinne ab. Mit Hypothese meinte er alles, was nicht aus wahrnehmbaren Phänomenen abgeleitet ist. Aus seiner Sicht haben Annahmen, ob physisch oder metaphysisch, ob sie auf verborgene Prinzipien oder mechanische Eigenschaften hinweisen, keinen Platz in der empirischen Philosophie (Bert, (?), S. 215). Er sprach deutlich über die Ablehnung von Hypothesen: „Meiner Meinung nach sollte man es auch vermeiden, Hypothesen Bedeutung beizumessen, so wie man Irrtümer vermeidet“ (ebd., S. 212). Er sagte, es gäbe kein Vertrauen in Annahmen, „der richtige Weg, die Eigenschaften von Dingen zu untersuchen, besteht darin, diese Eigenschaften durch Erfahrung zu entdecken“ (ebd., S. 213) und wie „die Modernen, indem man materielle Formen und verborgene Prinzipien aufgibt.“ .. den Phänomenen der Natur untergeordnet. „Lasst uns mathematische Regeln aufstellen“ (ebd., S. 211). Hume bestand wie Newton nicht auf verborgenen Attributen und materiellen Formen, um die Ereignisse zu erklären, und betrachtete diesen Akt andererseits als eine unverschämte und fruchtlose Hypothese, durch die es den Alten nicht gelang, wahres Wissen zu erlangen (Hume, 1738, Einleitung) und andererseits , die

Modernisten hatten Erfolg, indem sie sich von ihr abwandten. Hume hält die Methode, die auf der Grundlage der abstrakten Prinzipien der Vergangenheit forscht und auf der Grundlage dieser Prinzipien zahlreiche Ergebnisse ableitet, für unwirksam. Er weiß und ist der Meinung, dass dies wie in der Naturphilosophie der Fall ist. Obwohl die Methode abgeschafft wurde und das Hauptvertrauen auf die aus der Erfahrung abgeleiteten Beweise gelegt wurde, sollte das Gleiche in den Geisteswissenschaften geschehen und man sollte es vermeiden, auf frühere Prinzipien zurückzugreifen und sich auf die Erfahrung zu verlassen.) Humes herausragende Stellung auf diesem Gebiet lässt sich in zwei Teile unterteilen: erstens seine raffinierte und einfache Interpretation der Notwendigkeit des Festhaltens Zeugnis und Experiment und zweitens sein Versuch, die experimentelle Methode auf das Gebiet menschlicher Angelegenheiten anzuwenden. Dieses jüngste Werk von ihm kann – wie bereits erwähnt – als Versuch zur Lösung des in der neuen Wissenschaft entstandenen Problems betrachtet werden, das auf der Tatsache beruht, dass der Mensch einerseits ein Teil der Natur ist und dies auch sein sollte. Subjekt und Ort der Gesetze, die es regieren, und andererseits ist er ein rationales und moralisches Wesen und hat besondere Aspekte. Wie können wir ihn also nach der Methode moderner Gelehrter beurteilen? Im Folgenden werden wir darüber diskutieren die von Hume anerkannte wissenschaftliche Methode und beschreiben seine Interpretation der experimentellen Methode.

Experimentelles Denken oder die richtige Erkenntnismethode

Experimentelles Denken oder die Methode, die auf kausalen Schlussfolgerungen basiert, ist dieselbe Methode, die es den neuen Wissenschaftlern zu Humes Zeit ermöglichte, Wissen zu entwickeln und die Natur zu beherrschen, und nun versuchte Hume, indem er diese Methode erläuterte, den Weg für die Anwendung der experimentellen Argumentationsmethode zu ebnen im Bereich der Humanwissenschaften. Und auf diese Weise stellte er die menschliche Philosophie auf eine neue Grundlage, so wie Newton die Naturphilosophie revolutionierte und auf eine neue Grundlage stellte. Hume sagt in seiner Abhandlung: „Bei der Beurteilung der Handlungen von Menschen müssen wir die gleichen Argumentationsregeln für ausländische Adlige befolgen.“

Experimentelle Argumentation ist die kausale Folgerung, die Hume im Rahmen der Erklärung stellt: „Was ist die Natur unserer Argumente über reale Sachverhalte?“ Und dann sagt er selbst als Antwort: „Argumente, die sich auf reale Sachverhalte beziehen, basieren auf dem Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung.“ Und er fragt noch einmal: „Was ist die Grundlage der Argumente im Zusammenhang mit dem Kausalzusammenhang?“ Und er antwortet mit Nachdruck: „Erfahrung“.

Humes Erklärung dieser Methode basiert auf einer der beiden dogmatischen Regeln des Empirismus – gemäß Quines Interpretation (7) – die ironischerweise einer der prominentesten Rationalisten in der Geschichte des Neuen Rationalismus, Leibniz (8) (1716-1646) vorgeschlagen und später widmete Hume ihm besondere Aufmerksamkeit (9). In diesem Urteil werden die Fälle in zwei analytische und zusammengesetzte Gruppen unterteilt. Analytische Theoreme haben den Vorteil, dass sie immer logisch gültig sind, aber sie haben den Nachteil, dass sie unser Wissen nicht weiterentwickeln können. Aber zusammengesetzte Theoreme über Beziehungen zwischen realen Dingen bringen uns neue Nachrichten und erweitern unser Wissen, obwohl ihre Wahrheit wahrscheinlich ist und sie nie den Rang einer logischen Gewissheit erreichen; Das heißt, sie sind nicht so, dass ihre Negierung uns zum Widerspruch führt. Man kann sich den Widerspruch jedes wahren zusammengesetzten Theorems vorstellen, ohne dass ein Widerspruch erforderlich ist.

Natürlich verwendet Hume keine analytischen und synthetischen Interpretationen, da Leibniz vor ihm andere Interpretationen verwendete. Analytische und zusammengesetzte Interpretationen stammen von Kant (1804-1724), was heute ein bekannter Begriff ist. Leibniz interpretierte analytische Theoreme als rationale Wahrheiten, Argumentationswahrheiten oder rationale Wahrheiten und nannte zusammengesetzte Theoreme reale Wahrheiten oder reale Wahrheiten (Leibnitz, 1714, S. 123). Hume betrachtete analytische Theoreme als Ausdruck der Beziehung zwischen Ideen und zusammengesetzte Theoreme als Ausdruck der Beziehungen zwischen realen Dingen. Abgesehen von den unterschiedlichen Begriffen war Hume auf der Grundlage einer solchen Aufteilung der Sätze der Meinung, dass „alle unsere Argumente in zwei Arten betrachtet werden können: „Beweisargument“ oder Argument, das sich auf die Beziehungen zwischen Konzepten und „Wahrscheinlichkeitsargument“ bezieht oder An Argument, das sich auf Tatsachen- und Existenzfragen bezieht“ (Hume, 1748-1751, S. 35).

Die Forschungsmethode im Zusammenhang mit probabilistischem Denken ist die experimentelle Methode oder kausale Schlussfolgerung, die Hume für die Entwicklung von Wissen empfohlen hat. Er kannte den Weg, Unbekanntes auf der Grundlage vergangener Informationen zu entdecken, und glaubte, dass der kausale Zusammenhang nur eine Beziehung [und Argumentation] sei Ali ist das einzige Argument], das „über die Sinne hinausgehen und uns auf Wesen und Objekte aufmerksam machen kann, die wir nicht sehen oder fühlen.“

Bei dieser Methode spielt die Beobachtung die Hauptrolle und man sollte niemals hoffen, über die Bedeutung von Wörtern und Bildern nachzudenken. Diese bahnbrechende Beobachtung versucht, kausale Zusammenhänge zwischen realen Phänomenen

aufzudecken. Kausalzusammenhänge sind so beschaffen, dass sie ohne Beobachtung niemals entdeckt werden können. Es ist nie möglich, die Wirkung vorherzusagen, wenn man über die Bedeutung einer bestimmten Ursache nachdenkt. Nur wenn wir uns der Erfahrung überlassen, können wir die kausalen Zusammenhänge identifizieren, und auf diese Weise können wir, wann immer wir uns der Existenz einer Ursache bewusst werden, das Eintreten ihrer Wirkung erraten, und in dieser Vermutung können wir es auch zu einem Wissen gelangen, das unter der logischen Sicherheit liegt. Ein Teil dieses Wissens ist zuverlässig und akzeptabel. Nun stellt sich die Frage: Was ist der kausale Zusammenhang, der ohne Beobachtung nicht verstanden werden kann? Die Antwort auf diese Frage wird durch Humes Kausalitätstheorie erklärt.

Kausalität nach Hume

Nach seiner Erfahrung glaubt Hume, dass für den Begriff der Kausalität ein Eindruck gesucht werden muss, sonst wäre der Begriff der Kausalität eine Illusion, genau wie der Begriff der Essenz; Daher sucht er zunächst nach einem Eindruck in bestimmten Ursachen und findet nicht in allen Dingen, die wir Ursachen nennen, etwas Gemeinsames, um es als Quelle des Kausalitätsbegriffs zu betrachten; Daher kommt man zu dem Schluss, dass die Vorstellung von Kausalität durch eine Beziehung zwischen Objekten verursacht werden muss (Hume, 1738-40, S. 123). Er hat mehrere Verhältnisse berücksichtigt, die er in seine Definitionen der Kausalität in der ersten Forschung (Forschung zum menschlichen Verständnis) einbezogen hat (10).

In einer seiner Definitionen für Kausalität erwähnte er das Sequenzverhältnis, das etwas ist, das beobachtet und erlebt werden kann und auf einen bestimmten Eindruck zurückgeführt werden kann. Die oben genannte Definition lautet wie folgt: „Die Ursache ist ein Objekt, dem ein anderes Objekt folgt, wenn allen Objekten, die dem ersten Objekt ähnlich sind, Objekte folgen, die dem zweiten Objekt ähnlich sind“ (ebd., S. 60).

Unmittelbar nach dieser Definition gibt Hume eine weitere Definition, die nicht sehr mit seiner sinnlichen Sichtweise übereinstimmt. In der oben genannten Definition heißt es: „[Die Ursache für etwas, dem etwas anderes folgt] ist, dass, wenn das Erste nicht wäre, das Zweite nie existieren würde“ (ebd.). In dieser Definition wird der notwendige Zusammenhang zwischen dem Ersten und Zweiten, also Ursache und Wirkung, angenommen; Es ist jedoch schwierig oder unmöglich, die Idee einer solchen Notwendigkeit auf einen Eindruck zurückzuführen. Um diese Mehrdeutigkeit zu beseitigen, präsentiert Hume die dritte Definition mit einer Einleitung. Erstens sagt er: „Immer wenn eine Ursache auftritt, bringt sie unseren Geist durch eine Übertragung von der Gewohnheit zur Idee der Wirkung.“ Wir haben eine solche Übertragung aus

Gewohnheit erlebt“ (ebd.) und können durch Änderung der Definition die Notwendigkeit in der früheren Definition so darstellen, dass sie sich auf ein Erlebnis und damit auf einen Eindruck beziehen lässt; Daher ist die Ursache von etwas etwas anderes Es folgt und sein Erscheinen überträgt den Gedanken immer auf [dasselbe] andere Ding“ (ebd.). Auf diese Weise ist Hume der Meinung, dass das Gefühl oder der Eindruck, der die Idee der Kausalität hervorbringt, eine vertraute Verbindung ist, die in unserem Geist zwischen zwei aufeinanderfolgenden Dingen hergestellt wird. Ein solches Gefühl ist nach Humes Begriffen kein Sinneseindruck, denn in keiner der Zeiten, in denen wir zwei Dinge nacheinander fühlten, kam etwas, das man eine Verbindung oder eine notwendige Verbindung nennt, zu unseren Sinnen, sondern durch die Wiederholung dieses Gefühls. Sequenz entsteht in unserem Geist ein Zustand, der als sekundärer Eindruck oder – wie Hume es nennt – als reflektierender Eindruck zum Ursprung der Vorstellung von Kausalität wird.

In seiner Abhandlung geht Hume ausführlicher auf denselben Weg ein; Einerseits möchte er das Verhältnis der Notwendigkeit als die wichtigste Komponente im Kausalitätsbegriff betrachten, weil dieses Verhältnis die notwendige Grundlage liefert, um aus der Wirkung auf die Ursache oder aus der Ursache auf die Wirkung zu schließen, und andererseits Er behauptet, dass es in den Dingen nichts gibt. Eine Besonderheit namens Notwendigkeit lässt sich empirisch nicht beobachten; Daher ist er gezwungen, eine empirische Erklärung dafür anzubieten, wie man die Idee des Verhältnisses der Notwendigkeit aus der Erfahrung extrahieren kann, und muss daher zwischen den primären und grundlegenden Eindrücken suchen. Natürlich findet er schließlich heraus, dass die Idee des Verhältnisses der Notwendigkeit nicht direkt aus dem ständigen Zusammenhang der Dinge abgeleitet werden kann, sondern dass diese Arbeit indirekt erfolgen muss, mit anderen Worten, sie kann nur direkt aus einem Inneren abgeleitet werden Eindruck. Das ist ein reflexiver Eindruck [erhielt den Eindruck der Notwendigkeit (Twyman, 2002, Bd. 3, S. 303).

Nun können wir Humes Verständnis von Kausalität und Kausalzusammenhang als vollständig empirisch betrachten. Aus dieser Sicht hat der Kausalzusammenhang, der uns notwendigerweise vom Eindruck oder der Vorstellung einer Sache zum Bild einer anderen Sache führt, keine wirkliche äußere Notwendigkeit oder, genauer gesagt, er kennt keine äußere Notwendigkeit. Vielmehr handelt es sich um eine Notwendigkeit, die unserem Geist durch die wiederholte Beobachtung der Abfolge und dauerhaften Verbindung zweier Dinge auferlegt wird. Ob wir es wollen oder nicht, im Handlungsfeld führen wir diese geistige und innere Notwendigkeit auf das Äußere zurück und im Grunde wird ohne diese Arbeit das Leben für uns unmöglich. Die Natur hat uns gezwungen, die Welt so zu kennen, dass zwischen realen Objekten eine notwendige Beziehung namens Kausalität

besteht, aber trotz dieses natürlichen Determinismus können wir außerhalb der Wissenschaft niemals die Existenz einer solchen Notwendigkeit feststellen. ; Das heißt, wir können diese Notwendigkeit im theoretischen Bereich nicht finden.

Diese mentale Notwendigkeit ist theoretisch so auf die Welt außerhalb des Geistes übertragbar, dass wir die Existenz wiederholter Abfolgen zweier Dinge als Beweis für die Beständigkeit und Unveränderlichkeit dieser Abfolge betrachten können; Da es aber immer möglich ist, sich einen Zustand vorzustellen, in dem diese Abfolge nicht auftritt, ergibt sich aus der Leugnung eines notwendigen Kausalzusammenhangs kein Widerspruch.

Jemand möchte vielleicht mit der Prämisse abschließen, dass es unmöglich ist, sich einen Zustand vorzustellen, in dem eine bestimmte Ursache ohne ihre besondere Wirkung ist, und dass diese Prämisse lautet: „Die Zukunft ist wie die Vergangenheit“ oder „Die Natur ist immer dieselbe.“ " ». Hume fragt: Wo ist Ihnen diese Einführung selbst bekannt geworden? Wenn jemand sagt: „Die Zukunft ist nicht wie die Vergangenheit.“ Oder wenn er sagt: „Die Natur ist nicht immer gleich“, hat er dann einen Widerspruch begangen? Definitiv nicht; Daher können diese Prämissen nicht mit der bisherigen Beweismethode bewiesen werden. Um sie zu beweisen, muss man zwangsläufig auf die Methode des wahrscheinlichen Denkens zurückgreifen, d. Das heißt, um diese Prämisse zu beweisen, muss man sich auf die Prämisse selbst verlassen.

Auf diese Weise sagt Hume: Dasselbe Naturprinzip, das die Grundlage aller empirischen und wahrscheinlichen Argumente ist, kann niemals in unser Wissen eindringen. Die Natur hat uns bereits mit diesem Prinzip ausgestattet; Ohne sie kann Wissen nicht erlangt werden und es selbst liegt außerhalb unseres Wissens. Mit einer solchen Position distanzierte sich Hume von seinem Empirismus und näherte sich den schottischen Naturforschern, weshalb einige Hume für einen Naturforscher hielten und diesen Aspekt seines Denkens als Kants Inspiration betrachteten

Auch wenn es nicht möglich ist, die notwendige Beziehung zwischen realen Dingen zu erkennen und zu bestätigen, ist die Vorhersage zukünftiger Ereignisse auf der Grundlage vergangener Ereignisse und das Erkennen unsichtbarer Dinge durch Verlassen auf sichtbare Dinge nur unter der Annahme einer solchen Beziehung möglich. Bei dieser Annahme handelt es sich tatsächlich um die Ausweitung der geistigen Notwendigkeit nach außen, die uns, wenn wir sie mit Bewusstsein und Einsicht anstellen, nicht unbewusst über das Misstrauen unserer Schlussfolgerungen hinwegsehen lässt.

Mit den obigen Erläuterungen wird deutlich, dass die von Hume anerkannte Forschungsmethode die Identifizierung und Untersuchung von Kausalzusammenhängen

zwischen Objekten ist, und dies ist ohne Beobachtung nicht möglich; Es wird auch deutlich, dass man ohne Beobachtung niemals Erkenntnisse über reale Dinge gewinnen kann, denn erstens können wir uns bei realen Dingen nicht auf die Beweismethode verlassen, die eine frühere Methode ist, und zweitens, wenn wir wollen, auf die experimentelle Methode. Kausale Zusammenhänge entdecken) Wir haben keine andere Wahl als zu beobachten und zu erleben. Von hier aus können wir verstehen, warum, um in der Moralphilosophie oder in ihrer modernen Interpretation, den Humanwissenschaften, Fortschritte zu machen, zunächst die Methode zur Wissenserforschung im Bereich dieser Wissenschaften überarbeitet werden muss und der Mensch trotz seiner besonderen Dimensionen dies tut ein Teil der Natur. Er zählte es und betrachtete es als Gegenstand empirischer Forschung und entschied, dass der Mensch und die mit ihm verbundenen Bedingungen Teil realer Angelegenheiten seien; Daher ist es nicht möglich, ihn mit der bisherigen Beweismethode zu beurteilen. Zweitens identifizierte und wandte er die alternative Methode an, nachdem er die Anwendung der analogen Methode im Bereich der Geisteswissenschaften verneint hatte; Das heißt, die Methode des experimentellen Denkens, eine Methode, die auf dem Kausalzusammenhang basiert und dokumentiert wird, der selbst ein Zusammenhang ist, der nur durch Beobachtung und Erfahrung identifiziert und untersucht werden kann.

Zwei Ansätze zur Religionsphilosophie zu Humes Zeiten: Glaubeismus und Rationalismus

Hintergrund:

Die Geschichte des christlichen Wortes – vielleicht in all ihren Perioden – hat das Vorhandensein zweier Ansätze für das Problem der Beziehung zwischen Vernunft und Religion gezeigt: den Ansatz des Rationalismus und den Ansatz des Glaubens. Im Jahr 1277 legte Etienne Tampion, der Bischof der Pfarrkirche, auf Wunsch des Papstes eine Liste von Glaubensinhalten vor, die er und die katholische Kirche als antireligiöse Glaubenssätze betrachteten. Diese Liste umfasste 219 Fälle. Einige dieser Fälle, wie „Qadam Alam“, „Gottes mangelnde Kenntnis von Details“ und „die Unvergänglichkeit menschlicher Seelen“, erinnern an Ghazalis Meinung, der bei der Ablehnung von Philosophen zwanzig ihrer Überzeugungen als falsch und manchmal blasphemisch bezeichnete. Es gibt einen interessanten Satz in Tampion's Liste, nämlich: „Man sollte nur an etwas glauben, das selbstverständlich ist oder aus selbstverständlichen Aussagen abgeleitet wird“ (Reck: Gilson, (?), S. 58-59). Eine solche Meinung als blasphemisch zu betrachten, kann als entscheidende Abstimmung in der Frage der Beziehung zwischen Wissenschaft und Glauben angesehen werden. In der neuen Philosophie formulierte John Locke (1632–1704 n. Chr.), ein englischer Philosoph, diese Position, um den Sektierern

seiner Zeit entgegenzutreten, und später Clifford (17) (1879–1845), ein Mathematiker und Philosoph. Die Engländer nutzten sie Kampf gegen religiöse Überzeugungen; Aber wie man sehen kann und wir auch in der Liste der Urteile Tampiehs gesehen haben, ist diese Ansicht nicht ausschließlich auf die neue Periode des philosophischen Denkens beschränkt, so wie es auch die entgegengesetzte Ansicht war, die in unserer Zeit als Glaubeismus berühmt ist Unterstützer seit langem.

Tampies Absicht, sich der Position des Relativismus zu widersetzen, bestand darin, die lateinischen Ibn Rushdianer im 13. Jahrhundert zu verurteilen, eine Gruppe aus dem Mittelalter; Aber die Diskussion über die Beziehung zwischen Vernunft und Religion ist ein alter Streit, und die Anhänger des Relativismus und des Glaubens haben beide eine ältere Geschichte als diese. Tertullian (155-240), einer der berühmten Kirchenväter, hat berühmte Aussagen gegen den griechischen Rationalismus. darunter das berühmte Sprichwort „Was tun mit Athen und Jerusalem?“ Oder er sagt in einer zum Nachdenken anregenden Rede, um seinen Glauben zu betonen und zu stärken: „Ich bin mir dessen sicher, weil es unmöglich ist.“ Seit der Zeit der Kirchenväter gab es Debatten darüber, dem Relativismus zuzustimmen oder ihn abzulehnen Die Zeit, in der Lockes Sicht des Relativismus ein Beweis dafür ist, dass die Frage nach Vernunft und Religion oder nach Vernunft und Glauben immer Gegenstand der Geschichte der Worte der Christen im Westen war. Diese Sorge oder das ständige Problem westlicher Philosophen und Theologen spielte im Mittelalter eine bedeutende Rolle (20), und obwohl diese Diskussion in verschiedenen Perioden des Mittelalters oder der christlichen Ära blühte, war die Dominanz des Christentums in dieser Zeit der Grund dafür Dass die Quelle der Gewissheit für den Mann dieser Zeit die göttliche Offenbarung ist, und aus dieser Passage geht eine Art tröstliche Vorstellungskraft über den Mann dieser Zeit hervor. In der Zeit, die Renaissance genannt wird und in der sich parallel dazu Ereignisse wie die religiöse Reformbewegung ereignet haben, wird diese imaginäre Leichtigkeit durchbrochen und zum ersten Mal gerät der Anker dieser Stabilität und Stabilität ins Wanken. Diese Verankerung ist der Ursprung der menschlichen Gewissheit im christlichen Zeitalter, also in der Bibel. Natürlich stellte die religiöse Reformbewegung die Autorität dieses Stabilitätsfaktors nicht in Frage, sondern stellte Zweifel an der vorherrschenden und populären Interpretation der Bibel auf. Laut Martin Luther (1546-1483) brauchen Christen keinen Mittler namens Kirche, um die göttliche Offenbarung zu verstehen; Sie können die göttliche Botschaft direkt verstehen. Einer der Artikel seiner 95-Punkte-Erklärung (1517 n. Chr.) gegen die katholische Kirche lautet wie folgt: „Die Bibel ist die einzige Quelle des christlichen Glaubens.“ Trotz eines solchen Artikels zweifeln wir nicht daran, dass Luther zweifellos an die Autorität der Bibel glaubte, aber gleichzeitig glaubte er, dass „sie die einzige regierende Macht ist, die ...“ „Christen sind der absolute Herrscher, tatsächlich

ist es das Heilige Buch“, sagte er, dass das Heilige Buch „den Massen der Gläubigen verständlich gemacht werden sollte, damit sie es aus der Gnade des Heiligen Geistes und durch den Glauben des Heiligen Geistes richtig verstehen können.“ Herz.“ (Nass, (?), S. 450); Mit anderen Worten, nach Luthers Meinung sollte das Verständnis der Bibel nicht an das Verständnis des Herrn der Kirche gebunden sein und die Interpretation des Heiligen Textes liegt in der Macht des Verständnisses und der Kenntnis eines jeden Glaube, Luther, durch die Vorschrift und Bereitstellung des Pluralismus in den Interpretationen der Heiligen Bibel, lieferte er den Grund dafür, dass man die Notwendigkeit einer Autorität spürte, um zwischen mehreren Meinungen zu urteilen, und erleichterte den Verweis auf die Vernunft und die Abschaffung der Autorität der Bibel. Einige Werke aus dem Bereich der rationalen oder natürlichen Theologie, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erschienen, können ein Beweis dafür sein, wie wichtig es war, sich bei den Theologen dieser Zeit auf die Vernunft zu beziehen. Montaigne (1592-1533) übersetzte 1568 das Buch der Autor der Vernunft. Spanisch orientiert, Raymond Seaband. Dieses Buch befasst sich mit der natürlichen Theologie. Doch später stellt Montaigne fest, dass es selbst durch die Anerkennung der Autorität der Vernunft nicht möglich ist, der Meinungsverschiedenheit ein Ende zu setzen, und betrachtet daher die Pluralität der Meinungen im Bereich der Philosophie, Theologie und Wissenschaft als eine Rechtfertigung für die Verteidigung des Skeptizismus. Das Thema der Beziehung zwischen Vernunft und Religion steht seit jeher im Fokus der Philosophen. Die Begründer der neuen Philosophie, wie Bacon und Descartes, dachten, dass sie durch die Trennung des Bereichs der Vernunft und des Glaubens den Konflikt mit der Religion vermeiden und gleichzeitig das Recht der Vernunft erfüllen und auf diese Weise von der Hinwendung zum Denken profitieren könnten. Sie sollten rational profitieren, ohne in die Gefahr eines Konflikts mit der Religion zu geraten. Bacon sagt: „Wenn wir dazu neigen, die heilige Theologie zu erforschen, müssen wir das kleine Boot der menschlichen Vernunft verlassen und das Schiff der Kirche besteigen, die allein über einen göttlichen Kompass verfügt, um den richtigen Weg zu finden“ (Boomer, 1978, S. 332). Descartes hält es auch für notwendig, sich in Angelegenheiten, die Gott betreffen, der göttlichen Offenbarung zu unterwerfen und sagt: Wenn Gott Dinge über sich selbst offenbart, wie zum Beispiel das Geheimnis der Menschwerdung und der Dreifaltigkeit, liegt das außerhalb der natürlichen Macht unseres Intellekts. Ja, sollten wir ohne nachzudenken akzeptieren, auch wenn wir sie nicht klar verstehen können; Denn die Existenz von Dingen außerhalb unseres Verständnisses in der Größe Gottes und auch in seinen Schöpfungen sollte nicht als seltsam angesehen werden.

Abgesehen von der Trennung der Bereiche Vernunft und Glauben griff Descartes natürlich auf einen anderen Weg zurück, um den Konflikt zwischen Vernunft und Religion

zu lösen. Er glaubt, dass wir, indem wir uns auf die Gewissheit des Wissens verlassen, das aus der göttlichen Offenbarung stammt, in Fällen, die der göttlichen Offenbarung widersprechen, unser natürliches Wissen beiseite legen und Gottes Worte akzeptieren sollten. Descartes sagt in seinem Buch „Prinzipien der Philosophie“: „Wir müssen göttliche Autorität und Autorität unseren Wahrnehmungen vorziehen, und zwar in Angelegenheiten, in denen sowohl unser Intellekt als auch die göttliche Offenbarung ein Mitspracherecht haben.“ Andernfalls sollten wir etwas nicht anerkennen, das wir nicht klar verstehen. Was auch immer Gott offenbart hat, ist sicherer als andere Dinge, und wir müssen uns der Autorität Gottes unterwerfen und nicht unserem eigenen Urteil, auch wenn uns das natürliche Licht der Vernunft etwas mit höchster Klarheit und Beweisen präsentiert, das im Widerspruch zu Gottes Wort steht. Allerdings ist es einem Philosophen in Fällen, in denen uns die Beweise Gottes nichts offenbart haben, nicht gestattet, etwas als Wahrheit zu betrachten, das er nicht untersucht hat.

Daher betrachtet Descartes in Konfliktfällen die Offenbarung als den endgültigen Schiedsrichter, und wenn Vernunft und Offenbarung nicht vereinbar sind, verwechselt er die Vernunft damit, die Offenbarung auf den Thron zu setzen; Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Vernunft unwichtig ist; Denn es gibt nicht viele Fälle, in denen ein solcher Konflikt auftritt, und der vielleicht wichtigste Grund für das Fehlen von Konfliktfällen ist, dass die Offenbarung bei vielen Themen kein Mitspracherecht hat, so dass sie den Raum für den Intellekt einschränkt, und weil dort ist ein so großer Raum für die Aktivität des Intellekts. Die richtige Methode zur Führung des Intellekts ist sehr wichtig, um bestimmte Erkenntnisse zu erlangen, und aus diesem Grund widmet Descartes dem Problem der Methode besondere Aufmerksamkeit und legt dabei den Schwerpunkt auf die Fähigkeit von Der Intellekt zum Erwerb von Wissen ist er der Begründer des Rationalismus. Er wird reiner, was später von Lack dargestellt und formuliert wurde.

Lockes Relativismus

In der neuen Periode ist John Locke ein prominenter Philosoph, der eine Theorie über die Beziehung zwischen Vernunft und Religion entwickelt, die heute Relativismus genannt wird. Locke hat im neunzehnten Kapitel des vierten Buches des Buches „Inquiry about the verstehen der menschlichen Natur“ einen Artikel, der als Leitbild der Relativitätstheorie angesehen werden kann; Er sagt dort: „... meiner Meinung nach gibt es einen genauen Hinweis darauf, ob jemand ein echter Liebhaber der Wahrheit ist oder nicht; Und das bedeutet, dass man keinen Fall mit größerer Sicherheit annehmen kann, als seine Beweise rechtfertigen. Es ist klar, dass jeder, der dieses Kriterium überschreitet, nicht die Wahrheit um der Wahrheit willen sucht und nicht die Wahrheit um der Wahrheit willen sucht, sondern ein anderes Ziel sucht; Denn die Gewissheit der Wahrheit eines

Theorems (mit Ausnahme selbstevidenter Theoreme) hängt ausschließlich von den Beweisen ab, die wir dafür haben, und wenn die Bestätigung eines Theorems mehr als die Ordnung des entsprechenden Theorems ist, ist es klar dass diese Selbstüberschätzung durch andere Eigensinne verursacht wird und nicht durch die Liebe zur Wahrheit.

Diese Position von Locke ist eigentlich die Fortsetzung der Bemühungen neuer Philosophen, aus der Krise menschlicher Meinungen und Ideen herauszukommen. Den Zweifeln von Luther, Erasmus (1466-1536) und Montaigne folgend, war die Festlegung der Grenzen der Vernunft und die Klärung ihres Platzes das Hauptaugenmerk neuer Philosophen, und Locke ordnete in Fortsetzung dieser Bemühungen die Vernunft in eine solche Richtung hohe Position. Es betont erneut die Bedeutung der Rolle der Vernunft, um zu verhindern, dass Menschen in die Falle des Aberglaubens tappen. Denn der Titel des 19. Kapitels des 4. Buches von Essay on Human Understanding, also das Kapitel „Extreme Passion“, ist ein Beweis für diese Motivation.

Laut Locke ist die Vernunft das Hauptkriterium für die Bestimmung der eigenen Grenzen in Bezug auf Offenbarung. Ihm zufolge gibt es, wie er im 18. Kapitel des 4. Buches einer Untersuchung über das menschliche Verständnis erklärt, zwei Arten von Offenbarung; Ursprüngliche Offenbarung und narrative Offenbarung: „Die ursprüngliche Offenbarung ist der erste Eindruck, den Gott direkt im Geist eines Menschen erzeugt, und wir können ihm keine Grenzen setzen; Was ich unter narrativer Offenbarung verstehe, sind jene Eindrücke, die in Form von Worten und auf herkömmlichen Wegen der gegenseitigen Kommunikation von Ideen an andere weitergegeben werden.

Mit dieser Einteilung möchte Locke die Rolle der Vernunft in Bezug auf die Offenbarung im Detail erfahren. Aus seiner Sicht kann ein wahrnehmender Mensch selbst in der Position, die Offenbarung direkt von Gott zu empfangen, nicht etwas akzeptieren, das mit den selbstverständlichen Prinzipien der Vernunft unvereinbar ist, und diese Unfähigkeit wird durch das Urteil der Vernunft verursacht, das verpflichtet Er soll sich des Unmöglichen und Widersprüchlichen der selbstverständlichen Prinzipien der Vernunft enthalten. Lockes Argument lautet: Wenn wir etwas akzeptieren dürfen, das mit den selbstverständlichen Prinzipien der Vernunft unvereinbar ist, „sind wir immer dem Problem ausgesetzt, dass wir nicht verstehen, wie etwas von Gott, dem einzigen Schöpfer mit offenen Händen, getan werden kann.“ „Wir glauben, dass er, wenn er als wahrhaftig angesehen wird, unweigerlich alle Prinzipien und Grundlagen der Wissenschaft, die er uns selbst verliehen hat, umstürzen und alle unsere Kräfte, den höchsten Teil seiner Artefakte, zerstören wird. Das heißt, es wird unser Verständnis völlig zerstören und einen Menschen in eine Situation bringen, in der sein Anteil am Licht der Führung geringer sein wird als der Anteil von Toten und Tieren, die kein Leben nach dem Tod haben. (ebd., S. 11-12).

Wenn die Vernunft gegenüber der ursprünglichen Offenbarung über eine solche Autorität verfügt, ist es klar, dass sie gegenüber der nachgeahmten Offenbarung autoritärer agiert; Weil die Offenbarung, die uns durch die Weitergabe anderer erreicht hat, weniger beruhigend ist; Dies liegt erstens daran, dass unser Vertrauen in die Herausgabe dieses Offenbarungsberichts des Propheten oder des Offenbarungsauslegers immer zweifelhaft ist; Das heißt, wir geben die Möglichkeit, dieses Wort nicht vom Empfänger der Offenbarung herauszugeben; Zweitens unterliegt unser Verständnis seiner Worte und Berichte immer der Möglichkeit von Fehlern und Missverständnissen; Deshalb verbietet uns die Vernunft, irgendeine Theorie zu akzeptieren, die mit den offensichtlichen und sicheren Prinzipien der Vernunft unvereinbar ist, selbst wenn in einem Text behauptet wird, sie sei offenbart. Auf diese Weise findet die Vernunft absolute Regel und man muss sich fragen: Was wird die Position der Offenbarung oder des Glaubens sein? Laut Locke ist „jeder Fall, der offenbart wurde und unser Geist mit Hilfe seiner natürlichen Kräfte und Vorstellungskraft nicht in der Lage ist, seine Wahrheit zu beurteilen, ausschließlich eine Frage des Glaubens und der Hingabe und jenseits der Vernunft“ (ebd., S. 15) . Locke akzeptiert den Glauben nur dort, wo die Vernunft kein Urteil fällen kann. Diese Unfähigkeit kann auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass einige der in einem Fall verwendeten Konzepte außerhalb der Grenzen unserer natürlichen Kräfte liegen, und es kann auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass wir an einem Fall zweifeln, auch wenn dieser grundsätzlich nicht unvernünftig ist. Oder lassen Sie uns misstrauisch bleiben. In diesen beiden Annahmen sollte auf (den gleichen) Glauben zurückgegriffen werden; Aber wo die Vernunft eine Entscheidung trifft, die im Widerspruch zum Glauben steht, ist sie der Entscheidung der Vernunft vorzuziehen, und der Rückgriff auf den Glauben ist verboten.

Wenn man eine solche Position einnimmt, wird der Raum für den Glauben kleiner; Denn was Locke mit dem Wort Glaube meint, ist dasselbe, was im Mittelalter unter Glauben verstanden wurde. Im Mittelalter bedeutete Glauben, etwas anzunehmen, weil Gott es offenbart hatte; Und Wissen zu haben bedeutet, etwas zu akzeptieren, was wir im Lichte des natürlichen Lichts der Vernunft für wahr halten M (Gilson, (?), S. 64). Trotz solcher Ähnlichkeiten in der Verwendung des Wortes „Glaube“ und „Wissenschaft“ zwischen Locke und mittelalterlichen Menschen wie Thomas von Aquin unterscheidet sich Lockes Ansatz hinsichtlich der Beziehung zwischen Wissenschaft und Glaube oder Vernunft und Religion deutlich von ihrem Ansatz. Nach Ansicht mittelalterlicher Denker ist „der Glaube seiner Definition nach notwendig, damit der Intellekt etwas akzeptiert, das er als Hauptwiderspruch zu den Grundprinzipien des Intellekts oder als eines seiner notwendigen Zubehörteile ansieht“ (ebd., S. 65).). Lockes Ansicht steht im direkten Gegensatz. Locke akzeptiert niemals Dinge, die im Widerspruch zu den

selbstverständlichen Prinzipien der Vernunft stehen. Auf diese Weise ist Locke einer der Vorboten des Rationalismus in Sachen Religion, und deshalb ist die Reichweite des Rückgriffs auf den Glauben in dem von ihm beabsichtigten Sinne durch die Vernunft bedroht und viel kleiner als die von den Mittelalterlichen beabsichtigte Reichweite und es wird Descartes sein. Lockes allgemeines Verständnis der Stellung der Vernunft im Bereich der Glaubensethik erfordert, dass der Glaube an die Existenz Gottes nur dann akzeptabel ist, wenn er durch die Vernunft bestätigt wird. Im 10. Kapitel seines Buches „An Inquiry into the Understanding of Humanity“ befasst sich Locke mit demselben Thema und sagt deutlich, dass wir Wissen über die Existenz Gottes erlangen können, und beweist weiterhin die Existenz Gottes. Ihm zufolge können wir bestimmte Erkenntnisse über die Existenz Gottes gewinnen, und diese Erkenntnisse erlangen wir, indem wir uns auf unsere natürlichen Kräfte beziehen.

Die Entwicklung der natürlichen Theologie, die Folge des Relativismus

Diese Sichtweise auf das Problem der Vernunft und des Glaubens sowie den Einfluss der Vernunft auf theologische Fragen war im 17. und 18. Jahrhundert die Inspiration für eine breite Bewegung namens Natürliche Theologie. Viele Autoren haben zu diesem Thema geschrieben und versucht, rationale Argumente für die Existenz Gottes und anderer religiöser Überzeugungen zu liefern, und selbst auf diese Weise haben sie von den Erkenntnissen und Methoden der modernen Wissenschaften während der wissenschaftlichen Revolution profitiert. Eines der attraktivsten Themen, die in den Werken dieser Philosophen aufgeworfen wurden, war die Frage nach der Existenz Gottes. In seiner neuen Forschung zum menschlichen Verständnis sagt Leibniz: „Ich glaube, dass fast alle Methoden, die zum Beweis der Existenz Gottes verwendet werden, gültig sind und ihr Ziel erreichen können, vorausgesetzt, dass sie vollständig dargestellt werden.“ (Jolly, 1995, S. 253). Eine solche entscheidende und allumfassende Meinung – im Interesse des Widerspruchs – erinnert an die entscheidende Meinung von William Acme in die entgegengesetzte Richtung, der „der Meinung war, dass im Lichte der evolutionären Vernunft absolut nichts über Gott bewiesen werden kann, nicht einmal die Existenz Gottes“ (Gilson), S. 76). Im Gegensatz zu Achemy waren die Gelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts mehr an der Anwendung der Vernunft im Fach Theologie interessiert als an der abschließenden Vernunft darüber. Ein berühmter Schriftsteller wie Samuel Clarke (1729–1675) (25) hielt in den frühen Jahren des 18. Jahrhunderts (1704–1705) zwei Vortragsreihen, die später den Titel „Diskurse über die Existenz und Eigenschaften Gottes, die Anforderungen des Natürlichen“ erhielten (Rationale) Religion und die Authentizität der Offenbarung. Mashi wurde veröffentlicht. In den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts wurde ein berühmtes Werk mit dem Titel „Natural Theology: Essays on the

Existence and Attributes of God“ (26) veröffentlicht, das große Beachtung fand. Dieses Werk wurde von William Paley (1729-1805) (27) verfasst, einem englischen Moralphilosophen und Theologen. In dieser Arbeit präsentierte Paley eine weitreichende Interpretation des „Arguments der Ordnung“ oder des „Arguments von Design und Planung“. Indem er sich mit den Einzelheiten der vergleichenden Anatomie der Augen, Ohren, Muskeln und Knochen befasste und die Präzision und Feinheit beschrieb, mit denen sie optimal angepasst wurden, versuchte er, einen oder mehrere schlüssige Beweise für die Existenz Gottes zu erbringen.

Dieser Fokus auf die Argumentation und den Beweis der Existenz Gottes ist das Ergebnis von Lacs Kultivierung im 17. Jahrhundert. Sie sagten in diesem Zusammenhang: „Von Lockes Buch mit dem Titel The Reasonableness of Christ, das 1695 geschrieben wurde ... war es nur einen Schritt von der natürlichen Religion der Aufklärer des 18. Jahrhunderts entfernt“ (Bomer, 1978, S. 333).). Dieser eine Schritt wurde von den damaligen Philosophen und Theologen viele Male getan, bis Paley an der Reihe war und er diesen Schritt auch erneut tat. Die große Betonung der Bedeutung der Rationalität in diesem Prozess schränkte den Weg des Glaubens auf unbedeutende Bereiche ein. Dieser Gedankengang betrachtet die Vernunft als den letzten Schiedsrichter und überlässt es der Vernunft, sich in einer solchen Strenge auf die Offenbarung zu berufen, dass die offenbarte Religion praktisch die Bühne verlässt und die verbleibende Religion zur natürlichen Religion wird. Das heißt, eine Religion, die aus der Vernunft entstanden ist und keiner Offenbarung bedarf. Diese Religion ist der Autorität der Vernunft so treu, dass sie keinen Widerspruch zum menschenzentrierten Trend der neuen Ära hat. Der Deismus ist eine Denkrichtung, die den Wunsch des neuen Menschen nach Selbstgenügsamkeit in der Vernunft beweist. Lac ist eine der wirkungsvollsten Figuren bei der Entstehung dieses Trends. „Der Begriff Deismus wurde erstmals im 16. Jahrhundert und bei einigen Schriftstellern verwendet, von denen die meisten der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts und dem Beginn des 18. Jahrhunderts angehörten. Sie hielten die Vorstellung von Offenbarung und übernatürlicher Inspiration sowie offenbarten und inspirierten Geheimnissen für ungültig. Locke selbst lehnte das Konzept der Offenbarung nicht ab, bestand jedoch darauf, dass die Vernunft der Richter der Offenbarung sei; Und vor allem war es seine Motivation, die christliche Religion zu rationalisieren. Die Deisten wandten seine Ideen auf extremere Weise an und versuchten, das Christentum zu einer rein natürlichen Religion zu machen. Ihr gemeinsames Merkmal war der Glaube an Gott, der sie von Atheisten unterschied, zusätzlich zum Unglauben an eine einzigartige Offenbarung und einen übernatürlichen Erlösungsplan, der ihnen gegenüber den alten Christen ein Privileg war; Mit anderen Worten: Sie waren Intellektuelle, die an Gott glaubten.

Auf diese Weise kann man sagen, dass die neue Philosophie Vernunft und Religion trennte, indem sie die Rationalität am Anfang des Weges betonte, und Locke den Weg des Glaubens weiter verengte, indem er betonte, dass die Vernunft die dominierende Autorität über alles ist. und nach Locke alles, sogar die Religion, wurde zu einer Manifestation der menschlichen Vernunft, und die offenbarte Religion wurde beiseite geschoben und die natürliche Religion trat an ihre Stelle.

Naturreligion ist ein Begriff, der im 18. Jahrhundert verwendet wurde und dem modernen Begriff der Naturtheologie entspricht. Die Naturreligion ist eine rationale Religion und beruht nicht auf Offenbarung. Im Gegensatz zur natürlichen Religion gibt es die Offenbarungsreligion, die auf Gottes Inspiration und Offenbarung basiert.

Als Reaktion auf die natürliche und rationale Religion und ihre Schwierigkeiten versuchten sie, die Offenbarungsreligion wiederzubeleben und die extremen Positionen der Deisten zu kritisieren. In diesem Zusammenhang wurde 1732 ein Buch mit dem Titel „Defense of Revelation Religion“ geschrieben, also als Hume einundzwanzig Jahre alt war, und eine bekannte Persönlichkeit wie Bischof Butler (31) (1752-1692) schrieb ein Buch mit dem Titel „Defense of Revelation Religion“. Die Analogie der natürlichen Religion und Er schrieb eine Offenbarung über den Aufbau und den Weg der Natur zur Verteidigung der Religion.

Humes Position gegen die natürliche und offenbarte Religion

Bisher haben wir zwei wichtige Fragen aufgeworfen, um zu verstehen, warum und wie Hume bestimmte Fragen der Religionsphilosophie angeht: Erstens haben wir erklärt, warum Hume dem Problem der Methode besondere Bedeutung beimisst, und auch kurz mit der fraglichen Methode. Das haben wir Seine Bestätigung erfahren wir bei der Untersuchung der Fakten, und zweitens haben wir herausgefunden, dass zu seiner Zeit die Verteidigung des religiösen Glaubens in zwei verschiedene Richtungen erfolgte: die Verteidigung der rationalen Religion und die Verteidigung der offenbarten Religion. Hume hat diesen beiden Strömungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet und herausgefunden, dass unter allen Argumenten, die in jedem dieser beiden Wege vorgebracht werden, zwei Argumente oder Gründe für den religiösen Glauben mehr Anlass zur methodologischen Kritik haben als die übrigen Argumente. Erstens die der Beweis von Absicht und Ordnung oder der Beweis der Ordnung, der ein besonderes Anliegen der Verteidiger der rationalen Religion war, und zweitens der Beweis von Wundern, von dem die Gläubigen der offenbarten Religion profitierten. Argument von Plan und t Aus diesem Grund konnte der Autor die Methodik kritisieren, die darauf abzielte, die Ursache der Weltordnung zu ermitteln, und Hume war der Ansicht, dass die

in diesem Argument enthaltene Kausalität nicht auf die richtige Weise umgesetzt wurde; Mit anderen Worten: Es müssen die Prinzipien der kausalen Erklärungsmethode beachtet werden, denen die Befürworter des Design- und Planungsarguments keine Beachtung geschenkt haben und die daher ihre Argumentation ins Leere laufen lassen. Natürlich sind Hume auch andere Beweise aus den Argumenten der Verteidiger der rationalen Religion aufgefallen, aber er hat kurz darüber gesprochen und sich nur darauf beschränkt zu zeigen, dass diese Beweise im Grunde eine falsche Methode zum Beweis der Existenz Gottes verwendet haben. Im Gegensatz zum Beweis der Planung und Planung, der die richtige Methode wählte, aber bei der Anwendung dieser Methode nicht richtig handelte. Im Bereich der offenbaren Religion ist der Beweis des Wunders die Grundlage; Die Grundlage, die erstens die Existenz Gottes und zweitens die Verlässlichkeit der Offenbarung (also die Richtigkeit der Zitierung eines Textes zur göttlichen Erkenntnis) beweist. Bei diesem Ansatz hängt also alles vom Eintreten eines Wunders ab. Auch das Eintreten eines Wunders ist eine Frage realer Sachverhalte, und die Untersuchung realer Sachverhalte ist nur durch die Methode der Kausalfolgerung möglich. Das Akzeptieren des Eintretens eines Wunders bringt Konsequenzen in der Frage der Kausalität mit sich, die aus Humes Sicht nicht akzeptabel sind, weshalb Humes Kritik am Wunderargument nicht nur auf einem theologischen oder antireligiösen Motiv beruht, sondern auch ein methodologisches Motiv hat Es.

Im Folgenden stellen wir Humes Arbeiten zum Thema Religionsphilosophie vor und zeigen, wie jedes seiner Forschungsthemen mit den methodischen und historischen Kontexten seiner Arbeit in Zusammenhang steht.

Humes Werke zur Religion

Es gibt viele Forschungen über Religion und religiöse Ansprüche in Humes Werken. Einige seiner Werke befassen sich jedoch speziell mit religiösen Themen. In diesem Abschnitt skizzieren wir die allgemeine Struktur seiner Herangehensweise an das Thema Religion und geben dann an, welcher Teil dieser Struktur in jedem seiner Werke enthalten ist. In seiner rationalen Untersuchung der Religion scheint Hume eine allgemeine Frage zu beantworten . . . Die angesprochene Frage lautet: Warum glaubt ein Mensch an Gott und warum akzeptiert er die Lehren einer Religion? Diese Frage kann auf zwei Arten gestellt und beantwortet werden. Diese Frage kann als Frage nach dem Grund für den religiösen Glauben religiöser Menschen betrachtet werden, und sie kann auch als Frage nach dem Grund religiöser Gläubiger für den Glauben an Religion und religiöse Lehren betrachtet werden. Kurz gesagt, diese Frage stellt sowohl die Ursache als auch den Grund der Religiosität. Auch Hume widmete sich an verschiedenen Stellen diesen beiden Fragen und versuchte, sie zu beantworten.

Um die Ursache oder Ursachen des Glaubens an Religion zu erfahren, schrieb Hume das Buch *Natural History of Religion*. In diesem Buch versucht er, Religion wie jedes andere Naturphänomen zu untersuchen und es ist bekannt, welche Faktoren dieses Phänomen verursachen. In diesem Buch möchte er die Ursachen und Bedingungen identifizieren, die auf natürliche Weise Religion hervorbringen, wie beispielsweise die Ursache eines Phänomens wie des Rostens von Eisen. In dieser Studie greift er meist auf historische und psychologische Methoden zurück und erkennt Dinge wie die Angst vor unbekanntem Faktoren oder unerwarteten Ereignissen als Ursache des Phänomens Religion.

In diesem Abschnitt leistet Hume eine Arbeit, die der Arbeit von Marx, Freud und Nietzsche ähnelt. Wie Hume haben sie versucht, eine Grundlage für die Erklärung menschlicher Angelegenheiten zu schaffen und menschliche Angelegenheiten wie andere natürliche Angelegenheiten auf wissenschaftliche Weise zu erklären. Entgegen der im Christentum verbreiteten Ansicht oder der Methode existentialistischer Autoren ist ihnen zufolge der Mensch [nicht durch äußere Faktoren und Ursachen geschaffen, sondern] der Schöpfer seiner eigenen Natur, und sein Wille und seine Wahl sind in dieser Richtung wirksam. Freud zum psychologischen Ursprung der Religion und Marx befasst sich mit ihrem sozialen und wirtschaftlichen Ursprung und Nietzsche versucht mit der Genealogie der Ethik den Ursprung der Religion in der Ethik der Sklaverei aufzuzeigen.

Der gemeinsame Nenner all dieser Theorien – darunter auch Humes Theorie – ist die Suche nach der Ursache des Phänomens Religion in der Menschheitsgeschichte. Hume tut dies nicht im Lichte einer allgemeinen Theorie über gesellschaftliche Entwicklungen; Mit anderen Worten: Hume legt mehr Wert auf die Methode der kausalen Schlussfolgerung als auf eine spezifische Hypothese bezüglich der Ursache des Phänomens Religion; Aber Marx und Freud haben zu einer Zeit gesprochen, als Humes Bemühungen hinsichtlich dieser Methode erfolgreich waren und sie ihre Bemühungen fortsetzten, ein bestimmtes Beispiel als Ursache für die religiösen Überzeugungen der Menschen zu identifizieren.

In der Naturgeschichte der Religion werden neben historischen Faktoren und menschlichen psychologischen und sozialen Schwächen auch die Gründe für die Entstehung der Religion vorgestellt, die moralischen Auswirkungen oder moralischen Schäden dargestellt, die durch den religiösen Glauben verursacht werden, und ein Vergleich zwischen Polytheismus und Monotheismus. und die Merkmale und Wirkungen von jedem von ihnen werden dargelegt. Zu seinen anderen Werken über die Sache des religiösen Glaubens gehört ein Artikel mit dem Titel „Über Aberglauben und extreme Leidenschaft“, der ein Kapitel des Buches „*Ethical and Political Essays*“ darstellt. Das war veröffentlicht im Jahr 1747. In diesem Werk befasste er sich mit den psychologischen und sozialen Ursprüngen des religiösen Glaubens und listete die psychologischen und

sozialen schädlichen Auswirkungen dieser Ursprünge auf. Es gibt noch weitere Werke von Hume über den Grund des religiösen Glaubens. Sein bekanntestes Werk in diesem Zusammenhang ist das Buch *Conversations about Natural Religion*. In neun der zwölf Abschnitte dieses Buches wird der Ordnungsbeweis diskutiert und untersucht. Hume bezeichnet dieses Argument als hinteres Argument. In einem anderen Teil, dem neunten Teil dieses Buches, untersucht er einen Beweis, den er den vorherigen Beweis nennt und der in unserer Zeit meist als kosmologischer Beweis bezeichnet wird. Er hat dieses Argument in der Abhandlung über die menschliche Natur und auch im Forschungsbuch über das menschliche Verständnis diskutiert.

Bevor er das Buch „*Conversations*“ schrieb, hatte er im zehnten Kapitel des Buches „*Research on Human Understanding*“ über Wunder gesprochen. In der Diskussion über Wunder kritisiert Hume die offenbarte Religion. Ein Wunder als Beweis für die Wahrhaftigkeit der Behauptungen der Propheten ist eigentlich ein Beweis für den religiösen Glauben; Der Grund, der zum Glauben an Offenbarung und offenbarte Religion führt. In seinem Aufsatz „Über die Unsterblichkeit der Seele“ wendet sich Hume gegen den Glauben an die Unsterblichkeit des Menschen und stellt sich tatsächlich gegen eine der wichtigsten religiösen Lehren; Und im fünften Titel des vierten Kapitels des ersten Buches der Abhandlung versucht er, das Zölibat der Seele zu kritisieren, und kritisiert auf diese Weise die notwendige Grundlage für die Annahme, dass die Seele ewig sei. Nach Ansicht einiger Hume-Gelehrter könnte dieser Teil der Abhandlung mit dem Artikel „Über die Unsterblichkeit des Selbst“ als abschließendem Abschnitt vervollständigt werden. In einem Artikel mit dem Titel „Über Selbstmord“ versucht er zu beweisen, dass Selbstmord, ob es nichts gibt Er stimmt mit einer moralischen oder religiösen Meinung nicht überein und widerspricht auf diese Weise einer religiösen Regelung und legt seiner Meinung nach den moralischen Schaden offen, der durch religiöse pervertierte Überzeugungen verursacht wird. In diesen Werken diskutierte Hume explizit religiöse Fragen und in den meisten von ihnen er bestritt die Beweise für religiösen Glauben und das Bekenntnis zu religiösen Überzeugungen und Urteilen. Aber auch abseits dieser Werke widmete er sich in seinen anderen Büchern stets dem Thema Religion. Die Lektüre des Forschungsbuchs über menschliches Verständnis zeigt beispielsweise, dass er die notwendigen erkenntnistheoretischen Grundlagen für die Diskussion von Religion liefert; Wie in den letzten Kapiteln des Buches kommt es schließlich zu diesem Thema. Er ignorierte die Frage der Religion in moralischen Diskussionen nicht und berichtet in seinem Forschungsbuch über die Prinzipien der Ethik über die schädlichen Auswirkungen der Religion im Bereich der Ethik. Wenn wir uns die genannten Werke ansehen, können wir deutlich erkennen, dass Hume seine Diskussionen über Religion auf der Grundlage der Anwendung experimenteller Argumentationsmethoden und kausaler

Schlussfolgerungen gestaltete. Wo er die Ursache der Religiosität und das Phänomen der Religion sucht, eindeutig die Ursache Er macht Nasi zu seinem Ziel und erwägt tatsächlich die Anwendung des Kausalschlusses im Bereich der historischen Studien. In der Diskussion der Offenbarungsreligion stellt er das Auftreten von Wundern als ein in der Geschichte berichtetes Phänomen mit der Methode des Kausalschlusses zum Gegenstand der Forschung und bezweifelt die Möglichkeit des Nachweises des Auftretens von Wundern in der Geschichte und sagt: Einhaltung Die Regeln der Methode Kausalschluss ist die unbeweisbare Voraussetzung für die Kenntnis des Auftretens von Wundern in der Geschichte. Bei der Erörterung der Gründe oder Argumente für den religiösen Glauben hat Hume dem Argument die Hauptaufmerksamkeit gewidmet, da die Verteidiger dieses Arguments behaupten, die Methode des Kausalschlusses zu verwenden, und Hume sie dafür kritisiert, dass sie sich an die Regeln dieser Methode halten Er weiß, dass das falsch ist, und glaubt, dass die Befürworter des Entwurfs- und Planungsbeweises nicht in der Lage sind, die Methode der kausalen Schlussfolgerung anzuwenden, auch wenn es keinen anderen Weg gibt, die Existenz Gottes tatsächlich zu beweisen Diese Methode in dieser speziellen Ausgabe. sind

Welche Beziehung besteht zwischen Kausalität und Gewohnheit in Humes philosophischem System? Reduzierte Hume die Kausalität auf die Gewohnheit?

Man kann nicht sagen, dass er die Kausalität auf die Gewohnheit reduziert hätte. Im Grunde bezieht sich seine Diskussion über die Kausalität auf einen anderen Punkt, und er akzeptiert die Realität eines solchen Konzepts nicht als die Existenz einer notwendigen und objektiven Beziehung, weil diese nicht beobachtet und erlebt werden kann.

Wenn eine Abfolge und Assoziation immer wieder auftritt und wir Zeuge dieser Wiederholung werden, werden wir uns daran gewöhnen. Erfahrung erzeugt in uns die Gewohnheit des Wartens. Was wir für eine notwendige Beziehung halten, ist unser gewohnheitsmäßiges Bewusstsein, das aus der Erfahrung resultiert, und wir sprechen fälschlicherweise von der Existenz einer notwendigen Beziehung zwischen A und B oder einer Kausalität. Wenn wir beispielsweise sehen, dass es nach jedem Gewitter regnet, gehen wir fälschlicherweise davon aus, dass der Blitz die Ursache für den Regen ist, obwohl zwischen ihnen kein sichtbarer Kausalzusammenhang besteht. Was wir beobachten, ist die „ständige Koexistenz“ dieser beiden Ereignisse, und das unterscheidet sich von einem Kausalzusammenhang.

Was wir erleben, sind passive Wahrnehmungen, und wir haben nie eine unmittelbare Erfahrung eines kausalen Zusammenhangs gemacht.

Welchen Platz haben Erfahrung und Beobachtung in Humes philosophischem System? Hume misst und erklärt alle Konzepte seines philosophischen Systems anhand dessen, was beobachtet und erlebt werden kann. Sein Ziel ist es, das menschliche Denken an die Tatsachen der Beobachtung und Erfahrung anzupassen. Humes Ziel ist es, den Geist der Gesellschaft auf all jene Wahrheiten zu lenken, die das Produkt der Erfahrung sind, und alles darüber hinaus zu verbieten. Er erwähnt sogar Beobachtungen und Erfahrungen zu moralischen Fragen.

Warum wird Hume als skeptischer Philosoph bezeichnet? Alles, was nicht auf Beobachtung und Erfahrung beruht, hält Hume für illusorisch. Er glaubt, dass die Analyse vieler philosophischer Gründe bis zum Ende einen Menschen vieler Überzeugungen entleeren wird. Daher scheint er ein sehr skeptischer Mensch zu sein. Natürlich gibt Hume selbst zu, dass Menschen ihre Handlungen und Überzeugungen nicht für unnötig halten und mit völligem Zweifel weiterleben können. Aber Skepsis hilft den Menschen zu erkennen, dass das, was bewiesen werden kann, sehr gering ist. Das Ergebnis dieses Bewusstseins ist die Freiheit von Vorurteilen.

Man sollte sich auch daran erinnern, dass Hume keine Zweifel an der materiellen Welt und der Existenz anderer Menschen hatte. Sein Zweifel an den geistigen Fähigkeiten des Menschen führt ihn schließlich zu der Auffassung, dass die Existenz der materiellen Welt nicht durch logische und rationale Schlussfolgerungen bewiesen werden kann.

Erfordert Humes Denksystem die Akzeptanz einer Art Determinismus? Determinismus bedeutet in der Physik, dass eine genaue Kenntnis des aktuellen Zustands eines Systems ausreicht, um seine Zukunft vorherzusagen. Mit dem Aufkommen der Quantenphysik wurden deterministische Modelle in Frage gestellt.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts behauptete die Quantentheorie, indem sie das Kausalitätsprinzip diskreditierte und an seiner Stelle das Prinzip der Unsicherheit einführte, die Gültigkeit von Humes Meinung, das heißt, dass das, was aus der Beobachtung von Ereignissen beobachtet wird, nur eine Konsequenz ist und nicht Kausalität, und daher ist jede Behauptung, die auf dem kausalen Zusammenhang zwischen den Ereignissen basiert, nicht gültig. Diese Theorie besagt, dass die Kausalität in der Welt der winzigen Teilchen und im Bereich von Ereignissen, deren Größe durch die Planck-Zahl charakterisiert wird, absolut ungültig ist. Heisenberg schloss unter anderem die Ablehnung der Kausalität in seiner Interpretation von Unsicherheitsrelationen ab.

Es sollte jedoch hinzugefügt werden, dass die Kausalität später im Bereich der Unsicherheit, des Quantensprungs und des Bohrschen Atommodells umstritten war. Das angesprochene Problem bestand darin, dass die Unsicherheitsrelationen nicht aus der

Berücksichtigung der experimentellen Fakten der Messung abgeleitet werden, sondern lediglich Konsequenzen der Grundannahmen der Quantentheorie sind. Zweitens beziehen sich Unsicherheitsrelationen auf den erkenntnistheoretischen Bereich, die Diskussion über die Existenz von Kausalität jedoch auf den ontologischen Bereich, und weil wir im erkenntnistheoretischen Bereich keine genauen Vorhersagen treffen können, haben wir mit anderen Worten keinen Determinismus. Auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie kann nicht geschlossen werden, dass es auch auf dem Gebiet der Ontologie keine Kausalität gibt. Auch Popper erkennt diesen Punkt an. Aber es ist notwendig, ein Zitat von Carnap zu erwähnen, der sagte: „Wahl beinhaltet die allgemeine Bevorzugung einer Vorgehensweise gegenüber einer anderen.“ Wenn die Folgen verschiedener Handlungen nicht vorhersehbar sind, wie ist es dann möglich, eine Wahl zu treffen? Selbst die einfachsten Entscheidungen hängen von der Antizipation möglicher Konsequenzen ab. Daher kann Determinismus nicht völlig gegen den freien Willen betrachtet werden.

Wie bewerten Sie Humes Position in der Geschichte der westlichen Philosophie? Welchen Einfluss hatte Hume auf die Philosophen nach ihm?

Obwohl Hume zu seinen Lebzeiten von vielen Experten wahrgenommen wurde, darunter dem französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau, aufgrund seiner Fröhlichkeit und Genialität sowie in seinem intellektuellen Leben in seiner Heimatstadt Edinburgh im 18. Jahrhundert, das als „Aufklärung“ bekannt ist Bewegung in Schottland“ Ja, sie war sehr einflussreich, aber Humes Philosophie wurde nach ihm mindestens ein Jahrhundert lang vernachlässigt. Natürlich untersuchte Kant in Deutschland sorgfältig Humes Philosophie und erweckte ihn, in seinen eigenen Worten, „aus seinem dogmatischen Schlaf“. Aber dann wurde es wieder bemerkt und laut Russell ist die westliche Philosophie in vielen Fällen noch nicht über Hume hinausgekommen. Wissenschaftler der Quantenphysik haben Humes Kausalitätstheorie als Bestätigung ihrer Determinismustheorie angesehen, und die Vertreter der Schule des Positivismus haben Humes Empirismus zu ihrer wissenschaftlichen Methode gemacht. Auch Humes Gedanken über das „Selbst“ standen im Mittelpunkt vieler philosophischer Gedanken in England. Einstein sagte einmal, wenn er Humes Philosophie nicht gelesen hätte, hätte er es nicht gewagt, Newtons Physik umzustürzen. Humes Gedanken über die Vereinbarkeit der „rohen Realität“ mit der „Theorie“ sind heute von großem Interesse, und man kann sagen, dass sie den Seelenfrieden jedes Denkers stören können.

Humes Beitrag zur politischen Philosophie

Humes Einfluss auf die politische Philosophie lässt sich über zwei Kanäle verfolgen. Erstens liegt sein Schwerpunkt auf dem Fehlen einer logischen Verbindung zwischen Wertfragen und realen Fragen. Dieser logische Ansatz war die Inspirationsquelle und die Grundlage der logischen Positivisten, um den Umfang der Diskussionen über politische Philosophie einzuschränken und viele ihrer traditionellen Diskussionen auszuschließen. In einem berühmten Absatz aus der Abhandlung über die menschliche Natur (Hume: 1888, 469) besteht Hume darauf, dass die Ablehnung eines gültigen Arguments niemals dazu verwendet werden sollte, normative Schlussfolgerungen aus Prämissen zu ziehen, die sich auf Fakten und Essenzen beziehen. Dieser Artikel, der als „Hume's Fork“ bekannt ist, ist zum Beginn einer weitreichenden Debatte unter dem Titel „Isought problem“ geworden, weil er betont, dass es logisch unmöglich ist, Werturteile (sowohl moralisch als auch rechtlich) zu fällen. Wir interpretieren es als „Muss“, abgeleitet aus Theoremen, die sich auf Fakten beziehen. Sollte nicht aus „ist“ extrahiert werden können. Deshalb, A Wert-, Moral- und Rechtsfälle können nicht mit Hilfe epistemischer Fälle gestützt werden, und faktische Prämissen können nicht zu Wert- und normativen Ergebnissen führen. Die Widerspiegelung dieses Ansatzes im Bereich der Politik besteht darin, dass man keine politischen und moralischen Prinzipien empfehlen und vorschreiben sollte, die auf der Erforschung der menschlichen Natur und der Realitäten der menschlichen Gesellschaft basieren, und dies bedeutet den Tod des klassischen politischen Denkens, denn im klassischen politischen Denken, Denker haben immer versucht, sich vorzustellen, dass sie das Gute, den Wohlstand und das Recht mit den Realitäten der menschlichen Bedingungen verbinden und die Rechte der Menschen, das gewünschte politische Modell und die Prinzipien und Werte dokumentieren sollten, die die politischen Beziehungen entsprechend ihrer Wahrnehmung der menschlichen Realitäten regeln und menschliche Gesellschaft.

Logische Positivisten mit einem engen und begrenzten Kriterium für Sinnhaftigkeit bestanden darauf, dass erstens alle Aussagen über Tatsachen im Zusammenhang mit Menschen und der Gesellschaft aus Erfahrung und der experimentellen wissenschaftlichen Methode hervorgehen müssen, da dies bei allen rationalen und nichtempirischen Intuitionen der Fall ist. Grundsätzlich bedeutungslos und nur sinnvolle Theoreme sind Theoreme, die experimentell bewiesen werden können. Zweitens können diese empirischen Fakten über Mensch und Gesellschaft nicht als Wertdokument und normative Urteile im Bereich der Politik verwendet werden, da der Trugschluss, aus „ist“ auf „müssen“ zu schließen, logischerweise diktiert, dass gesetzliche Anforderungen und das System der Rechte und Rechte logischerweise nicht als Grundlage dienen. Aufgaben sollten nicht auf Fakten basieren und das Wissen wurde dokumentiert. Dieser engstirnige und positivistische Ansatz ließ nur zwei Kanäle für politische Diskussionen übrig, nämlich

die empirische Untersuchung politischer Verhaltensweisen und die logische Analyse politischer Konzepte. Obwohl der logische Positivismus aufgrund der Unbegründetheit der Beweisbarkeitsthese und ihrer ungerechtfertigten Betonung der Sinnlosigkeit von allem, was nicht empirisch ist, nicht lange Bestand hatte, steht Humes logischer Fehler in der Beziehung zwischen Fakten und Werten immer noch im Fokus von Logikern und Philosophen der Wissenschaft. In jedem Fall müssen die Argumente der politischen Philosophie in Fällen, die auf bestimmten Tatsachen wie der menschlichen Natur basieren, das logische Problem lösen, das Hume in sie geworfen hat.

Die zweite Bedeutung von Hume für die politische Philosophie hängt mit seiner besonderen Wahrnehmung des Themas Gerechtigkeit zusammen, die im Vergleich zum traditionellen Denken über Gerechtigkeit als ein neuer und anderer Ansatz bewertet wird, der auf besonderen Voraussetzungen und Ansprüchen basiert. Der vorliegende Brief ist der Überprüfung und Bewertung von Humes Gerechtigkeitkonzept gewidmet, und bevor ich seine wichtigsten Ideen im Detail erwähne, halte ich es für notwendig, eine Erläuterung zu Humes Schriften in der Kategorie Gerechtigkeit zu geben. Seine originellste Schrift über Gerechtigkeit ist im Zusammenhang mit der Abhandlung über die menschliche Natur, die 1739 veröffentlicht wurde. Es ist angekommen. Diese Abhandlung besteht aus drei Teilen bzw. drei Hauptbüchern. Der Titel des ersten Teils (Buch I) trägt den Titel „On Understanding“, der Humes Erkenntnistheorie umfasst und den Weg zur Erkenntnis, die Grenzen des menschlichen Wissens und das Ausmaß, in dem menschliches Wissen gerechtfertigt ist, erörtert. Im zweiten Buch (Buch II) geht es um die Leidenschaften, was man als Humes Philosophie der Psychologie bezeichnen kann, in der er auch die Freiheit des menschlichen Willens und die Rationalität des Handelns erörtert.

Im dritten Buch dieser Abhandlung geht es um Moral, die wiederum aus drei Kapiteln besteht. Im ersten Kapitel geht es um Tugenden und Laster im Allgemeinen, und das dritte Kapitel ist den natürlichen und nicht-künstlichen Tugenden gewidmet. Im zweiten Kapitel des dritten Buches geht es um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. In diesem Kapitel diskutiert Hume seine wichtigsten Ansichten zur Gerechtigkeit, und indem er eine empirische Gerechtigkeitstheorie vorschlägt, ist es eindeutig die Ansicht von Leuten wie John Locke und Clarke, die darüber nachdenken Gerechtigkeit ist eine natürliche Sache. Und sie wissen, dass sie ewige und unveränderliche Gesetze hat und durch Vernunft erkannt werden kann, sie erfordert Distanz.

Der Hauptband von Humes Schriften zum Thema Gerechtigkeit ist ein Versuch, zwei Hauptfragen zu beantworten: Erstens, was der Ursprung und die Wurzel des Bedürfnisses nach Gerechtigkeit ist und unter welchen Bedingungen die Gesetze der Gerechtigkeit und die Idee der Gerechtigkeit nützlich sind, und die zweite Frage ist, inwiefern Gerechtigkeit

eine Tugend ist und was der Unterschied oder die Ähnlichkeit ist. Ist sie moralisch mit anderen bekannten Tugenden? Ein umfassendes Verständnis seiner Gerechtigkeitstheorie kann durch einen kurzen Blick auf seine Gerechtigkeitsauffassung und den Vergleich mit einigen gängigen und berühmten Gerechtigkeitsvorstellungen erlangt werden.

Humes Vorstellung von Gerechtigkeit

Der vorherrschende Ansatz unter Denkern, die sich mit der Diskussion über Gerechtigkeit befassen, besteht darin, Gerechtigkeit als eine Tugend, einen Wert oder eine Norm zu betrachten, die von besonderem Wert und besonderer Bedeutung ist, unabhängig von den Wünschen, dem Willen und den Interessen der Menschen und von ihnen verlangt, das zu tun, was sie tun. Im Leben des Einzelnen, im öffentlichen Raum und in der Gesellschaft sowie in Kategorien wie Gesetzgebung, Urteilsvermögen, politische Entscheidungsfindung, Verteilung und Zuweisung von Ressourcen, Reichtum und natürlichen Gaben respektierte er die Seite der Gerechtigkeit und passte seine Methode, seinen Charakter und seine Planung entsprechend an die Grundsätze der Gerechtigkeit und ihre Anforderungen. Nach dieser Theorie hat Gerechtigkeit, wie auch muslimische und bekannte moralische Fragen, einen höheren Stellenwert als der Wille und die Interessen eines Menschen, und er ist verpflichtet, sich in ihren Dienst zu stellen, wenn er ein vernünftiges und gerechtes Leben führen möchte. Natürlich haben Denker, die diesen Ansatz verteidigen, eine andere Analyse des Inhalts der Gerechtigkeit, ihrer Prinzipien und der Art und Weise, wie wir zum Inhalt der Gerechtigkeit gelangen; Beispielsweise sieht Kant mit einem rationalistischen Ansatz den Ursprung der Gerechtigkeitsprinzipien in der reinen Vernunft und einigen Interpretationen des „kategorischen Imperativs“, während John Rawls eine völlig andere Meinung vertritt. Er ist der Meinung, dass Gerechtigkeit und ihre Prinzipien die gleiche Funktion haben wie die Diskussion der Wahrheit im Bereich der theoretischen Bildung, und da die Richtigkeit eines Falles durch einen Maßstab namens Wahrheit, die soziale Struktur und das System der Rechte und Rechte erkannt wird. Wünschenswerte Pflichten werden anhand eines Standards namens Gerechtigkeit und ihrer Grundsätze bewertet. Laut Rawls sind die Prinzipien der Gerechtigkeit keine Tatsachen, die durch theoretische Vernunft entdeckt und verstanden werden können, sondern das Produkt von Vereinbarungen und Verträgen, nach denen Menschen in bestimmten Situationen und Bedingungen handeln.

Humes Vorstellung von Gerechtigkeit entspricht nicht diesem vorherrschenden Ansatz. Seiner Ansicht nach ist Gerechtigkeit kein Wert, keine Tugend oder ein Maß, das unabhängig von der Mentalität und den Wünschen der Menschen ist, denen sie eine

rationale oder natürliche Verpflichtung gegenüber haben. Gerechtigkeit an sich ist nicht einmal eine Tugend, aber der Mensch braucht sie nur unter bestimmten Umständen. Die Definition von Gerechtigkeit sowie ihr Inhalt und ihre Gesetze sind ein menschliches Artefakt und ein Produkt von Vereinbarungen und Verträgen, die Menschen in verschiedenen Gesellschaften schließen. Daher ist Gerechtigkeit nicht etwas, das wir mit der Macht der Vernunft oder der Natur und der menschlichen Natur verstehen und anstreben, sondern in Situationen, in denen wir sehen, dass wir sie brauchen und sie für uns von Vorteil ist, verpflichten wir uns dazu in Form von Gesetzen und Gesellschaftsverträge und sind dadurch motiviert. Und unsere Motivation bei der Einhaltung der Gesetze, die wir selbst gemacht haben, ist der Nutzen, den man sich durch die Einhaltung dieser Gesetze vorstellt.

Wie in den folgenden Diskussionen deutlich wird, ist Hume grundsätzlich davon überzeugt, dass es dort, wo Regeln und Vorschriften – die das Produkt menschlicher Verträge und Vereinbarungen sind – nicht existieren, keinen Streitpunkt geben wird, der die Frage der Gerechtigkeit aufwirft, sondern dass Gerechtigkeit die Beschreibung ist der Regeln und Gesetze, die die Mitglieder der Gesellschaft zum Schutz ihrer Interessen unter bestimmten Umständen fälschen und erlassen. Daher distanziert sich Hume von der Vorstellung von Gerechtigkeit als einem inneren Wert, den der Mensch von Natur aus und natürlich wünscht und erfüllen und einhalten möchte. Gerechtigkeit ist kein absoluter Wert und keine absolute Tugend, die keinen besonderen Bedingungen unterliegt und unter allen Umständen von Vorteil ist, aber nur in Fällen, in denen Menschen das Gefühl haben, dass sie Gesetze brauchen, um den Rahmen ihrer Beziehungen zu definieren, um Geschenke und Vorteile zu verteilen, wird Gerechtigkeit zum Thema und seine Regeln und Gesetze sind nichts anderes als die Vereinbarung und der Vertrag der Mitglieder der Gesellschaft. Hume ist weniger daran interessiert, die Natur der Gerechtigkeit zu analysieren, sondern konzentriert sich mehr auf die Untersuchung von Themen wie unserer inneren Situation in Bezug auf Gerechtigkeit, den Bedingungen, die die Notwendigkeit dafür schaffen Gerechtigkeit und faires Handeln sowie die Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Tugenden sind moralisch. Kurz gesagt kann man behaupten, dass er zwei Hauptfragen beantwortet: Erstens: Ist Gerechtigkeit eine natürliche Tugend? Und zweitens: Was sind die Wurzeln und Bedingungen dafür, die Frage der Gerechtigkeit und deren Notwendigkeit zur Sprache zu bringen? Die Tatsache, dass Hume in zwei relativ unterschiedliche Richtungen argumentiert, nämlich die Untugend der Gerechtigkeit und die Bedingungen der Gerechtigkeit, bedeutet nicht, dass er zwei Gerechtigkeitstheorien präsentierte, wie manche Leute wie Brian Barry denken. (Barry: 1989, 148) Tatsache ist, dass Humes Wahrnehmung von Gerechtigkeit auf seinen besonderen Vorurteilen über den Menschen, die erkenntnistheoretische Stellung menschlichen Handelns und die Natur der

Tugenden beruht. Moral und innere Motivationen eines Menschen sind in der Gestaltung der Gesellschaft und im Handeln zur Einhaltung von Gesetz und Gerechtigkeit enthalten. Was er daher in den beiden Hauptachsen der Wurzeln der Gerechtigkeit und ihrer Tugendhaftigkeit sagt, sind Teile der Gerechtigkeitstheorie, die vollständig mit den Grundlagen und philosophischen Ansichten übereinstimmen, auf denen Hume besteht. Das Verständnis seiner Gerechtigkeitstheorie basiert auf dem Verständnis dieser erkenntnistheoretischen und philosophischen Grundlagen. Daher werden wir diese Ansichten kurz beschreiben. Aufgrund der Tatsache, dass Hume ein verstreuter Schriftsteller ist und er daher während der Diskussion über Gerechtigkeit verschiedene Themen diskutiert, werde ich versuchen, mich nur auf diejenigen zu konzentrieren, die wichtiger sind und zur Klärung und Verdeutlichung seiner Gerechtigkeitstheorie beitragen.

Der Platz der Vernunft in Politik und Ethik

Mit einer völlig empiristischen Sichtweise und einer anti-aristotelischen Position stellt sich Hume eine sehr begrenzte Rolle der Vernunft im Bereich der Ethik und Politik vor. Seit Aristoteles glauben Rationalisten immer, dass die Vernunft die Grundlage moralischer Urteile und anderer Teile praktischer Weisheit wie der Politik ist. Im ersten Teil von Humes Abhandlung über die menschliche Natur mit dem Titel „Über das Verstehen“, der eigentlich seine Erkenntnistheorie definiert und gleichzeitig eine Analyse der geistigen und erkenntnistheoretischen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Menschen vorlegt, schränkt Hume die Rolle der Vernunft bei der Bildung moralischer und politischer Urteile ein im Gegenteil: Es eröffnet ein weites Feld für menschliche Gefühle, Wünsche und Emotionen.

Seine empiristische Vision betrachtet eine begrenzte Funktion der Vernunft. Hume glaubt, dass der menschliche Geist nur zu zwei Aufgaben fähig ist: Sachverhalte zu beurteilen und die Beziehungen zwischen Ideen zu verstehen. Mit realen Angelegenheiten meint er jene Streitigkeiten, die durch Rückgriff auf Gefühle und direkte Erfahrungen gelöst werden können. Grundsätzlich ist der Intellekt die Fähigkeit, Wahrheit von Unwahrheit zu unterscheiden. In Fällen, in denen Meinungsverschiedenheiten, Einigkeit und Widerspruch herrschen, sind der menschliche Intellekt und die Weisheit die Quelle der Streitbeilegung. Dieser Unterschied besteht manchmal in realen Angelegenheiten; Das heißt, Dinge sind erfahrbar und manchmal geht es um die Zusammenhänge zwischen Vorstellungen. Was Hume mit „Ideen“ meint, ist die logische Beziehung zwischen Ideen. Humes extremer Empirismus ermöglicht es ihm natürlich, Ideen und Konzepte auf solche zu beschränken, die auf verschiedene Weise von der Sinneswahrnehmung und Erfahrung abstrahiert sind. Daher beschränken sich Wahrheit und Irrtum sowie die Urteile der

Vernunft laut Hume auf sensorische Beweise oder das, was aus Sinneswahrnehmungen entsteht.

Wie wir zuvor bewiesen haben, kann die Vernunft allein niemals solche Auswirkungen haben. Moral weckt innere Leidenschaft und stimuliert oder verhindert Handlungen. Der Intellekt allein ist nicht in der Lage, diese besondere Aufgabe zu erfüllen. Daher können die Regeln der Moral nicht das Ergebnis der Vernunft sein ... Solange es wahr ist, dass die Vernunft keinen Einfluss auf unsere Wünsche und Handlungen hat, ist es zwecklos, so zu tun, als ob die Moral durch rationale Schlussfolgerungen entdeckt würde. (Hume: 1888, 458)

Da die Vernunft im Bereich der Lebensziele keine Rolle mehr spielt, beschränkt sich ihre Würde auf den Bereich der Werkzeuge und Geräte. Der Intellekt ist der Helfer einer Person beim Erreichen der Ziele, die von einer anderen Autorität als dem Intellekt vorgegeben werden. Auf diese Weise weicht Hume tief von der Tradition des Rationalismus in der praktischen Weisheit ab. Die Tradition, auf der Urteile in Handlungsfeldern wie Ethik und Politik basieren, verdanken ihre Gültigkeit und ihren Wert der Vernunft und müssen aus rationalen Grundlagen abgeleitet werden. Einer der wichtigsten Gründe, die Hume zur Unterstützung seines Antirationalismus anführt Der Bereich der praktischen Weisheit ist der Trugschluss. Die Schlussfolgerung sollte daraus erfolgen, was wir bereits kurz erwähnt haben.

Der entscheidende Punkt in Humes Denken ist, dass er die Werte des Bereichs der praktischen Weisheit betrachtet, die nichts mit der objektiven Welt zu tun haben, sondern mit dem Bereich unserer Gefühle und Emotionen in Zusammenhang stehen. Daher liegt es außerhalb der Reichweite der Vernunft, die sich auf die Entdeckung von Zusammenhängen und die Beurteilung der Gültigkeit und Richtigkeit objektiver und realer Sachverhalte beschränkt. Indem er die Vernunft als Referenz und Grundlage von Ethik und Politik außer Acht lässt, führt Hume das Gefühl als Grundlage des sozialen, politischen und moralischen Lebens ein. Das zentralste Gefühl, das Hume als Grundlage des sozialen und moralischen Lebens nennt, ist das Gefühl des Altruismus (Mitgefühl) und der Empathie mit anderen. Natürlich gibt es einige Unklarheiten darüber, was Hume genau unter Menschlichkeit und Altruismus versteht; Beispielsweise stellt Jonathan Harrison, einer der berühmtesten und genauesten Kommentatoren von Hume und Autor zweier wertvoller Bücher über die Analyse von Humes Erkenntnistheorie und seiner Gerechtigkeitstheorie, fest, dass Hume nicht an die Existenz von etwas glaubt, das man Liebe nennt der Mitmensch in der menschlichen Natur.

Hume schreibt:

Im Allgemeinen kann man anerkennen, dass es in der menschlichen Natur keine solche Tendenz wie die Liebe zum Menschen an sich gibt.

Auf jeden Fall glaubt Hume, dass moralische Gesetze, soziale Ziele sowie die Prinzipien und Ziele des politischen Lebens auf menschlichen Gefühlen und Emotionen basieren, und er versucht zu zeigen, dass diese emotionalen Grundlagen bei Menschen weitgehend üblich sind, so dass durch Das heißt, Willkür (Willkür) wird zu Ethik und praktischer Weisheit. Wenn der Rahmen des Lebens festgelegt ist, ist die Vernunft an der Reihe, als Werkzeug und Mittel zur Erreichung dieser Ziele zu dienen. Letztlich ist also nicht nur die Vernunft Dienerin und Sklave menschlicher Wünsche und Gefühle, sondern auch die Ethik steht im Dienste der natürlichen Gefühle und Wünsche des Menschen, weil ihr nicht die übergeordnete Rolle des Beherrschers zusteht menschlicher Wünsche, sondern das Produkt und Ergebnis davon sind Emotionen, danach sind es Ethik und Vernunft, die mit den natürlichen Wünschen der Menschen harmonieren müssen.

Bei einer solchen Analyse von Vernunft und Moral sowie sozialen und politischen Werten wird deutlich, dass Hume keiner Analyse der Gerechtigkeit zustimmen kann, die die Grundlagen ihrer Prinzipien in der Vernunft oder einem anderen Bezug außerhalb menschlicher Gefühle und natürlicher Wünsche setzt. Obwohl Hume zugibt, dass wir bestimmte Fälle manchmal anerkennen und manchmal ablehnen und solche Urteile auf der Grundlage allgemeiner Kriterien fällen, betrachtet Hume diese allgemeinen Kriterien niemals als rational oder natürlich und in der menschlichen Natur verwurzelt, sondern die meisten dieser Prinzipien sind künstlich kennt und wird von den Wünschen und inneren Gefühlen des Menschen beeinflusst.

Der Ursprung und die Motivation der Suche nach Gerechtigkeit

Hume betont die wesentliche Rolle der Gerechtigkeit als zentrale politische Tugend. Daher beschäftigt es sich mit zwei wichtigen Fragen: Erstens, was ist die Wurzel dieser Tugend und warum erreicht die Menschheit den Punkt, an dem sie Gerechtigkeit als grundlegende Grundlage in ihrem politischen und sozialen Leben ansieht? Und die zweite Frage lautet: Inwiefern ist Gerechtigkeit eine Tugend und inwiefern unterscheidet sie sich von anderen moralischen Tugenden oder ist ihnen ähnlich? In Bezug auf die erste Frage ist es wichtig anzumerken, dass Hume keine rationale Grundlage für Gerechtigkeit anerkennt und daher Gerechtigkeit nicht angestrebt werden kann das Produkt eines Prozesses theoretischer Schlussfolgerung und rationaler Erkundung. Aus seiner Sicht ist Gerechtigkeit keine rationale Notwendigkeit oder eine Anforderung menschlicher Weisheit. Es ist nicht so, dass die Vernunft (praktische menschliche Vernunft) ohne Berücksichtigung individueller Interessen und spezifischer Umstände und Situationen

einer Person in einem allgemeinen und öffentlichen Urteil über die Notwendigkeit der Aufmerksamkeit für Gerechtigkeit und die Wünschbarkeit von Gerechtigkeit entscheidet. Wenn wir die Tugend der Gerechtigkeit als eine rationale Tugend betrachten, bedeutet dies, dass die Wünschbarkeit und Notwendigkeit der Gerechtigkeit absolut, dauerhaft und unantastbar ist, weil die Regeln der praktischen Vernunft ebenso wie die Regeln der theoretischen Vernunft notwendig und absolut sind. Andererseits bestreitet Hume die Existenz eines dem Menschen innewohnenden Verlangens, einer Tendenz und eines inneren Gefühls. Er kann nicht anerkennen, dass Menschen von Natur aus Gerechtigkeit loben und die Rechte und Interessen anderer Menschen ihrer Art respektieren wollen. Hume stellt fest, dass, wenn aus einem Grund – dessen Erklärung noch folgt – in der Person kein Pflichtgefühl gegenüber der Gerechtigkeit entsteht, es in der Person keine Motivation gibt, sie zur Gerechtigkeit zu führen. Aus diesem Grund glaubt er, dass im „Naturzustand“, in dem es kein Eigentum gibt, weder Gerechtigkeit noch Ungerechtigkeit einen Sinn ergeben. Dies bedeutet nicht, dass Hume an die Zulässigkeit glaubt, sich gegenseitig das Eigentum in einem natürlichen Zustand zu nehmen, denn aus seiner Sicht sind Konzepte wie Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zulässig und unzulässig, solange es keine Eigentumsgesetze gibt, im Wesentlichen irrelevant. (Ibid, 501) Laut Hume stellt sich im Naturzustand nicht die Frage, warum ich gerecht sein sollte, da sich der Naturzustand per Definition auf eine Situation bezieht, in der Menschen nicht durch die Gesetze des Subjekts verurteilt werden. Ohne Gesetz gibt es im Menschen keinen Anreiz, Gerechtigkeit zu beachten, weil die Frage „Warum sollten wir gerecht sein“ – so Hume – gleichbedeutend ist mit „Warum sollte ich Gesetze befolgen“ und weil es keine legale Gerechtigkeit gibt. Die Frage, warum dies beachtet werden sollte, stellt sich nicht. (Harrison: 1981, 69)

Mit dieser kurzen Erklärung wird deutlich, dass Hume weder eine innere Wurzel – sowohl rationale als auch emotionale – für Gerechtigkeit ansieht, noch eine rationale Anforderung an ihn Gerecht zu sein ruft ihn auf und nicht sein inneres Gefühl und seine Liebe zu seinen Mitmenschen ruft ihn dazu auf, die Grundsätze der Gerechtigkeit zu beachten, aber die Wurzel der Gerechtigkeit sollte an einem Ort gesucht werden, der das Bedürfnis einer Person nach dem Gesetz rechtfertigt, denn Hume hat dies wiederholt erwähnt wies auf diesen Punkt hin. Darin heißt es, dass die Frage nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und die Frage, warum ich gerecht sein sollte, dann aufgeworfen wird, wenn ein Mensch in einer Gesellschaft lebt, in der es Gesetze gibt. Mit anderen Worten, der Moment, in dem Menschen in einem natürlichen Zustand zu dem Schluss kommen, dass sie dieser gesetzlosen Situation ein Ende setzen werden, indem sie Gesetze erlassen, ist der Moment des Bedürfnisses nach Gerechtigkeit und im Kontext menschlicher Subjektgesetze die Kategorie des Gerechtheits – das Bedürfnis, den Gesetzen zu gehorchen – findet Sinn und

Bedeutung. . Daher ist die Wurzel des Strebens nach Gerechtigkeit dieselbe wie die Wurzel des Strebens nach dem Gesetz, und die Motivation für Gerechtigkeit ist dieselbe wie die Motivation für das Gesetz und die Achtung davor. Dieselbe Motivation, die den Menschen dazu bringt, Gesetze zu erlassen, ist die Hauptmotivation für Gerechtigkeit und rechtfertigt die Notwendigkeit, der Gerechtigkeit Aufmerksamkeit zu schenken.

Indem er die Frage der Gerechtigkeit mit von Menschen geschaffenen Gesetzen verknüpft und Gerechtigkeit anhand von Gesetzen definiert, stellt Hume die weit verbreitete und populäre Definition von Gerechtigkeit in den Vordergrund. Gerechtigkeit wird üblicherweise als „Rechte denen geben, die Rechte haben“ definiert. Laut Hume ist es ein offensichtlicher Fehler, „Recht“ unabhängig von der Gerechtigkeit und vor ihr zu betrachten und dann „gerecht“ zu definieren, indem man diese Rechte respektiert und sie ihren Eigentümern gewährt. Rechte haben ohne Subjektgesetze keine Bedeutung, ebenso wie Gerechtigkeit keine Subjektgesetze hat. Gerechtigkeit und Recht entstehen also beide nach der Bildung menschlicher Gesetze. Daher gibt es kein von Gesetzen unabhängiges Recht, geschweige denn das, was der Gerechtigkeit vorausgeht. Diese konventionelle Sichtweise von Gerechtigkeit stellt Hume aus einem anderen Blickwinkel vor die gängige Vorstellung von Gerechtigkeit. Die allgemeine Vorstellung ist, dass Gerechtigkeit ein externes Kriterium für die Beurteilung des Inhalts von Handlungen und Verhaltensweisen ist. Aus diesem Grund werden Verhaltensweisen und Handlungen in zwei Kategorien unterteilt: gerecht und ungerecht, und dieses externe Kriterium wird auch auf die Gesetze selbst und die Gesetze selbst angewendet. Gesetze werden in zwei Kategorien unterteilt: gerecht und ungerecht. Aber nach Humes Idee kann Gerechtigkeit nicht unabhängig von Gesetzen existieren, um ein akzeptabler Maßstab für deren Beurteilung und Regelung zu sein. Hume betrachtet das Hauptmotiv der Gerechtigkeit in der Beachtung individueller Interessen (Eigeninteresse). Er betont, dass Eigennutz das Hauptmotiv für die Herstellung und Stabilisierung von Gerechtigkeit ist, das mit einer Art Sympathie für öffentliche Interessen einhergeht. Dieses Gefühl der Empathie bewirkt die moralische Anerkennung dieser Tugend (Gerechtigkeit). (Ebd., 499-500) Humes Bedeutung ist, dass reines individuelles Eigeninteresse nicht die Wurzel der Gerechtigkeit sein kann, da die Ausarbeitung von Gesetzen eine kollektive Handlung ist und daher irgendwie die gegenseitigen Interessen von Individuen – nicht eines bestimmten Individuums – einbeziehen muss. Daher ist der Moment der Schaffung von Gerechtigkeit und der Schaffung von Gesetzen der Moment, in dem das individuelle Interesse an einer Beschäftigung mit Akzeptanz und Einfühlungsvermögen gegenüber den Interessen anderer berücksichtigt wird. Diese Empathie verleiht dem Prozess der Gesetzgebung und

der Verpflichtung, diese einzuhalten, einen Wert und eine moralische Dimension – Gerechtigkeit. Die Aufmerksamkeit für das Wohl des einzelnen Menschen ermutigt und motiviert dazu, die Gesetze der Gerechtigkeit zu befolgen. Im natürlichen Zustand, in dem es an Gesetzen mangelt, sehen die Menschen ihr Eigentum in Gefahr, Zerstörung und Usurpation und empfinden daher die Notwendigkeit von Gesetzen, um ihr Eigentum vor dem Eingriff anderer zu schützen. Aus einem unbekanntem Grund ordnet Hume die Gesetze und Grundsätze der Gerechtigkeit nur der Kategorie des Eigentums zu und glaubt, dass die Gesetze der Gerechtigkeit und das, was Menschen in einem natürlichen Zustand erlassen und formulieren, in drei Kategorien fallen, die sich alle um Eigentum drehen. Die erste Hauptkategorie der Justizgesetze bezieht sich auf die Etablierung der Institution des Eigentums und deren Stabilisierung und Achtung. Bei der zweiten Kategorie geht es um die Kategorie der Eigentumsübertragung; Das heißt, die legalen und legitimen Methoden zur Übertragung von Vermögenswerten und Eigentum an andere. Und die dritte Kategorie bezieht sich auf Verträge und Vereinbarungen, die zwischen Menschen über ihr Eigentum und Vermögen geschlossen werden. Hume nennt alle diese drei Hauptkategorien von Gesetzen Gerechtigkeit.

Das individuelle Eigeninteresse liefert die notwendige Motivation, sich für die Schaffung der Gesetze der Gerechtigkeit einzusetzen. Natürlich in einer Atmosphäre, in der die allgemeine Schlussfolgerung lautet, dass diese Gesetze im Interesse der Allgemeinheit liegen; Das heißt, es kommt zu der bereits erwähnten Empathie, aber individuelles Eigeninteresse kann nicht als Hauptmotivation für Gerechtigkeit, d diese Regeln zu brechen und zu missachten. Und wenn man bedenkt, dass keine andere innere Motivation, wie etwa die Liebe zu Gleichgesinnten, zum Gehorsam und zur Achtung der Gesetze motiviert, sollte eine gültige exekutive Garantie wie Strafen und Geldstrafen in Betracht gezogen werden, damit die Menschen aus Angst davor die entsprechenden Gesetze befolgen. Nachdem Humes Zusammenfassung die Antwort auf die Frage nach der Wurzel und der Hauptmotivation hinter dem Wunsch nach Gerechtigkeit gegeben hat, ist es an der Zeit, die zweite Frage zu beantworten, nämlich die Natur der Tugend der Gerechtigkeit. Wie wir sehen werden, interpretiert und analysiert er die Tugend der Gerechtigkeit so, dass sie in perfektem Verhältnis zu seiner Grundlage über die Wurzel der Gerechtigkeit und ihre Beziehung zu den menschlichen Gesetzen steht.

Gerechtigkeit als künstliche Tugend

Die erste Begegnung mit Humes Worten, insbesondere seine Betonung der Tatsache, dass keine innere Motivation uns dazu einlädt, Gerechtigkeit und Respekt für das Eigentum anderer zu üben und sie nicht ihres Eigentums zu berauben, und dass die Frage nur im Zusammenhang mit der Erlassung von Gesetzen gestellt wird von Gerechtigkeit und

Ungerechtigkeit – im Sinne von Bindung und Nichtbindung an Gesetze – thematisiert, lässt sich der Verdacht aufkommen, dass Hume Gerechtigkeit grundsätzlich nicht als Tugend ansieht. Eine genauere Betrachtung seiner Worte zeigt jedoch, dass er Gerechtigkeit nicht als „natürliche Tugend“ betrachtet. Er glaubt, dass Gerechtigkeit eine „künstliche“ Tugend ist. Gerechtigkeit ist eine Tugend, denn laut Hume sind Tugend und Laster Angelegenheiten, die einer moralischen Beurteilung unterliegen, und wenn man bedenkt, dass Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit von Menschen beurteilt werden, ist Gerechtigkeit eine Tugend, obwohl sie keine natürliche Tugend ist.

Das Wort „natürlich“ wird manchmal im Gegensatz zu „selten“ und „selten“ verwendet, und diese Verwendung des Wortes „natürlich“ ist nicht Gegenstand von Humes Diskussion. Manchmal wird „natürlich“ im Gegensatz zu „künstlich“ verwendet, was genau das ist, was er mit der Unnatürlichkeit der Tugend der Gerechtigkeit meint. Es gibt einen inneren Drang und Wunsch in einem Menschen, bestimmte Handlungen auszuführen, daher sieht sich ein Mensch verpflichtet, diese auszuführen. Diese innere und natürliche Motivation und der Wunsch zwingen ihn, solche Handlungen auszuführen. Und wenn ein Mensch diese innere und natürliche Tendenz zum Mangel hat, versucht er, dies durch Pflichtbewusstsein auszugleichen. Aufgrund der Tatsache, dass es in der Existenz von Menschen keinen solchen inneren Wunsch und keine solche Tendenz gibt, das Eigentum und Eigentum anderer Menschen nicht in Besitz zu nehmen, und es keine natürliche und inhärente Motivation gibt, die sie dazu bringt, das Eigentum anderer Menschen zu respektieren, müssen Gesetze dazu erlassen werden Menschen dazu zwingen, das Eigentum anderer Menschen zu respektieren. . Aufgrund der Tatsache, dass diese Gesetze der Gerechtigkeit von Menschenhand auferlegt werden und keine innere Motivation dahinter steckt, wird Gerechtigkeit zu einer künstlichen Sache.

Der sehr wichtige Punkt ist, dass Hume die Tugend der Gerechtigkeit (Gesetze des Eigentums und des Respekts und der Bindung an sie) aus ihrer Nützlichkeit ableitet. Laut Hume sind alle Arten von Tugenden (virtues), ob sie natürlich oder künstlich wie Gerechtigkeit sind, vorhanden von der Natur der Nützlichkeit. Gerechtigkeit und ihre Gesetze sind laut Humes Analyse von Menschen gemacht und von seinen Händen gemacht, aber ihre Nützlichkeit ist keine fiktive und vertragliche Sache, sondern die Gesetze, die das Merkmal der Nützlichkeit und des Einvernehmens haben Von den Menschen gelten sie als Tugenden, und daher ist Gerechtigkeit keinem bestimmten Ort, keiner bestimmten Zeit und keiner bestimmten Gesellschaft zugeordnet. Die Gesetze der Gerechtigkeit und ihr Inhalt sind zwar mit Unterschieden in Bezug auf Beispiele in verschiedenen Gesellschaften verbunden, weil sie unterschiedlich sind Gesellschaften und Rechtssysteme schlagen unterschiedliche Gesetzssysteme vor, aber die Tugend ist das

Prinzip, das ihren Platz einnimmt. Es besteht kein Zweifel, denn die Eigenschaft der Nützlichkeit begleitet sie. Die Seele dieser Gesetze – was auch immer sie sein mögen – ist Tugend und der Wunsch zu gehorchen Sie sind auch Tugend (nützlich). Hume meint, dass Gerechtigkeit künstlich ist, aber das moralische Gefühl des Seins (die Tugend des Seins) ist natürlich und nicht künstlich, das ist genau der Punkt.

Hume erwähnt einige Unterschiede zwischen natürlichen und künstlichen Tugenden, einschließlich der Tatsache, dass die positiven und guten Ergebnisse, die sich aus natürlichen Tugenden ergeben, auch jedem Teilfall zugeschrieben werden können. In dem Sinne, dass jeder Teilakt dieser Art von Tugenden eine positive Wirkung hat und Ergebnis. Anders als die Gerechtigkeit verfolgt sie das öffentliche Interesse, wenn alle den Gesetzen der Gerechtigkeit verpflichtet sind, und die Verpflichtung einer bestimmten Person wird keine Wirkung haben, wenn sie nicht mit dem Gehorsam anderer einhergeht. Hume vergleicht natürliche Tugend wie Wohlwollen mit einer Mauer und künstliche Tugend wie Gerechtigkeit mit einem Gewölbe. Die Nächstenliebe und das wohlwollende Handeln jedes Menschen hat den Status eines Ziegelsteins, der dazu beiträgt, die Höhe der Mauer entsprechend seiner eigenen Größe zu erhöhen, auch wenn andere nicht die nächsten Ziegelsteine darauf legen, sondern ein Bogen entsteht, wenn alle seine Komponenten werden kontinuierlich bereitgestellt, und dann führen gerechte Handlungen eines Teils der Menschen und ihr Gehorsam gegenüber den Gesetzen nicht zu positiven und guten Ergebnissen, wenn sie nicht mit dem Engagement anderer einhergehen.

Aus Humes Sicht unterliegen nicht nur die Frage der Gerechtigkeit, sondern auch Konzepte wie Pflicht und Verpflichtung der Existenz künstlicher menschlicher Gesetze, und ohne die Existenz dieser von Menschen geschaffenen Gesetze gäbe es keine sogenannten Pflichten und Verpflichtungen Bedeutung. Es scheint, dass die Verknüpfung dieser Kategorien mit von Menschen geschaffenen Gesetzen einen bestimmten Ansatz und eine bestimmte Theorie zur Ethik begründet. Aber können alle moralischen Konzepte und Prädikate als künstlich angesehen werden und von der Existenz von menschengemachten Gesetzen und Konventionen abhängig sein? Einige Kommentatoren von Hume, wie etwa Harrison, sind der Meinung, dass in Humes Analyse moralischer Themen und Tugenden eine Unterscheidung erfolgen sollte wird zwischen zwei Kategorien moralischer Konzepte und Prädikate unterschieden. Die erste, die wir Wertwörter nennen, umfasst Konzepte wie „gut“, „schlecht“, „Tugend“ und „Laster“. Andererseits stehen wir im Bereich der Ethik einer weiteren Gruppe von Konzepten gegenüber, denen das Element der Wertschätzung von Handlungen und Verhalten fehlt. Begriffe wie „richtig“, „falsch“, „erlaubt“, „unerlaubt“ gehören zu dieser zweiten Kategorie, die nur ausdrücken, was getan werden sollte oder getan werden kann oder was

nicht verwirklicht werden sollte. Humes Schwerpunkt liegt auf der Abhängigkeit von Themen Ethisch bezieht sich auf von Menschen geschaffene Verträge und Gesetze zur zweiten Kategorie ethischer Konzepte. Sondern Konzepte

Freundlichkeit, Wohlwollen und harte Arbeit können als Tugenden angesehen werden, selbst in einem Behälter, in dem es keine künstlichen Gesetze gibt, weil sie in einer solchen Situation (natürlichen Situation) die Eigenschaft haben, nützlich oder vereinbart zu sein.

Nach dieser Interpretation werden Gerechtigkeit und höchste ethische Titel und Konzepte künstlich und konventionell, weil sie an die Subjektgesetze gebunden sind, und diese Analyse kann als eine spezielle Theorie der Ethik angesehen werden.

Die Verbindung von Gerechtigkeit mit menschengemachten Verträgen und Gesetzen bedeutet nicht, dass diese Verträge beim Menschen ein Verlangen nach Gerechtigkeit wecken. Aus Humes Sicht wird es ohne Verträge keinen Anreiz geben, Gerechtigkeit zu üben, aber Verträge und Gesetze motivieren die Menschen nicht, sondern geben den bestehenden Anreizen – insbesondere der Motivation, die zu Eigeninteressen führt – eine Richtung vor eine Person, Eigentum und Vermögenswerte anderer Menschen in Besitz zu nehmen, aber nach der Einführung von Eigentumsgesetzen, die die Abtretung von Eigentum an jede Person als ihr gesetzliches Recht betrachten und die Verletzung des Eigentums von Menschen als Strafgrund anerkennen, ist das Interesse von Menschen zur Achtung der Gesetze führt Gerechtigkeit. Natürlich ist seine derzeitige Motivation, die Eigentumsgesetze zu befolgen und eine gerechte Handlung zu begehen, eine Kombination aus Angst vor Bestrafung und der Angst davor, der Vorteile beraubt zu werden, die ihm die Umsetzung dieser Gesetze und ihre Herrschaft in der Gesellschaft bringen werden. Gerechtigkeit als künstliche Tugend ist eng mit der Frage des Eigentums verbunden. Hume ist der Meinung, dass die beste Auffassung von Gerechtigkeit darin besteht, die Gerechtigkeit als Beschützer und Hüterin der bestehenden und fortlaufenden Eigentumsstruktur zu sehen; das heißt, die Grundsätze und Gesetze der Gerechtigkeit müssen dazu dienen, den bestehenden Status des Eigentums und der Eigentumsübertragung aufrechtzuerhalten und daher gegen unzureichende und unmögliche Praktikabilität jeder anderen Vorstellung von Gerechtigkeit, die die bestehende Ordnung und Struktur des Eigentums stören will.

Hume glaubt, dass für das Problem der Vermögens- und Eigentumsverteilung grundsätzlich drei Modelle vorgesehen sind. Gerechte Verteilung von Vermögenswerten und Eigentum auf der Grundlage von Verdiensten und Ansprüchen (Desert), Verteilung auf der Grundlage von Gleichheit und das dritte Modell, das dem aktuellen Eigentums-

und Vermögensverteilungszustand entspricht. Er betont, dass es nicht möglich ist, Gerechtigkeit und die Regeln für die Verteilung von Vermögenswerten und Eigentum auf Verdienst und Gleichheit zu gründen, und dass diese aktuelle Situation die Grundlage für eine gerechte Eigentumsstruktur sein sollte. Sein Argument basiert auf der Ablehnung des Elements Verdienst und Anspruch als Grundlage des Eigentums, da das Kriterium des Verdienstes moralisch umstritten sei und daher nicht die Grundlage allgemeiner Gesetze sein könne. Mit anderen Worten: Die Menschen können sich nicht auf die allgemeinen Eigentumsregeln einigen und auf der Grundlage dieser Regeln keine gerechte Verteilung definieren, da es an einer gemeinsamen Meinung über die Bedeutung und Beispiele von Verdienst und Anspruch mangelt. Ebenso ist es unwissenschaftlich, sich auf Gleichheit als Grundlage der Eigentumsverteilung zu verlassen, da in der Realität die Menschen in der Gesellschaft hinsichtlich ihrer individuellen Fähigkeiten und Talente nicht gleichberechtigt sind und daher immer eine gravierende Tendenz zur Ungleichheit besteht, die steht nur im Schatten einer autoritären Regierung und kann bis zu einem gewissen Grad kontrolliert werden. Daher erfordert die gleiche Verteilung von Chancen und Gaben die Existenz eines autoritären und mächtigen politischen Systems, und das ist paradox, weil es die politische Ungleichheit schürt. Hume kommt zu dem Schluss, dass zur Erhaltung der Vermögenswerte und des Eigentums der Menschen (basierend auf dieser aktuellen und natürlichen Ordnung) Gesetze erlassen werden müssen und jeder andere Versuch, die Struktur der gerechten Verteilung von Vermögenswerten und Eigentum zu ändern, erfolglos ist.

Die Bedingungen der Gerechtigkeit

Zweifellos ist Gerechtigkeit eine Tugend, unabhängig davon, ob wir sie als natürliche Tugend betrachten oder als künstliche Tugend bewerten. Die Frage ist, ob Gerechtigkeit eine absolute Tugend ist oder eine, die durch die Existenz besonderer Bedingungen bedingt und gebunden ist. Mit absoluter Tugend ist gemeint, dass ihr Wert und ihre Gültigkeit nicht durch die Existenz besonderer Bedingungen bedingt und wünschenswert und gültig ist alle Umstände und Situationen. Beispielsweise ist in der Welt der Theorien und Wissenschaften die Wahrheit ein absolutes Kriterium und ein absoluter Wert, da die Wahrheit und Gültigkeit jedes Theorems und jeder Theorie davon abhängt, dass sie die Wahrheit haben. Daher unterliegt die Gültigkeit der Wahrheit selbst keinen besonderen Bedingungen, und die Wahrheit ist ausnahmslos und absolut gültig. Hat Gerechtigkeit aus Humes Sicht einen absoluten Wert wie die Wahrheit?

Humes Betonung des heilenden und wiederherstellenden Charakters der Tugend der Gerechtigkeit (Remedical Virtue) hindert ihn daran, an die absolute Gültigkeit der Gerechtigkeit zu glauben, denn aus seiner Sicht werden Gerechtigkeit und ihre Gesetze

notwendig, wenn bestimmte Bedingungen vorliegen, unter denen die Gerechtigkeit und ihre Gesetze notwendig sind Gesetze der Gerechtigkeit und Es ist eine Behandlung des Ereignisses und hilft, die Situation zu reparieren. In Situationen und unter Umständen, in denen das Ausmaß von Konflikten und Meinungsverschiedenheiten ein solches Ausmaß erreicht, dass moralische und politische Erwägungen sie nicht beenden können, sind die Gesetze der Gerechtigkeit an der Reihe, zur Grundlage der Konfliktlösung zu werden. In einer solchen Situation wird Gerechtigkeit zu einer überlegenen Tugend gegenüber anderen Tugenden, genau wie die Tugend der Tapferkeit auf dem Schlachtfeld. Es ist nicht so, dass Mut überall die überlegene Tugend in jeder Situation ist, auch außerhalb des Schlachtfeldes. Damit die bedingte Natur der Tugend der Gerechtigkeit deutlicher wird, mache ich Sie darauf aufmerksam, dass laut Hume Manchmal ist Gerechtigkeit nicht grundsätzlich eine Tugend; Wenn beispielsweise in einer Situation, in der die Atmosphäre purer Güte und Barmherzigkeit über die Menschen einer Gesellschaft herrscht, die Diskussion über Gerechtigkeit und die Gesetze der Gerechtigkeit grundsätzlich sinnlos, überflüssig und sogar wertwidrig ist; In einer idealen und intimen Familie beispielsweise, in der der Geist der Ehrlichkeit und völliger Intimität zwischen den Menschen herrscht, greifen sie selten auf die Frage der Rechte zurück, obwohl manchmal ein Interessenkonflikt besteht. Dies liegt nicht an der Ausbreitung von Ungerechtigkeit und Usurpation, sondern an der Einhaltung der Gesetze der Gerechtigkeit und der Verwirklichung gesetzlicher Rechte, die von Aufrichtigkeit und Wohlwollen überschattet wurden, denn in einer solchen Atmosphäre und unter solchen Bedingungen nimmt der Anteil, den jeder Mensch einnimmt, zu von den Vorteilen und dem Eigentum der Familie ist im Grunde ein Grund zur Sorge für die Menschen. Das wird nicht mehr passieren. Wenn sich die familiären Verhältnisse ändern und aufgrund der Intensität des Familienkonflikts die Verwirklichung individueller Rechte die Gesetze und Grundsätze der Gerechtigkeit erfordert, gilt Gerechtigkeit natürlich als Tugend. In jedem Fall gelten die Bedingungen, die Gerechtigkeit zu einer Tugend machen flexibel und variabel, und die Bedingungen sind möglich. Es sollte so geändert werden, dass der Plan der Gerechtigkeit nicht nur keine Tugend hat, sondern sich in ein Laster verwandelt; Wenn beispielsweise in einer Familie, die in einer freundlichen und völlig eintönigen Atmosphäre lebt, eines der Familienmitglieder ein Problem und eine kostspielige Krankheit hat und andere Menschen bereit sind, ihm mit voller Zufriedenheit und Mitgefühl zu helfen, stellt sich die Frage der Rechte und Interessen jedes Einzelnen und die Notwendigkeit, die Familie nach den Gesetzen der Gerechtigkeit zu spalten, ist unnötig und löst sogar Unmut bei den Menschen aus.

Für Hume ist es ganz natürlich, mit seiner eigenen Interpretation von Gerechtigkeit zu einer solchen Schlussfolgerung zu gelangen und sie als künstlich zu betrachten und die

Funktion der Gerechtigkeit auf die Lösung von Eigentumsstreitigkeiten und die Aufteilung von Eigentum und Vermögenswerten zu beschränken und Gerechtigkeit als eine bedingte und nicht absolute Tugend zu betrachten.

Er sagt:

Die Entstehung von Gerechtigkeit wurzelt in menschlichen Konventionen ... und diese Konventionen sollen einige Konflikte lösen, die durch die Symmetrie der besonderen Eigenschaften der menschlichen Seele mit der Stellung äußerer Objekte verursacht werden. Zu den Besonderheiten gehören Egoismus und begrenzte Großzügigkeit Eigenschaften. Es ist die Sinnlichkeit des Menschen, und die Position externer Objekte bezieht sich auf Dinge wie die Leichtigkeit ihrer Veränderung, ihre Seltenheit im Vergleich zu menschlichen Wünschen und Begierden ... Mit einer proportionalen Zunahme des Wohlwollens der Menschen oder der Großzügigkeit der Natur und Durch den Ersatz edlerer Tugenden und die Existenz weiterer Segnungen wird Gerechtigkeit durch sie ersetzt. Sie wird unnötig und nutzlos.

Hume erwähnt eine Reihe von Bedingungen, die seiner Überzeugung nach die Existenz dieser Bedingungen Gerechtigkeit nützlich machen und infolgedessen Gerechtigkeit und ihre Gesetze der Tugend zuschreiben. Fehlt eine dieser Bedingungen, gilt Gerechtigkeit nicht mehr als Tugend, weil ihr die Grundlage der Tugend, also der Nützlichkeit, verloren geht. Hier erwähne ich einige dieser Bedingungen am Rande.

Die erste Bedingung nennt Hume „moderate Knappheit“. Wenn etwas nicht grundsätzlich selten ist; Das heißt, wenn es in Hülle und Fülle vorhanden ist und die Bedürfnisse und Wünsche des Menschen vollständig und leicht befriedigt, wie die Luft, die atmet, besteht keine Notwendigkeit, es gerecht aufzuteilen, und Gerechtigkeit ist in solchen Fällen nutzlos und sinnlos. Wenn andererseits die Knappheit einer Sache nicht mäßig, sondern äußerst knapp und selten ist, dann ist die Rede von einer gerechten Verteilung auf der Grundlage der Gesetze der Gerechtigkeit ungültig und nutzlos, da sie aufgrund der extremen Knappheit nicht unter den Menschen verteilt werden kann. Das Problem der Gerechtigkeit sind Dinge, die eine mäßige Knappheit aufweisen. Eine weitere Voraussetzung für Gerechtigkeit ist „gemäßiger Egoismus“. Natürlich gibt es beim Menschen ein Element des Egoismus, aber extremer und ungezügelter Egoismus kann nicht als dem Menschen innewohnend und natürlich angesehen werden. Was die Frage der Gerechtigkeit behindert, ist extremer Egoismus, andernfalls ist allgemeiner Egoismus, der eher in der Natur existiert, ein Hindernis zur Frage der Gerechtigkeit. ist nicht. Extremer Egoismus berücksichtigt keinen gerechten Anteil für andere, um Eigentum, Interessen und Vermögenswerte nach gerechten Grundsätzen und Regeln aufzuteilen und

zu verteilen. Andererseits beeinträchtigt auch extremes Wohlwollen und Nächstenliebe (Mangel an Egoismus) den Nutzen der Gerechtigkeit, denn wie wir in der Vergangenheit erwähnt haben, verlieren die Gesetze der Gerechtigkeit ihre Gültigkeit, wenn unter den Menschen einer Gesellschaft unkonventionelle Großzügigkeit und Nächstenliebe herrscht Nützlichkeit. Daher ist mäßiger Egoismus, der die Grenze zwischen extremem Egoismus und völliger Güte bildet, eine notwendige Voraussetzung für die Tugend der Gerechtigkeit. (Hume: 1888, 492-497) Zu den anderen Bedingungen der Gerechtigkeit gehört die Verhältnismäßigkeit der Macht der Menschen in der Gesellschaft. Wenn in einer Gesellschaft einige Menschen über sehr ungleiche Macht verfügen, wird die Gerechtigkeit praktisch nutzlos, weil nichts sie dazu verpflichten kann, die Gesetze der Gerechtigkeit einzuhalten und ihren Anforderungen zu gehorchen. Es ist hier nicht nötig, von einem Beispiel auszugehen. Hume nennt ein Beispiel für die Beziehung zwischen den zivilisierten Europäern und den Ureinwohnern Indiens und zeigt, wie die Übermacht der eingewanderten Europäer gegenüber den Ureinwohnern Indiens dazu führte, dass sie sich so arrogant verhielten, dass sie die Inder wie Tiere behandelten mit einem verächtlichen Blick. Mit diesem arroganten Verhalten verstießen sie nicht nur gegen die Grundsätze der Gerechtigkeit, sondern auch gegen menschliche Grundsätze. (Hume: 1975, 197)

Das Thema der Bedingungen der Gerechtigkeit stand im Mittelpunkt einiger Denker nach Hume; Beispielsweise definiert John Rawls die Bedingungen der Gerechtigkeit als die natürlichen Bedingungen, unter denen die Bedingungen menschlicher Zusammenarbeit – um die Prinzipien der Gerechtigkeit zu skizzieren – sowohl möglich als auch notwendig werden, und er hält diese Sicht der Bedingungen der Gerechtigkeit für entlehnt von Hume. (Rawls: 109) Obwohl Rawls, wie Hume, die Prinzipien und Regeln der Gerechtigkeit für künstlich und geschaffen und eine Art menschliche Übereinstimmung und Vereinbarung hält, nicht für ewige Wahrheiten, die durch die Kraft des Verstandes oder des menschlichen Gewissens entdeckt und verstanden werden können Gewissen, und beide hängen von dieser Vereinbarung und diesen Vereinbarungen ab. Spezifische Bedingungen sprechen dafür, aber Rawls' Sicht auf die Bedingungen der Gerechtigkeit und die Funktion dieser Bedingungen unterscheidet sich von Humes Sicht auf die Bedingungen der Gerechtigkeit. Laut Hume ist es die Funktion der Bedingungen der Gerechtigkeit, die zunächst die Notwendigkeit der Gesetze der Gerechtigkeit rechtfertigt und Gründe für deren Nützlichkeit liefert. Zweitens begründet es die notwendige Motivation, die Gesetze und Grundsätze der Gerechtigkeit anzupassen und zu verfälschen, während sich die Bedingungen der Gerechtigkeit laut Rawls auf die Dinge beziehen, mit denen die Fairness der Vereinbarung in der ursprünglichen Position (ursprüngliche Position) erreicht wurde Respekt vor Es garantiert die Grundsätze der Gerechtigkeit. Laut Rawls drücken die Bedingungen der Gerechtigkeit tatsächlich die Situation aus, die Menschen in der ersten

Situation umgibt. Dinge wie die Vernachlässigung persönlicher Interessen und Positionen führen dazu, dass Menschen sich auf die Grundsätze der Gerechtigkeit auf eine Art und Weise und unter Bedingungen einigen, die ihre individuellen Interessen nicht beeinträchtigen können, und dies garantiert die Fairness des Inhalts der Verträge und Vereinbarungen, die über die Grundsätze getroffen werden der Gerechtigkeit. Die Bedingungen von Humes Gerechtigkeit unterscheiden sich völlig von den Bedingungen, die Kant zum Verständnis der Prinzipien der Gerechtigkeit erwähnt. Hume betrachtet die Bedingungen der Gerechtigkeit entsprechend den inneren Realitäten des Menschen, insbesondere seinen Wünschen und Instinkten, wie zum Beispiel seinem Eigeninteresse, einerseits und äußeren und begrenzten Realitäten. Andererseits zeichnet er die objektiven Bedingungen der menschlichen Gesellschaft auf und versucht, diese Bedingungen mit einer empiristischen Sichtweise aufzuzählen. Bei der Darstellung dieser Bedingungen konzentriert sich Hume nicht auf moralische und ethische Fragen, metaphysische und rationale Gebote und Verbote. Ganz im Gegenteil bilden sich nach Kant die Bedingungen der Gerechtigkeit in einem idealen Raum und einem besonderen Bereich heraus, der weit vom experimentellen, normalen und natürlichen Leben eines Menschen entfernt ist. Aus Kants Sicht liegt eine solche Situation dann vor, wenn ein Mensch zum Verständnis moralischer Prinzipien und Prinzipien der Gerechtigkeit gelangt, wenn er seine persönlichen Interessen und Ziele außer Acht lässt und sich selbst im Bereich der Zwecke sieht und andere nicht als Mittel betrachtet er findet guten Willen und Gesetze und Die Prinzipien, die er in dieser Situation versteht, sind die Anforderungen der reinen Vernunft, daher sind die Prinzipien der Gerechtigkeit und Moral absolute Angelegenheiten und daher notwendig und unannehmbar.

Bewertung und Kritik von Humes Gerechtigkeitstheorie

Es wurde beobachtet, dass Hume, beeinflusst von Hobbes, in seinem berühmten Buch Leviathan, inspiriert von der Idee des „Naturzustands“, eine Idee von Gerechtigkeit darstellte, deren Aufgabe es ist, die Konflikte und Streitigkeiten zu heilen und zu lösen der natürliche Zustand – in Abwesenheit von Recht und Ordnung. Daher ist Gerechtigkeit die Beschreibung eines Systems und einer Reihe von Gesetzen, insbesondere der Gesetze, die gefälscht und erlassen werden, um Eigentums-, Vermögens- und Interessenangelegenheiten zu regeln. In Anbetracht dessen, dass Hume glaubt, dass die Grundlage und der Ursprung des Wertes und der Tugend der Gerechtigkeit das öffentliche Interesse und sein Nutzen sind, und er glaubt, dass die Einhaltung dieser Regeln den gemäßigten Egoismus und Utilitarismus des Einzelnen befriedigt und dieses Gefühl die notwendige Motivation für den Einzelnen darstellt Seine Gerechtigkeitstheorie wird in die Gerechtigkeitstheorie eingeordnet, die an den „Utilitarismus“ glaubt. Die Existenz von

Ausdrücken wie „Öffentlicher Nutzen“ oder „Öffentliches Interesse“ bedeutet, dass er den natürlichen Zustand verlässt und sich dem Zustand der Eigentumsgesetze hingibt. Öffentliches Interesse) in Humes Worten und seiner Betonung, dass die Einhaltung und Festlegung der Gesetze der Gerechtigkeit im Interesse der Öffentlichkeit liegt, obwohl es ihn den Verteidigern des Utilitarismus und seiner Theorie der Gerechtigkeit näher bringt, anstatt sie Modellen wie „Gegenseitigkeit“ zuzuordnen „Vorteil“ und „Intuitionismus“ (Intuitionismus) sind Attribute des Utilitarismus-Modells. Aber bei der Interpretation von Humes Utilitarismus sollten wir nicht in den Fehler des Anachronismus verfallen und Benthams und James Mills Interpretation des Utilitarismus zuschreiben, die zeitlich später als Humes Interpretation ist. (Barry: 1989, 168) Der berühmte und verbreitete Utilitarismus, der auf die Gedanken von Bentham und Mill zurückgeht, basiert auf der Idee, dass es letzten Endes nur einen Grundwert und eine Tugend gibt, und zwar die Maximierung des kollektiven Nutzens (Nützlichkeit). Maximierung) und dieser Wert sollte die Grundlage aller gesellschaftlichen Institutionen und politisch-wirtschaftlichen Entscheidungen sein. Wenn wir den Utilitarismus als Gerechtigkeitstheorie betrachten, liegt der Schwerpunkt dieser Theorie darin, dass soziale Gerechtigkeit im Schatten der Bereitstellung und Beachtung dieses Grundwerts erreicht wird. Nach diesem Kriterium kann es als Utilitarismus angesehen werden, einige grundlegende und allgemeine Vorstellungen von Gerechtigkeit – über zwei Menschen mit gleichen Rechten und Pflichten – zu verletzen, wenn diese Vernachlässigung und Missachtung von Rechten letztendlich zur Maximierung des kollektiven Nutzens führt. Der Begriff Utilitarismus basiert auf der Überzeugung, dass das Wohl verschiedener Menschen miteinander verbunden ist und dass das kollektive Wohl, das sich aus dem Wohl des Einzelnen ergibt, auch den Grad des Nutzens des Einzelnen darstellen kann. Daher bedeutet die Maximierung des Nutzens der Gesellschaft letztendlich die Förderung des Nutzens der Mitglieder der Gesellschaft. Diese Maximierung des kollektiven Nutzens sollte bei der Gesetzgebung, Umsetzung und Makroentscheidungen im Vordergrund der Ziele der Gesellschaft stehen.

Es ist klar, dass Hume eine solche Rolle nicht für das Gemeinwohl ansieht, und sein Rat lautet nicht, das Gemeinwohl als Grundlage für die Mehrheit der Menschen zu nutzen und es für die Kategorie der Entwicklung der Gesetze der Gerechtigkeit zu maximieren. Hume empfiehlt nicht, dass die Prinzipien und Gesetze der Gerechtigkeit auf den Nutzen der Mehrheit der Menschen ausgerichtet und maximiert werden sollten, sondern sagt vielmehr, dass die Motivation von Menschen in einem natürlichen Zustand darin besteht, diese Situation zu ändern und sich den Gesetzen der Gerechtigkeit zuzuwenden. Gerechtigkeit ist ihr individueller Nutzen, und wenn diese Gesetze befolgt werden, verfolgen sie auch das öffentliche Interesse. Diese Beachtung des öffentlichen Interesses

verleiht den Gesetzen der Gerechtigkeit auch eine moralische Grundlage und einen moralischen Wert (Tugend), denn nach Humes Ethiktheorie gilt etwas von Wert und moralischer Tugend als nützlich.

Aus einer anderen Sicht ist Humes Gerechtigkeitstheorie eine Art Konventionalismus, da sie Gerechtigkeit von einer Reihe subjektiver Gesetze abhängig macht und faires Handeln als Respekt und Verpflichtung gegenüber diesen Gesetzen und Verträgen definiert. Natürlich gibt es verschiedene Formen des Vertragswesens; Beispielsweise kann die berühmte Definition von Gerechtigkeit – die Gewährung der Rechte jedes Rechteinhabers – vertragsorientiert sein, wenn wir akzeptieren, dass die Rechte des Einzelnen durch Institutionen, Rechtsverträge und einschlägige Gesetze bestimmt werden. Aber wenn wir die Rechte des Einzelnen nicht auf der Grundlage von von Menschenhand geschaffenen Gesetzen und Verträgen betrachten, sondern als aus dem System der Natur und göttlichen Gesetzen hervorgehend betrachten, und wenn wir Menschenrechte als natürliche Rechte betrachten, die nicht von Menschenhand geschaffen und gelöst werden Vereinbarungen, dann ist diese Definition richtig. Krieg wird nicht auf Vertragswesen hindeuten. Auf jeden Fall verteidigt Hume eindeutig den Kontraktualismus, indem er Rechte und Gerechtigkeit mit künstlichen menschlichen Verträgen und Gesetzen verknüpft. Wir beginnen die Kritik an Humes Gerechtigkeitstheorie mit seiner spezifischen Kritik am Menschen. Seine Gerechtigkeitstheorie beruht offensichtlich auf einer stark empiristischen Sicht auf den Menschen, und in dieser engen Sichtweise wurde der Platz der menschlichen Vernunft und moralischen Wahrnehmungen offensichtlich ignoriert. Raymond Plant sucht zu Recht nach dem Geheimnis, warum Hume in seinem Festhalten an einem expliziten und absoluten Empirismus kein reichhaltiges und umfassendes Menschenbild präsentiert. Dieser strenge Empirismus beraubte Hume praktisch der Möglichkeit, eine reichhaltige und vollständige erkenntnistheoretische Theorie über den Menschen vorzulegen. Basierend auf Humes Empirismus und erkenntnistheoretischen Grundlagen gibt es grundsätzlich kein festes und unveränderliches Ding namens „Selbst“, das Gegenstand empirischer Forschung sein könnte. Hume, der sich auf die Sinneswahrnehmung verlässt, erkennt nur die Existenz von Dingen an, die unsere emotionalen und experimentellen Kräfte beeinflussen, und unsere Sinneswahrnehmungskräfte erkennen niemals das feste und unveränderliche Ding namens Person oder Selbst in einem experimentellen Prozess. Sie platzen nicht. Das gibt es Es gibt keine spezifische Erfahrung oder Sinneswahrnehmung, die ein festes Konzept und eine feste Vorstellung von einer Person oder Person liefert. Wenn es also um die menschliche Wahrnehmung geht, sind wir mit verstreuten, unterschiedlichen und variablen Sinneswahrnehmungen konfrontiert, und es gibt keine feste und unveränderliche Sinneswahrnehmung dass es einen Menschen darstellt. Wir spüren Angst, Liebe, Kälte und Hitze, Hunger und Durst in unserer Existenz,

aber wir nehmen unabhängig von diesen verstreuten und sich verändernden Erfahrungs- und Sinneswahrnehmungen niemals etwas wahr, das „Ich“ genannt wird, um darüber eine Theorie aufzustellen, was es ist. Deshalb, wann immer wir reden über einen Menschen oder ein Individuum beziehen wir uns nicht auf eine klare Vorstellung von einem Menschen und uns selbst, sondern auf eine Reihe dieser experimentellen und sensorischen Konzepte und Wahrnehmungen. Diese erkenntnistheoretische Sichtweise leugnet grundsätzlich eine empirische und feste Realität namens „Mensch“ als eine feste Wahrheit, die im Mittelpunkt und Gegenstand der Anthropologie stehen sollte, da Erfahrung und Sinneswahrnehmung die Existenz dieser gemeinsamen Konstante unter Menschen nicht beweisen können. Leugnung des Empirismus Extremismus und Erforschung des Erkenntnistheoretischen Die Stellung der menschlichen Vernunft ist eines der wichtigen Themen der Erkenntnistheorie, das einen weiten Bereich einnimmt, der weit vom Zweck dieses Artikels entfernt ist. Auch Humes moralische Grundlage und die Leugnung des notwendigen moralischen Wissens sowie die Verknüpfung von Tugenden und Werten mit der Nützlichkeit und die Bereitstellung einer empirischen Interpretation der Nützlichkeit sind allesamt sehr wichtige kontroverse Themen, für die die Moralphilosophie verantwortlich ist. Dies bedeutet, dass die philosophischen Grundlagen von Humes Gerechtigkeitstheorie in den relevanten Bereichen wie Anthropologie, Erkenntnistheorie und Moralphilosophie in vielen Fällen ernsthaften Herausforderungen und Kritik ausgesetzt sind und die Glaubwürdigkeit seiner Gerechtigkeitstheorie von der Bewältigung dieser Herausforderungen abhängt. Ein weiteres Problem ist, dass Humes Rechen, den wir zu Beginn erwähnt haben – das Versäumnis, aus „ist“ auf „sollte“ zu schließen –, auch Humes Gerechtigkeitstheorie beeinflusst und selbst unter dem Trugschluss von „sollte“ und „ist“ leidet. Einerseits verbindet Hume Gerechtigkeit mit der Einhaltung der bestehenden Eigentumsgesetze und betont, dass die Menschen bei Nichtbeachtung dieser Gesetze in einen Naturzustand und Chaos versinken, das durch den Mangel an Recht und Gerechtigkeit verursacht wird. Daher leitet er den Wert und die Tugend von Gerechtigkeit und ihren Gesetzen aus einer Realität ab, die man Nützlichkeit nennt, und die Wirkung der Einhaltung von Gesetzen auf die Abwehr von Chaos, d. h. „Muss“ und den Wertvorschlag aus der Realität von „ist“.

- Nützlichkeit - von außen tötet, und das ist dasselbe, was Hume in seiner Philosophie alle vermeiden sollte. Hume beschreibt Gerechtigkeit als Eigentumsgesetze und glaubt, dass in der Abwesenheit von Gesetzen weder Gerechtigkeit noch Ungerechtigkeit ein Problem darstellen. Mit dem Aufkommen des Gesetzes werden die Rechte des Einzelnen und die Gerechtigkeit an Bedeutung gewinnen, und Gerechtigkeit und faires Handeln werden in der Einhaltung und Verpflichtung gegenüber diesen Gesetzen bestehen. Es scheint, dass Hume einen sehr wichtigen Punkt vernachlässigt hat, nämlich dass die Frage der

Gerechtigkeit, Humes Erkenntnistheorie, die auf reinem Empirismus basiert, zu vielen unkonventionellen Ergebnissen führt und die Wahrheit vieler philosophischer und rationaler Konzepte und Sätze in Frage stellt; Beispielsweise verneint er Kausalität und Ursache-Wirkungs-Beziehung, da auf der Grundlage seiner erkenntnistheoretischen Grundlage unser Sinn und unsere Erfahrung beim Beobachten des Aufpralls der Hand oder des Balls und der Bewegung des Balls nach diesem Aufprall nur in der Lage ist, das zu verstehen Abfolge der Bewegung des Balls, die der Bewegung der Hand folgt. , aber unsere Sinne nehmen nichts wahr, was Ursache und Kausalzusammenhang genannt wird. Daher können das Kausalitätsgesetz und die Notwendigkeit der Verwirklichung der Wirkung nicht nach der Verwirklichung der Ursache verifiziert werden, da der Sinn und die Erfahrung es nicht bestätigen. Die Frage geht dem Gesetz voraus, weil das Gesetz selbst eine Frage der Gerechtigkeit ist und Ungerechtigkeit. So wie äußeres Handeln ein Beispiel für gerechtes oder ungerechtes Handeln sein kann, kann das Gesetz gerecht oder ungerecht sein. Daher stellt sich bei jedem Vertrag, jeder Vereinbarung und jedem Gesetz natürlich die Frage, ob dieses Gesetz gerecht oder ungerecht, gerecht oder grausam, angemessen oder unangemessen ist. Wenn Gerechtigkeit eine Beschreibung des Gesetzes ist und die Einhaltung des Gesetzes bedeutet und nicht ein Oberkriterium zur Bemessung der Gültigkeit und Wirksamkeit des Gesetzes, dann sollte jedes Gesetz in jeder Form und mit jedem Inhalt als bezeichnet werden Seien Sie mutig, auch wenn dies der Realität und dem gesunden Menschenverstand widerspricht. Von Menschen geschaffene Gesetze, die das Ergebnis der Zustimmung einiger weniger oder der Mehrheit sind, garantieren nicht für sich genommen Gerechtigkeit – und zwar in allen möglichen Fällen.

Eine weitere Schwäche von Humes Gerechtigkeitstheorie liegt in der Ausschließlichkeit der Gerechtigkeitgesetze für die Kategorie Eigentum und die drei damit verbundenen Fragen. Wie einige Kritiker und Kommentatoren von Hume feststellen, ist Humes extreme Betonung der Verknüpfung der Frage der Gerechtigkeit mit dem Eigentum irreführend, und im Grunde sind die psychologischen und historischen Gründe für eine solche Betonung unklar. Menschen haben viele Bedürfnisse, eines davon ist das Bedürfnis nach Eigentum und Besitztümern, und andererseits ist es logisch völlig falsch zu glauben, dass alle menschlichen Konflikte und Streitigkeiten auf dem Besitz seltener Dinge beruhen. (Harrison: 1981, 42) Recht und Ordnung dienen nicht nur der Regelung von Eigentumsangelegenheiten und der Eindämmung finanzieller Streitigkeiten, sondern das kollektive Leben hat verschiedene Dimensionen, sodass die Gesetze der Gerechtigkeit notwendig sind, um alle Arten dieser Beziehungen zu regeln.

Humes Gerechtigkeitstheorie schweigt über die Art und Weise der Verteilung von Gefälligkeiten und Segnungen wie Reichtum und natürlichen Ressourcen, sozialem Status und Positionen sowie Mühen und Nöten und Aufgaben des gesellschaftlichen Lebens. Der Schlüssel zu diesem Schweigen liegt darin, dass nach Humes Ansatz jedes Rechtssystem und Regelwerk mit beliebigem Rechtsinhalt als Gerechtigkeit bezeichnet wird, die allgemeine Zustimmung jedoch keinen Raum lässt, bestimmte Kriterien oder ein bestimmtes Rechtssystem als optimal auszuwählen und ideales System zur Verteilung des Primärnutzens. . Humes Wahrnehmung von Gerechtigkeit versperrt praktisch den Weg einer vergleichenden und kritischen Diskussion im Bereich der vorgeschlagenen Modelle über die wünschenswerte und gerechte Gesellschaftsstruktur. Ein weiterer Punkt ist, dass in Humes Theorie der Gerechtigkeit die Frage, warum wir uns an die Gesetze der Gerechtigkeit halten sollten, gestellt wird finde keine eindeutige Antwort. Erinnern wir uns daran, dass Hume die Existenz eines natürlichen und inneren Wunsches und einer Motivation, Gerechtigkeit zu üben, leugnete, die Tugend der Gerechtigkeit von ihrer Nützlichkeit abstrahierte und das Hauptmotiv hinter dem Schmieden und Zusammenstellen von Gerechtigkeitsgesetzen als Egoismus und menschlichen Egoismus ansah . Diese Analyse kann die Fälle abdecken, in denen die Befolgung der Gesetze von spezifischem individuellem Interesse befolgt wird und die Notwendigkeit der Einhaltung der Gesetze der Gerechtigkeit rechtfertigt – ungeachtet des Trugschlusses, der dies sein sollte und ist –, aber es gibt viele Fälle, in denen das individuelle Interesse einer Person in Das Gesetz zu brechen und es zu missachten. Welche argumentative Grundlage rechtfertigt in diesen Fällen die Notwendigkeit, dem Einzelnen und seinem praktischen Engagement für die Gesetze der Gerechtigkeit Aufmerksamkeit zu schenken? Humes theoretische, ethische und anthropologische Annahmen versperren den Weg zur Suche nach einem richtige Antwort auf diese Frage.

Ergebnis

Aus den in diesem Artikel durchgeführten Untersuchungen lässt sich schließen, dass das Ordnungsargument als philosophisches Argument kein erfolgreiches Argument ist. Darüber hinaus weist die auf Gleichnissen basierende Interpretation ernsthafte Probleme auf. In diesem Artikel wurde gezeigt, dass die Antwort auf Humes scharfe Kritik keine leichte Aufgabe ist und dass Professor Motaharis Antworten auf Humes Kritik nicht erfolgreich zu sein scheinen. Es wurde auch gezeigt, dass Professor Motahari zwar versuchte, Humes Kritik am Grund der Ordnung in einigen seiner Werke zurückzuweisen und sie als nicht-empirischen Grund betrachtete, in einigen seiner anderen Werke jedoch viele von Humes Einschätzungen gegenüber ihm implizierte stimmte der Anordnungsbegründung zu und steht seinem Standpunkt sehr nahe. Ebenso wie Hume

glaubte, dass das Denken durch Ordnung in philosophischer Hinsicht nicht als erfolgreiches Argument angesehen werden kann, weil es nicht in der Lage ist, den von religiösen Menschen in verschiedenen religiösen Traditionen gewünschten Gott zu beweisen, weil es nur ein Teil der Elemente des Theismus ist. bestätigt und ist im Vergleich zu anderen Teilen völlig unklar; Am Ende hielt Professor Motahari das Ordnungsargument für irrational, weil ihm die Bedingungen eines philosophischen Arguments fehlten; Und aus diesem Grund glaubt man, dass solche Beweise allein nicht den gewünschten Gott religiöser Menschen beweisen können. Und es wurde klargestellt, dass die Vernunft der Ordnung nicht die Notwendigkeit, das Alter, die Einheit, die Unendlichkeit Gottes und seine Allwissenheit und Macht beweisen kann. Er hat erklärt, dass der Grund der Ordnung oder der Grund der Führung ausreicht, um uns verständlich zu machen, dass die Natur einer übernatürlichen Kraft unterworfen ist, und dass dieser Betrag nicht ausreichen wird, um Gott zu erkennen, und deshalb berücksichtigt er, wie Hume, den Grund von um von begrenztem Nutzen zu sein.

Verweise:

Pazargad, Bahauddin, History of Political Philosophy, Teheran, Zovar, 1348, dritte Auflage, zweiter Band, S. 785.

Sabain, George, History of Political Ideas, übersetzt von Bahauddin Pazargad, Teheran, Amirkabir, 1353, 4. Auflage, Band 2, S. 230.

Bakshaishi Ardestani, Ahmed, Historischer Verlauf des politischen Denkens im Westen von Platon bis Nietzsche, Teheran, Avai Noor, 2008, 4. Auflage, S. 145.

Alam, Abdur Rahman, Geschichte der westlichen politischen Philosophie des New Age und des 19. Jahrhunderts, Teheran, Druck- und Verlagszentrum des Außenministeriums, 1381, fünfte Auflage, S. 383.

Bakshaishi Ardestani, Ahmed, Historischer Verlauf des politischen Denkens im Westen von Platon bis Nietzsche, Teheran, Avai Noor, 2008, 4. Auflage, S. 145.

Alam, Abdurrahman, Geschichte der westlichen politischen Philosophie im New Age und im 19. Jahrhundert, Teheran, Druck- und Verlagszentrum des Außenministeriums, 1381, fünfte Auflage, S. 384-383.

Bakshaishi Ardestani, Ahmed, Historischer Verlauf des politischen Denkens im Westen von Platon bis Nietzsche, Teheran, Avai Noor, 2008, 4. Auflage, S. 145.

Alam, Abdur Rahman, Geschichte der westlichen politischen Philosophie im New Age und im 19. Jahrhundert, Teheran, Druck- und Verlagszentrum des Außenministeriums, 2008, fünfte Auflage, S. 384.

Pazargad, Bahauddin, History of Political Philosophy, Teheran, Zovar, 1348, dritte Auflage, zweiter Band, S. 784.

Sabain, George, History of Political Ideas, übersetzt von Bahauddin Pazargad, Teheran, Amir Kabir, 1353, 4. Auflage, 2. Band, S. 232.

Alam, Abdur Rahman, History of the Western Political Philosophy of the New Age and the 19th Century, Teheran, Druck- und Publikationszentrum des Außenministeriums, 2008, fünfte Auflage, S. 387.

Poladi, Kamal, Geschichte des politischen Denkens im Westen von Machiavelli bis Marx, Tehra Eine weitere Schwäche von Humes Gerechtigkeitstheorie liegt in der Ausschließlichkeit der Gerechtigkeitsgesetze für die Kategorie Eigentum und die drei damit verbundenen Fragen. Wie einige Kritiker und Kommentatoren von Hume feststellen, ist Humes extreme Betonung der Verknüpfung der Frage der Gerechtigkeit mit dem Eigentum irreführend, und im Grunde sind die psychologischen und historischen Gründe für eine solche Betonung unklar. Menschen haben viele Bedürfnisse, eines davon ist das Bedürfnis nach Eigentum und Besitztümern, und andererseits ist es logisch völlig falsch zu glauben, dass alle menschlichen Konflikte und Streitigkeiten auf dem Besitz seltener Dinge beruhen. (Harrison: 1981, 42) Recht und Ordnung dienen nicht nur der Regelung von Eigentumsangelegenheiten und der Eindämmung finanzieller Streitigkeiten, sondern das kollektive Leben hat verschiedene Dimensionen, sodass die Gesetze der Gerechtigkeit notwendig sind, um alle Arten dieser Beziehungen zu regeln.

Humes Gerechtigkeitstheorie schweigt über die Art und Weise der Verteilung von Gefälligkeiten und Segnungen wie Reichtum und natürlichen Ressourcen, sozialem Status und Positionen sowie Mühen und Nöten und Aufgaben des gesellschaftlichen Lebens. Der Schlüssel zu diesem Schweigen liegt darin, dass nach Humes Ansatz jedes Rechtssystem und Regelwerk mit beliebigem Rechtsinhalt als Gerechtigkeit bezeichnet wird, die allgemeine Zustimmung jedoch keinen Raum lässt, bestimmte Kriterien oder ein bestimmtes Rechtssystem als optimal auszuwählen und ideales System zur Verteilung des Primärnutzens. . Humes Wahrnehmung von Gerechtigkeit versperrt praktisch den Weg

einer vergleichenden und kritischen Diskussion im Bereich der vorgeschlagenen Modelle über die wünschenswerte und gerechte Gesellschaftsstruktur. Ein weiterer Punkt ist, dass in Humes Theorie der Gerechtigkeit die Frage, warum wir uns an die Gesetze der Gerechtigkeit halten sollten, gestellt wird finde keine eindeutige Antwort. Erinnern wir uns daran, dass Hume die Existenz eines natürlichen und inneren Wunsches und einer Motivation, Gerechtigkeit zu üben, leugnete, die Tugend der Gerechtigkeit von ihrer Nützlichkeit abstrahierte und das Hauptmotiv hinter dem Schmieden und Zusammenstellen von Gerechtigkeitsgesetzen als Egoismus und menschlichen Egoismus ansah. Diese Analyse kann die Fälle abdecken, in denen die Befolgung der Gesetze von spezifischem individuellem Interesse befolgt wird und die Notwendigkeit der Einhaltung der Gesetze der Gerechtigkeit rechtfertigt – ungeachtet des Trugschlusses, der dies sein sollte und ist –, aber es gibt viele Fälle, in denen das individuelle Interesse einer Person in Das Gesetz zu brechen und es zu missachten. Welche argumentative Grundlage rechtfertigt in diesen Fällen die Notwendigkeit, dem Einzelnen und seinem praktischen Engagement für die Gesetze der Gerechtigkeit Aufmerksamkeit zu schenken? Humes theoretische, ethische und anthropologische Annahmen versperren den Weg zur Suche nach einem richtige Antwort auf diese Frage.

Ergebnis

Aus den in diesem Artikel durchgeführten Untersuchungen lässt sich schließen, dass das Ordnungsargument als philosophisches Argument kein erfolgreiches Argument ist. Darüber hinaus weist die auf Gleichnissen basierende Interpretation ernsthafte Probleme auf. In diesem Artikel wurde gezeigt, dass die Antwort auf Humes scharfe Kritik keine leichte Aufgabe ist und dass Professor Motaharis Antworten auf Humes Kritik nicht erfolgreich zu sein scheinen. Es wurde auch gezeigt, dass Professor Motahari zwar versuchte, Humes Kritik am Grund der Ordnung in einigen seiner Werke zurückzuweisen und sie als nicht-empirischen Grund betrachtete, in einigen seiner anderen Werke jedoch viele von Humes Einschätzungen gegenüber ihm implizierte stimmte der Anordnungs begründung zu und steht seinem Standpunkt sehr nahe. Ebenso wie Hume glaubte, dass das Denken durch Ordnung in philosophischer Hinsicht nicht als erfolgreiches Argument angesehen werden kann, weil es nicht in der Lage ist, den von religiösen Menschen in verschiedenen religiösen Traditionen gewünschten Gott zu beweisen, weil es nur ein Teil der Elemente des Theismus ist. bestätigt und ist im Vergleich zu anderen Teilen völlig unklar; Am Ende hielt Professor Motahari das Ordnungsargument für irrational, weil ihm die Bedingungen eines philosophischen Arguments fehlten; Und aus diesem Grund glaubt man, dass solche Beweise allein nicht den gewünschten Gott religiöser Menschen beweisen können. Und es wurde klargestellt,

dass die Vernunft der Ordnung nicht die Notwendigkeit, das Alter, die Einheit, die Unendlichkeit Gottes und seine Allwissenheit und Macht beweisen kann. Er hat erklärt, dass der Grund der Ordnung oder der Grund der Führung ausreicht, um uns verständlich zu machen, dass die Natur einer übernatürlichen Kraft unterworfen ist, und dass dieser Betrag nicht ausreichen wird, um Gott zu erkennen, und deshalb berücksichtigt er, wie Hume, den Grund von um von begrenztem Nutzen zu sein.

Verweise:

Pazargad, Bahauddin, History of Political Philosophy, Teheran, Zovar, 1348, dritte Auflage, zweiter Band, S. 785.

Sabain, George, History of Political Ideas, übersetzt von Bahauddin Pazargad, Teheran, Amirkabir, 1353, 4. Auflage, Band 2, S. 230.

Bakshaishi Ardestani, Ahmed, Historischer Verlauf des politischen Denkens im Westen von Platon bis Nietzsche, Teheran, Avai Noor, 2008, 4. Auflage, S. 145.

Alam, Abdur Rahman, Geschichte der westlichen politischen Philosophie des New Age und des 19. Jahrhunderts, Teheran, Druck- und Verlagszentrum des Außenministeriums, 1381, fünfte Auflage, S. 383.

Bakshaishi Ardestani, Ahmed, Historischer Verlauf des politischen Denkens im Westen von Platon bis Nietzsche, Teheran, Avai Noor, 2008, 4. Auflage, S. 145.

Alam, Abdurrahman, Geschichte der westlichen politischen Philosophie im New Age und im 19. Jahrhundert, Teheran, Druck- und Verlagszentrum des Außenministeriums, 1381, fünfte Auflage, S. 384-383.

Bakshaishi Ardestani, Ahmed, Historischer Verlauf des politischen Denkens im Westen von Platon bis Nietzsche, Teheran, Avai Noor, 2008, 4. Auflage, S. 145.

Alam, Abdur Rahman, Geschichte der westlichen politischen Philosophie im New Age und im 19. Jahrhundert, Teheran, Druck- und Verlagszentrum des Außenministeriums, 2008, fünfte Auflage, S. 384.

Pazargad, Bahauddin, History of Political Philosophy, Teheran, Zovar, 1348, dritte Auflage, zweiter Band, S. 784.

Sabain, George, History of Political Ideas, übersetzt von Bahauddin Pazargad, Teheran, Amir Kabir, 1353, 4. Auflage, 2. Band, S. 232.

Alam, Abdur Rahman, History of the Western Political Philosophy of the New Age and the 19th Century, Teheran, Druck- und Publikationszentrum des Außenministeriums, 2008, fünfte Auflage, S. 387.

Poladi, Kamal, Geschichte des politischen Denkens im Westen von Machiavelli bis Marx, Tehra

GODMENT

MAHAN KAVEH